

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Skepsis gegenüber Substanz und Wissen im System des Kartesianismus von Descartes

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

In der Metaphysik von Descartes gibt es in der Welt der Geschöpfe nur zwei Arten von Substanzen, die sich grundlegend voneinander unterscheiden; Diese beiden sind: die Essenz des „Denkers“ und die Essenz des „Permanenten“ oder der Seele und der Materie. Nach Descartes sollte nicht nur die menschliche Seele von der der Tierseelen getrennt werden, sondern es sollte auch davon ausgegangen werden, dass sie zwei unterschiedliche Bereiche des Denkens und der materiellen Bewegungen haben. In der Philosophie von Descartes ist die Seele gleichbedeutend mit dem Geist und wird als denkende Substanz betrachtet, und diese immaterielle Substanz wird als das Wesen des Menschen angesehen. Der Körper, der als materiell betrachtet wird, hat eine kontinuierliche Essenz und ist völlig anders als die Seele. Daher existiert die Seele und kann vor der Kenntnis des Körpers erkannt werden, und da sie überhaupt nicht physisch ist, kann sie nach dem Tod eines Menschen bestehen bleiben. Daher kann Descartes mit dem Prinzip der wesentlichen Unterscheidung das Überleben des Menschen beweisen. Andererseits glaubt Descartes als Physiologe und Psychologe tatsächlich an die tatsächliche Interaktion und Verbindung zwischen Geist und Körper, da einige kausale Wechselwirkungen zwischen Geist und Körper auf eine wesentliche Verbindung zwischen ihnen hinweisen. In diesem Artikel wird gezeigt, dass die Kombination zwischen der Einheit und der wesentlichen Unterscheidung von Geist und Körper Descartes vor einem ernsten Problem steht und trotz seiner Bemühungen, Lösungen wie Bukharis Konzept der Seele oder jedes andere Konzept wie das Herz oder Zirbeldrüse, diese Formen bleiben bestehen. Da Descartes den einzigen Grund für den Beweis des Überlebens der menschlichen Seele nicht aufgeben kann, scheint er gezwungen zu sein, in seiner Metaphysik theoretisch an der wesentlichen Unterscheidung zwischen Geist und Körper festzuhalten. Tatsächlich vertritt Descartes lieber die Seite der wesentlichen Unterscheidung von Geist und Körper, wenn er sich mit dem Paradoxon befasst, das einerseits die wesentliche Unterscheidung von Geist und Körper und andererseits die wesentliche Vereinigung von Geist und Körper für richtig hält der Körper hingegen. Für die mentale Substanz ist das Spirituelle das Hauptmerkmal des Denkens, d. er hat Fantasie und Gefühle. Aber diese Eigenschaft des Denkens ist dieselbe Eigenschaft, die nicht eindeutig in einem Stück Wachs, in kontinuierlichen Objekten im Raum, in den irdischen Uhrwerken und in den himmlischen Uhren der Planeten, in den Uhrenobjekten von Tieren und Menschen zu finden ist Jeder von ihnen Bewusstsein Es existiert nicht. Die physische Substanz

hingegen wird durch das Hauptmerkmal der Ausdehnung im Raum definiert und kann durch Geometrie gemessen werden, die die Wissenschaft der räumlichen Messung ist. Seine Bewegung ist mechanisch und das Ergebnis einer Kollision, wie die Zahnräder eines Autos mit den Zahnrädern anderer Räder kollidieren oder wie eine Billardkugel eine andere Kugel trifft, aber eine physische Ausdehnung zu haben, ist die gleiche Qualität oder Eigenschaft, die der spirituellen Essenz fehlt. Geist Denkende Objekte, Bewusstsein erstrecken sich nicht im Raum, sie sind nicht messbar, sie sind nicht in Bewegung, sie werden nicht durch Stöße bewegt, sie funktionieren nicht wie ein Uhrwerk. Liegt es an dem mechanischen Uhrwerk, dass Descartes einst in seinem Leben beschloss, an allem zu zweifeln, alle bisherigen Überzeugungen über Bord zu werfen und zu versuchen, mithilfe methodischer Skepsis zu einem absolut gültigen und sicheren Glauben zu gelangen? Rise, es war keine Uhr, es war kein mechanisches Ding, es war der Triumph eines freien Geistes, einer denkenden und mentalen Essenz. Die denkende Essenz, die mentale Realität, die spirituelle, hat per Definition keine räumliche Ausdehnung, nimmt sie ein ein halber Ort, kann gemessen oder quantifiziert werden. Und es ist nicht in Bewegung, die physische Substanz ist kontinuierlich und mathematisch messbar, sie hat keinerlei mentale, spirituelle oder bewusste Eigenschaften. Physische oder materielle Objekte haben kein Bewusstsein und können es auch nicht denken, und deshalb stehen wir vor dualen Essenzen bzw. deren Attributen aus der Welt des Descartes. Vor uns liegen einerseits maschinelle Essenzen mit Dimension oder Ausdehnung, denen das Bewusstsein fehlt, und andererseits mentale, bewusste, spirituelle und denkende Essenzen, denen Körper, Dimension oder Ausdehnung fehlen. Die Art von Realität, die sie überbrückt, aufhebt oder überwindet, existiert nicht, daher ist der kartesische Dualismus das extremste Beispiel für psychophysischen Dualismus in der Geschichte der Philosophie. In der Metaphysik von Descartes gibt es in der Welt der Geschöpfe nur zwei Arten von Substanzen, die sich grundlegend voneinander unterscheiden; Diese beiden sind: die „denkende“ Essenz und die „kontinuierliche“ Essenz oder Seele und Materie. Nach Descartes sollte nicht nur die menschliche Seele von der der Tierseelen getrennt werden, sondern es sollte auch davon ausgegangen werden, dass sie zwei unterschiedliche Bereiche des Denkens und der materiellen Bewegungen haben. In der Philosophie von Descartes ist die Seele gleichbedeutend mit dem Geist und wird als denkende Essenz betrachtet, und diese immaterielle Essenz wird als die Essenz des Menschen betrachtet. Der Körper, der als materiell betrachtet wird, hat eine kontinuierliche

Essenz und ist völlig anders als die Seele. Daher existiert die Seele und kann vor der Kenntnis des Körpers erkannt werden, und da sie überhaupt nicht physisch ist, kann sie nach dem Tod eines Menschen bestehen bleiben. Daher kann Descartes mit dem Prinzip der wesentlichen Unterscheidung das Überleben des Menschen beweisen. Andererseits glaubt Descartes als Physiologe und Psychologe tatsächlich an die tatsächliche Interaktion und Verbindung zwischen Geist und Körper, da einige kausale Wechselwirkungen zwischen Geist und Körper auf eine wesentliche Verbindung zwischen ihnen hinweisen. In diesem Artikel wird gezeigt, dass die Kombination zwischen der Einheit und der wesentlichen Unterscheidung von Geist und Körper Descartes vor einem ernstem Problem steht und trotz seiner Bemühungen, Lösungen wie Bukharis Konzept der Seele oder jedes andere Konzept wie das Herz oder die Zirbeldrüse. Dieses Problem besteht immer noch. Da Descartes den einzigen Grund für den Beweis des Überlebens der menschlichen Seele nicht aufgeben kann, scheint er gezwungen zu sein, in seiner Metaphysik theoretisch an der wesentlichen Unterscheidung zwischen Geist und Körper festzuhalten. Tatsächlich vertritt Descartes lieber die Seite der wesentlichen Unterscheidung von Geist und Körper, wenn er sich mit dem Paradoxon befasst, das die wesentliche Unterscheidung von Geist und Körper einerseits und die wesentliche Vereinigung von Geist und Körper andererseits berücksichtigt die andere Hand.

Einführung:

René Descartes als Begründer der neuen Philosophie stand zu Beginn vor zwei Grundproblemen: Gewissheit des Wissens und der Beziehung zwischen Körper und Seele. Er war der erste Mensch, der großes Genie in der neuen Philosophie bewies, und seine Ideen hatten großen Einfluss auf die neuen Naturwissenschaften, die Physik und die Astronomie. Obwohl Descartes der Erbe der Madrasian-Philosophie war und viele ihrer Erbschaften weitergab, akzeptierte er die Prinzipien der Vergangenheit nicht vollständig und versuchte, eine Philosophie auf einer neuen Grundlage aufzubauen. Erstens glaubte er, dass das Juwel der Naturwissenschaften die Entdeckung von Verhältnissen sei, die sich mathematisch ausdrücken lassen; Alle Naturwissenschaften müssen die Fähigkeit finden, auf die Mathematik reduziert zu werden, um eins zu werden, und die Welt muss in dem Sinne, dass sie in einer Lemmaform erklärt werden kann, eine solche Natur haben, dass sie mathematisches Verhalten akzeptieren kann. Zweitens war seine Idee, dass die

Mathematik im Allgemeinen ein Beispiel für bestimmtes Wissen und die Methode, es zu erlangen, ist. Deshalb versuchte er herauszufinden, woraus diese Gewissheit besteht, und beschloss, dass alle Gläubigen auf diese Gewissheit geprüft werden sollten, d. h. mit dem Methoden, bei denen die Größe der mathematischen Methoden klar und deutlich ist, sollten sie getestet werden. Tatsächlich können seiner Meinung nach Meinungen akzeptiert werden, deren Wahrheit dem Menschen klar und deutlich offenbart wurde. Mit anderen Worten: Improvisation ist das Kriterium der Wahrheit. Jede Idee, die nach der Begründung klar und deutlich ist, wird als wahre Idee akzeptiert. Was Descartes mit Klarheit und Unterscheidung meint, ist jene Art inhärenter Spontaneität, die die einfachsten Theoreme der Mathematik und Logik charakterisiert. Die Wahrheiten, die jeder mit dem natürlichen Licht der Vernunft herausfinden kann. Laut Descartes haben solche Sätze einen unbestreitbaren Charakter, und zwar in dem Sinne, dass es nicht nur sehr schwierig ist, an ihnen zu zweifeln, sondern dass sie auch von Natur aus nicht angezweifelt werden können, und in diesem Bemühen, zu unbezweifelbaren Sätzen zu gelangen, versucht Descartes, ihn erreichen zu lassen bestimmtes Wissen, das die Eigenschaft hat, in seiner Gesamtheit unbestreitbar zu sein. Auf diese Weise beschloss er, an allem zu zweifeln, was angezweifelt werden kann, um zu sehen, ob es noch etwas gibt, das vor diesem Prozess gefeit ist. Mit anderen Worten: „Descartes begann seine Philosophie mit der Widerspiegelung des Skeptizismus, der in den intellektuellen Unruhen des 17. Jahrhunderts weit verbreitet zu sein schien, endete jedoch mit einer Philosophie, die das westliche Denken bis zum 20. Jahrhundert dominierte.“ Descartes' Verständnis vieler Dinge, die allgemein als sehr sicher gelten, kann angezweifelt werden: zum Beispiel in Bezug auf die Existenz materieller Objekte um uns herum und in Bezug auf Wahrnehmungen, die auf der Grundlage konventioneller Vernunft verstanden werden. „Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass diese Sinne trügerisch sind und dass es klüger ist, sich nicht ganz auf das zu verlassen, was uns einst getäuscht hat.“ Denn obwohl er sich in diesem besonderen Moment, in dem er verschiedene materielle Objekte sieht und fühlt, ihrer Existenz sehr sicher ist, träumt er in der zweiten Phase, in anderen Fällen, in denen er einschläft und träumt und alles, was um ihn herum sein sollte, hinein die Form von Träumen, das heißt, er hat das gleiche Gefühl der Gewissheit über ihre Existenz. Wie kann er also sicher sein, dass die Objekte, die ihn in diesem Moment des Erwachens umgeben, nicht mehr als ein Traum sind? Er konnte sogar daran zweifeln, dass er selbst einen Körper hat, der zu den materiellen Objekten gehört.

Kann er also vor Zweifeln gefeit sein? Dann kam er zumindest zu dem Schluss, dass es eine bestimmte Sache gibt, an der man nicht zweifeln kann, und zwar dass er zweifelt; Denn während er zweifelt, muss er gleichzeitig zum Zweifeln da sein. Daher wird hieraus gefolgert, dass man nicht daran zweifeln kann, dass man denkt, also zweifelt; Denn Zweifeln an sich ist eine Art Denken. In der Metaphysik von Descartes gibt es in der Welt der Geschöpfe nur zwei Arten von Substanzen, die sich grundlegend voneinander unterscheiden; Diese beiden sind: die „denkende“ Essenz und die „kontinuierliche“ Essenz oder Seele und Materie. Nach Descartes sollte nicht nur die menschliche Seele von der tierischen Seele getrennt werden, sondern es sollte auch davon ausgegangen werden, dass sie zwei verschiedene Bereiche des Denkens und der materiellen Bewegungen haben. In der Philosophie von Descartes ist die Seele gleichbedeutend mit dem Geist und wird als denkende Substanz betrachtet, und diese immaterielle Substanz wird als das Wesen des Menschen angesehen. Der Körper, der als materiell betrachtet wird, hat eine kontinuierliche Essenz und ist völlig anders als die Seele. Daher existiert die Seele und kann vor der Kenntnis des Körpers erkannt werden, und weil sie überhaupt nicht physisch ist, kann sie nach dem Tod eines Menschen bestehen bleiben. Daher kann Descartes mit dem Prinzip der wesentlichen Unterscheidung das Überleben des Menschen beweisen. Andererseits glaubt Descartes als Physiologe und Psychologe tatsächlich an die tatsächliche Interaktion und Verbindung zwischen Geist und Körper, da einige kausale Wechselwirkungen zwischen Geist und Körper auf die wesentliche Verbindung zwischen ihnen hinweisen. In diesem Artikel wird gezeigt, dass Descartes mit der Kombination aus Einheit und wesentlicher Unterscheidung von Geist und Körper vor einem ernsten Problem steht, und zwar trotz seiner Bemühungen, Lösungen wie Bukharis Konzept der Seele oder jedes andere Konzept wie das Herz oder die Zirbeldrüse bereitzustellen. Diese Formen bleiben bestehen. Da Descartes den einzigen Grund für den Beweis des Überlebens der menschlichen Seele nicht aufgeben kann, scheint er gezwungen zu sein, in seiner Metaphysik theoretisch an der wesentlichen Unterscheidung zwischen Geist und Körper festzuhalten. Tatsächlich vertritt Descartes lieber die Seite der wesentlichen Unterscheidung von Geist und Körper, wenn er sich mit dem Paradoxon befasst, das einerseits die wesentliche Unterscheidung und andererseits die wesentliche Vereinigung von Geist und Körper berücksichtigt.

René Descartes

(Französisch René Descartes) (geboren am 31. März 1596 in Descartes, André-Loire, Frankreich – gestorben am 11. Februar 1650 in Stockholm, Schweden) war ein berühmter französischer Mathematiker und Philosoph der Aufklärung. René Descartes gilt allgemein als Begründer der Moderne Philosophie, weil er einer der ersten war, der nicht der aristotelischen Schule folgte und die erste moderne Version des Geist-Körper-Dualismus entwickelte, der aus dem Geist-Körper-Problem hervorgeht, und auf dieser Grundlage eine neue Wissenschaft entwickelte Beobachtung und Experiment.

Mit einem System wissenschaftlicher Skepsis gab er das scheinbare Wissen auf, das aus Macht, Sinnen und Vernunft abgeleitet wurde, und etablierte neue erkenntnistheoretische Grundlagen, die auf der Intuition basierten, dass die Existenz fließt, wenn es Gedanken gibt. René Descartes drückte seine Theorie in Form des berühmten Satzes „Ich denke, also bin ich“ aus. Diese Theorie ist im Lateinischen als Cogito, ergo sum bekannt. Obwohl diese Theorie ursprünglich auf Französisch verfasst wurde, lautet sie „Jo Pence, Donc Jo Sui.“ Descartes schuf eine metaphysische Dichotomie, die zwischen dem Geist, dessen Wesen das Denken ist, und der Materie, deren Wesen die Ausdehnung in drei Dimensionen ist, unterschied. Die Metaphysik von Descartes basiert auf der rationalen Philosophie und geht davon aus, dass Geist, Materie und Gott selbstverständlich sind, während seine Physik und Physiologie auf sensorischer, mechanischer und empirischer Erfahrung basiert.

Die Hauptprobleme von Descartes

Am Anfang stand Descartes vor zwei grundlegenden Problemen:

bestimmtes Wissen

Descartes hatte zu Beginn seiner Jugend eine große Vorliebe für Mathematik. Denn er sah, dass die Mathematik ein völlig bestimmtes System hat. Während andere wissenschaftliche Bereiche, insbesondere die Philosophie, nicht so sind. Sein Denken war mehr als alles andere auf die Philosophie gerichtet, denn er betrachtete die Philosophie als die Grundlage des menschlichen Wissens und wenn die Philosophie keine Gewissheit erlangte, konnte man keinem Wissen trauen. Damals bekehrten sich viele Denker zum absoluten philosophischen Skeptizismus und sagten: Man kann sich über nichts sicher sein. Descartes akzeptierte dies nicht und

wollte auf jede erdenkliche Weise Gewissheit in Philosophie und Wissen bringen. Aus diesem Grund dachte er daran, Philosophie und alles menschliche Wissen auf besondere Weise zu verbinden und so aufzubauen, dass es wie die Mathematik absolut sicher ist. Laut Descartes führt die Mathematik zu Einsicht und Gewissheit, und die Quantifizierung jedes Phänomens durch Zahlen und Mathematik führt daher zum Umgang mit Unsicherheit. Diese Theorie von Descartes wird im Westen als kartesischer Traum bezeichnet.

Die Beziehung zwischen Körper und Seele

Im 17. Jahrhundert (n. Chr.) hatten die Physik und dann die Mechanik große Fortschritte gemacht. Eine der Hauptfragen der neuen Physik war: Was ist die Natur der Materie? Was verursacht materielle und natürliche Prozesse? Was verursacht verschiedene natürliche Bewegungen und Ereignisse (wie Regen, Planetenrotation, Pflanzenwachstum, Erdbeben usw.)?

Zu dieser Zeit war die mechanische und materialistische Sicht auf die Natur unter Menschen und Wissenschaftlern weit verbreitet. Eine Haltung, die den Grund für alle Bewegungen und Ereignisse der Welt in der Welt selbst und ihrer Substanz betrachtete, nicht in immateriellen und übernatürlichen Dingen; Das heißt, er sagte: Alles auf der Welt funktioniert automatisch und nach physikalischen Gesetzen. Aber hier gab es eine grundlegende Frage, die nicht zur materiellen Erklärung der Natur passte: Was ist die Ursache unserer Handlungen und Bewegungen als Menschen? Es gibt keine zwei Möglichkeiten für diese Ursache: Entweder ist es unser Körper oder etwas anderes. Wir verstehen klar, dass unser Körper, der unser Material ist, unter unserer Kontrolle steht und wir selbst die Ursache unserer Handlungen und Verhaltensweisen sind; Aber was ist das eigentlich? Bedeutet das unsere Seele? Aber was ist die menschliche Seele? Welche Beziehung besteht zwischen menschlicher Seele und Körper? Die menschliche Seele ist definitiv keine materielle Sache; Beeinflusst also eine immaterielle Materie die Materie? Wie ist das möglich?

Diese Fragen beschäftigten Descartes. Auf diese Weise schlug er den Dualismus vor, das heißt, er trennte die Seele und den Körper wie einige griechische Philosophen. Später fand Baruch Spinoza, einer der größten Philosophen der westlichen und menschlichen Geschichte, dies falsch und begründete den Monotheismus.

Descartes' Methode des Zweifels

Der kartesische Skeptizismus ist der Skeptizismus, auf dem die Philosophie von Descartes basiert. Er hatte großen Einfluss auf die Geschichte und das Denken des Westens und war besonders wirksam auf die Haltung der Philosophen und den Wandel in der Renaissance.

Zu den wichtigsten Dingen, die Descartes mit der Methode des Selbstzweifels zu beweisen versuchte, zählen:

1. Selbstexistenz oder Selbstbewusstsein
2. Die Existenz der Außenwelt
3. Die Existenz des Schöpfers oder Gottes

Selbstexistenz oder Selbstbewusstsein

Zu Beginn stellte sich Descartes die Frage, um zu bestimmten Erkenntnissen zu gelangen: Gibt es ein Grundprinzip, auf dem wir alles Wissen und alle Philosophie aufbauen können und das nicht angezweifelt werden kann? Descartes meinte, der Weg dazu bestehe darin, an allem zu zweifeln. Er wollte alles von vorne beginnen und hielt es aus diesem Grund für notwendig, sein gesamtes Wissen (einschließlich Empfindungen, Erkenntnisse und Hörerlebnisse) zu überdenken. Auf diese Weise begann er mit seinem berühmten Zweifel, der später als kartesische Methode des Zweifels bekannt wurde. Er weitete diesen Zweifel auf alles aus; Er bezweifelte sogar die Existenz der Außenwelt und sagte: Woher weißt du, dass ich nicht schlafe? Vielleicht liegt es nicht an der Art, wie ich fühle oder denke, oder an dem, was mir gesagt wurde, und all das sind reine Fantasien, wie das, was mir in der Welt der Träume erscheint. Vielleicht betrügt mich ein böser Teufel und präsentiert mir die Welt auf diese Weise? Descartes zweifelte also an allem und hinterließ keine sichere Grundlage; Aber schließlich gelangte er zu dem unbestreitbaren Prinzip, nach dem er suchte. Dieses Prinzip lautete: Ich kann an allem zweifeln, aber ich kann nicht an der Tatsache zweifeln, dass ich zweifle; Daher ist es eine Gewissheit, an mir zu zweifeln; Und da Zweifel eine Denkweise ist, ist es eine Tatsache, dass ich denke. weil ich zweifle Also denke ich und weil ich denke, bin ich derjenige, der denkt. Auf diese Weise wurde ein unbestreitbares Prinzip entdeckt, das in keiner Weise angezweifelt werden konnte. Descartes drückte dieses Prinzip wie folgt aus: Ich denke, also bin ich. (Prinzip des Cogito) Descartes hatte sein Ziel erreicht und

gründete seine Philosophie auf diesem Grundprinzip. Nachdem er 13 Jahre lang darüber nachgedacht hatte, verstand er es.

Die Existenz der Außenwelt

Descartes baute den Rest seiner Philosophie auf der Grundlage dieses Prinzips, also seiner Existenz, auf. Er sagte:

Ich nehme Dinge in der Außenwelt wahr, die nicht materiell sind und daher mit dem Intellekt und nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden; wie zum Beispiel die Ausdehnung (Breite, Länge und Tiefe). Jedes materielle Objekt dehnt sich aus. Solche von der Vernunft wahrgenommenen Eigenschaften sind ebenso klar und selbstverständlich wie die Tatsache, dass ich existiere. Diese Dinge sind also auch sicher. Descartes beweist weiterhin, dass die Außenwelt existiert und kein Traum oder Fantasie ist, er holt sich Hilfe von der Idee eines perfekten Wesens, also von Gott. Sodass:

Wenn der Intellekt etwas klar und deutlich erkennt, muss diese Erkenntnis notwendigerweise wahr sein; Denn Gott täuscht mich nicht und lässt auch nicht zu, dass ich mich über die Welt und das, was sie ist, täuschen lässt. Täuschung entsteht durch Schwäche. Daher ist alles, was wir mit unserem Intellekt verstehen, sicherlich richtig, und eines der Dinge, die wir mit unserem Intellekt finden, ist die tatsächliche Existenz der Außenwelt. Kurz gesagt, alle Vorstellungen des Menschen müssen durch etwas Außenstehendes verursacht werden. Daher ist die Außenwelt als Ursache der Wahrnehmungen erwiesen.

Descartes' Philosophie

Jeder hält Descartes für einen der Begründer der neuen Philosophie (Philosophie nach der Kindheit). Er ist der erste große Philosoph nach dem Mittelalter und gehört zusammen mit Philosophen wie Spinoza und Gottfried Leibniz zur rationalistischen Schule. Man kann keine vollständige Gewissheit haben, aber nur durch den Intellekt findet wahres und sicheres Wissen statt. René Descartes (1596-1650) wurde in La Haye, einer kleinen Stadt in der Provinz Touraine, Frankreich, geboren. Er studierte am Jesuitenkolleg von La Fleche. Obwohl er die lebendige Erinnerung an seine bewundernswerten Lehrer nie vergaß, war er mit der Art und Weise, wie dort gelehrt wurde, unzufrieden, und es wurde ihm klar, dass die meisten Lehren des Colleges auf alten Meinungen und Überzeugungen beruhten und die einzige Wissenschaft

war, die Gewissheit lieferte Wissen. , ist Mathematik. Im Jahr 1618 verließ er Frankreich auf Bitten Hollands, um als Korpsmann unter dem Kommando von Maurice von Nassau zu dienen. Er verbrachte ein schlechtes Jahr in Deutschland, und dort erlebte er in mehreren ehrlichen Visionen oder Visionen, Einige der Hauptteile seiner Philosophie – und wahrscheinlich der wichtigste von allen – die Vereinigung von Mathematik und Naturwissenschaften wurden ihm auf klare Weise offenbart. Descartes hatte nicht eilig vor, seine philosophischen oder wissenschaftlichen Werke zu schreiben, aber vorher machte er sich daran auf einer langen Reise. Im Jahr 1628 schrieb er „Hedayat Fahme“, ein unvollendetes Werk, das zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde. In diesem Werk stellte er erstmals die Regeln seiner „Methode“ vor, die später wurde zur Methode sowohl seiner Wissenschaft als auch seiner Philosophie. Im selben Jahr kehrte er erneut nach Holland zurück. Er ging und blieb dort bis auf einige kurze Zeiträume bis 1649. Im Jahr 1634 vollendete er den Aufsatz mit dem Titel „Die Welt“ und wollte es gerade veröffentlichen, als er hörte, dass die Inquisition Galilei wegen des Lehrens des kopernikanischen Systems in Frage gestellt hatte. Er, der in seinem Aufsatz die gleiche Meinung geäußert hatte, weigerte sich, es zu veröffentlichen und nahm es aus der Druckerei zurück. Allerdings im Jahr 1637 Darin waren drei kurze „Govtars“ enthalten, „Govtar Der Rosh“ war.

Abgesehen vom revolutionären Charakter dieser Reden in anderer Hinsicht waren sie die ersten großen philosophischen Werke, die auf Französisch verfasst wurden und einen Stil schufen, der zum Vorbild für abstrakte Ideen in dieser Sprache wurde. Ash Francine, der ein großer Leidtragender seiner Reden war, 1641 verfasste er „Reflections on Early Philosophy“, zusammen mit sechs Kategorien von Einwänden verschiedener berühmter Persönlichkeiten (von Melle Hobbes und Gassendi), die ihm das Buch geschenkt hatten, und der Antwort. Er veröffentlichte die Proteste. Zusammengenommen gelten diese drei Werke als einer der bedeutendsten Texte der Philosophie von Descartes. Danach veröffentlichte er 1644 „Grundsätze der Philosophie“, in denen er neben anderen Themen seine kosmologischen Ansichten in zurückhaltender Weise darlegte. Dieses Werk wurde Prinzessin Elisabeth von Böhmen geschenkt, die eine intelligente und kluge Dame war, und Descartes korrespondierte mit ihr. S. 1649, nach einer langen Verzögerung gegen die dringenden Forderungen der schwedischen Königin Christiana, die Descartes zum Besuch eines hohen Gerichts verpflichtete Die von ihm in Stockholm gegründete Gruppe ergab sich, um sich ihm anzuschließen und ihm Philosophie beizubringen.

Im selben Jahr veröffentlichte er ein Werk mit dem Titel „Leidenschaften der Seele“, das ihm die Königin anvertraut hatte, erkrankte an einer Lungenentzündung und starb im Februar 11, 1650. Descartes' Persönlichkeit war Gegenstand zahlreicher Diskussionen und Analysen: Seine extreme Verheimlichung, die ihn zunehmend durch seine Neigungen und Verhaltensweisen im Souk verdeckte, sowie die unklaren Beziehungen, die er zur Kirche hatte, haben zu mehreren geführt Hypothesen, die vielleicht seltsamste von allen ist, dass er ein Rosenkreuzer* war, obwohl er ein aufrichtiger Katholik war. Es besteht kein Zweifel. Er selbst glaubte, dass seine Philosophie natürliches Wissen mit dem Glauben zeitgenössischer Fortschritte verbindet. um seine Ansichten zu verhindern, was zur Verschleierung ihrer Wahrheit führen würde. Aber unter all diesen Umständen profitierte er auch vom Gemeinschaftsleben, er hatte berühmte Freunde und war einer esoterischen Bewegung treu, die sich im frühen 17. Jahrhundert in Europa ausbreitete. In den Jahren 1614-15 In Deutschland wurden zwei Broschüren veröffentlicht, die Christian Rosenkreuz zugeschrieben werden. Grid, in dem er geheime Kräfte auf der Grundlage wissenschaftlicher und alchemistischer Erkenntnisse behauptete und behauptete, sie aus dem Orient bezogen zu haben. Er war der Gründer der Rosenkreuz-Sekte. Er stellte fest, dass er eine detaillierte Korrespondenz mit ihnen aufgebaut hatte Das Netzwerk dieser Korrespondenzen hat unzählige Vorteile. bleiben erhalten

Auf der Suche nach Gewissheit war Kart nicht nur ein Metaphysiker oder Philosoph im modernen Sinne, wie andere „Philosophen“ des 17. Jahrhunderts, sondern auch ein Wissenschaftler der Naturwissenschaften mit Tendenzen zu Fächern wie Physik und Physiologie. Darüber hinaus war er auch Mathematiker. Der Begriff „kartesische Koordinaten“ in der analytischen Geometrie erinnert an die Erfindung der Nahlili-Geometrie durch ihn (obwohl dieser Zweig der Mathematik in seiner heutigen Form eher einem Werk eines Zeitgenossen von Descartes, Fermat, zu verdanken ist, das noch nicht veröffentlicht wurde). Descartes' Liebe zur Mathematik und sein Beitrag zur Nutzung der Fähigkeiten der Mathematik, vor allem als Werkzeug der Wissenschaft, hatten großen Einfluss auf sein philosophisches System. Erstens glaubte Descartes: das Juwel der Naturwissenschaften sind die Entdeckung mathematisch darstellbarer Zusammenhänge. Alle Naturwissenschaften müssen die Fähigkeit finden, unter der Mathematik eins zu werden, und die Welt muss in dem Sinne, dass sie logisch erklärt werden kann, eine solche Natur haben, dass sie mathematisches Verhalten akzeptiert. Zweitens

war seine Idee, dass die Mathematik im Allgemeinen ein Beispiel für bestimmtes Wissen und die Methode zu dessen Erlangung ist; deshalb versuchte er herauszufinden, woraus diese Gewissheit besteht, und beschloss, dass alle Überzeugungen mit dieser Gewissheit überprüft werden sollten, mit Methoden, die ausreichend sind. Mathematische Methoden sind klar und effektiv und sollten getestet werden.

Die Gewissheit, die auf alle akzeptierten Überzeugungen angewendet werden sollte, zeigt sich in dieser Regel von Descartes – einer der leuchtenden Regeln seiner „Rede“: Nur solche Ideen können akzeptiert werden, deren Wahrheit „klar und deutlich“ nachgewiesen ist. Was Descartes mit „Klarheit und Unterscheidung“ meint, ist die Art inhärenter Spontaneität, die die einfachsten Theoreme der Mathematik und Logik charakterisiert, Theoreme, deren Wahrheit jeder mit den „natürlichen Zweigen“ der Vernunft herausfinden kann. „Sie sind unbezweifelbar“, was bedeutet, dass es nicht nur sehr schwierig ist, an ihnen zu zweifeln, sondern dass sie auch von Natur aus nicht angezweifelt werden können; und in diesem Bemühen, zu unzweifelhaften Sätzen zu gelangen, strebt Descartes die Erkenntnistheorie an. Descartes beschloss, alles anzuzweifeln, was gültig ist, um zu zweifeln, um zu sehen, wenn es noch irgendetwas gibt, das vor diesem Prozess immun ist. Descartes' Praxis des „geordneten Zweifels“ wird in „Sprache in der Methode“ und (auf wirkungsvolle und eindrucksvolle Weise) in „Reflexionen“ erklärt. Descartes kann an vielen Dingen zweifeln, die es gibt, allgemein als sehr sicher angesehen: zum Beispiel in der Existenz materieller Objekte um ihn herum. Descartes argumentierte, dass er sich ihrer Existenz zwar in dem bestimmten Moment, in dem er verschiedene materielle Objekte sieht und fühlt, sehr sicher ist, aber auch zu anderen Zeiten, wenn er einschläft und Träume und Er träumt von allen Dingen, die um ihn herum sein sollen, in Form von Illusionen, das heißt, er hat das gleiche Gefühl der Gewissheit über ihre Existenz. Sie umgeben ihn, sind das nicht Illusionen? Er konnte sogar daran zweifeln, dass er selbst einen Körper hat: Sein eigener Körper ist eines der materiellen Objekte, und deshalb kann er immun sein? Zumindest eines – dass er daran zweifelt. Denn wenn er daran zweifelt, dann zweifelt er daran. Die Wahrheit ist langsam, sie ist sicher. Daraus schloss er, dass er nicht daran zweifeln kann, wenn er denkt, weil das Zweifeln selbst eine Art des Denkens ist – also zu akzeptieren, dass es mindestens einen unzweifelhaften Satz gibt: „Ich denke, aber aus diesem Satz ergibt sich ein anderer.“ Das Ergebnis des Satzes: „Ich bin“, weil niemand denken kann, ohne zu existieren, hat es eine

inhärente Spontaneität. Auf diese Weise konnte Descartes die Existenz des Eigennutzes erreichen, weil dem Denken eine inhärente Spontaneität innewohnt. Auf diese Weise, Descartes konnte sich seiner eigenen Existenz sicher sein, weil er denkt – die Wahrheit, die im berühmten kartesischen Aphorismus „cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich) zum Ausdruck kommt. Gemäß der Beschreibung dieses Ausdrucks „Ich denke“ in diesem kurzen Wort, es wird nicht nur in der eingeschränkten Bedeutung von „ich bezweifle“ verstanden. Es ist möglich) wird grundsätzlich in „Sprache“ dargestellt, und zwar so, dass es unmöglich ist, daran zu zweifeln, wenn er zweifelt, [aber] es ist sehr klar dass in „cogito“ mehr als eine Aussage „ich zweifle“ „ich tue“ bewiesen ist. Unter dem Wort cogitationes (Gedanken) betrachtet Descartes ein sehr breites Spektrum dessen, was man „persönliche Erfahrungen“ [-Gedanken] nennen kann, die direkt sind bekannt und unbestreitbar. Obwohl Descartes zum Beispiel an der Existenz materieller Objekte um ihn herum und daran, dass er einen Körper hat, zweifeln kann, glaubt er: Zumindest kann er nicht daran zweifeln, dass er im menschlichen Körper Erfahrungen macht, als ob solche Objekte existieren würden. Die definitive Existenz von Diese „Gedanken“, die lediglich als subjektive Erfahrungen betrachtet werden, werden im „Cogito“ erkannt, jeder Erfahrung, deren er sich somit unmittelbar bewusst ist, nach Descartes, zu einem „von sich selbst“ und er muss existieren, um sie zu haben Sie. Aber was für eine Existenz ist das? Descartes stellte fest, dass er daran zweifeln konnte, dass er einen Körper hatte, aber er konnte nicht daran zweifeln, wenn er dachte, dass er nicht existiert. Daher kam er zu dem Schluss, dass das „Ich“, dessen Existenz er bewiesen hatte, existiert etwas, dessen Wesen darin besteht, zu denken. Damit definierte er seine Existenz als „res-cogitans“ oder „denkendes Wesen“. Oder er bewies, wie er selbst mit zweifelhafter Zustimmung behauptet, es sei das „Wesen“, dessen inhärente Eigenschaft ist Denken.

An diesem Punkt achtet Descartes natürlich auf den „Inhalt“ seiner Gedanken. Descartes fand unter seinen Ideen die Idee eines perfekten Wesens oder Gottes der Existenz. Als er über diese Idee nachdachte, kam er zu dem Schluss, dass es, wenn Gott in der Realität und nicht nur in seinem eigenen Kopf existieren soll, etwas außerhalb von ihm geben muss, das dieser Idee entspricht. oder eine Kirche, sie führten ihn zu dem folgende Schlussfolgerung: Ein Strang dieser esoterischen Gedanken ähnelte Anselms existenziellem Argument über die Existenz Gottes. Der andere Strang bezog sich auf dieses praktische Problem im Bereich der Vorstellungskraft und basierte auf dem Prinzip, dass es nicht zum Vollkommenen

führen kann. Er argumentierte, dass ein unvollkommenes Wesen nicht den Eindruck eines perfekten Wesens erwecken kann, Descartes selbst ist ein unvollkommenes Wesen, und dies geht aus seinem Zweifel hervor, der niedriger ist als die Wissenschaft. Es muss also tatsächlich ein perfektes Wesen geben, das den Ursprung von darstellt Diese Idee. Dieses Argument und tatsächlich das Hauptargument bei Ben Cogito, dass Zweifel an der eigenen Ekstase im Widerspruch zum Vergnügen stehen oder unmöglich sind, stammt von Augustinus.

Jetzt hat Descartes, der das perfekte Wesen bewiesen hat, die Erlaubnis erhalten, zumindest einige der Überzeugungen, die er aus Zweifeln aus dem Kopf gelassen hatte, erneut vorzuschlagen. Sein Argument ist, dass es dem perfekten Wesen nicht mehr gestattet ist, dies zu tun Lassen Sie sich so täuschen, dass er, wenn etwas nicht wirklich existiert, natürlich und systematisch glaubt, es sei eine äußere Entität. Descartes ist der Meinung, dass er eine gerechtfertigte Arbeit geleistet hat, wenn er einige der grundlegendsten allgemeinen Überzeugungen akzeptiert, wie vorsichtig sie auch sein mögen. Insbesondere die Der Beweis für die Existenz Gottes stellt eine Vorstellung von „Kontinuität“ dar, die in der Vergangenheit fehlte. Der Grund, den Descartes in Cogito für seine eigene Existenz festlegte, ist nur der Beweis dafür, dass es solange Er denkt, dass es eine gibt, auch wenn Offenbar versuchte Descartes, dieser Einschränkung zu entkommen, indem er sich selbst als „denkendes Wesen“ bezeichnete, also als dauerhaftes Wesen. Die Vorstellung, die er von Gott als verbleibender Ursache hatte, half ihm wahrscheinlich dabei, diese Einschränkung zu überwinden. Außerdem sagt Descartes manchmal, dass nur das Die Existenz Gottes stabilisiert die Erinnerung und bestätigt auch die Schlussfolgerung. Deduktion ist ein Prozess, der im Gegensatz zur spontanen Natur der Intuition ein gewisses Vertrauen in das Gedächtnis erfordert. Aber da Descartes bereits in seinem ziemlich komplizierten Beweis für die Existenz Gottes, wenn auch nicht im Cogito selbst (was ein sehr kontroverser Punkt ist), Die Entwicklung von Schlussfolgerungen] ist vertrauenswürdig, es besteht der starke Verdacht, dass Levys Argumentation hier weit hergeholt ist.

An diesem Punkt steht Descartes noch vor anderen Problemen. Er muss zugeben, dass wir manchmal getäuscht werden, das ist der Ausgangspunkt all seiner Forschungen. Wie lässt sich diese Tatsache mit der nun bewiesenen Existenz eines vollkommenen Wesens in Einklang bringen, eines Wesens, das uns nicht täuschen wird? Descartes' Antwort lautet, dass die Quelle unserer Täuschung in unserem

Gebrauch unseres Willens liegt. Es geht darum, dass sie dem Menschen die Möglichkeit dazu geben begehren moralisch Böses trotz Gott. Den Willen zu missbrauchen bedeutet, übereilte Entscheidungen zu treffen, die in Wirklichkeit keine Improvisation beinhalten, sie können sich sogar negativ auf das vergleichende Denken auswirken. Deshalb begehen wir Fehler in der Mathematik. Aber wenn dies der Fall ist, kann man argumentieren, dass es überhaupt möglich ist, sicher zu sein, dass wir vollständig vermieden haben, dass unsere unvollkommene Natur in einen Irrtum verfällt? Insbesondere ist dies für Descartes nicht einmal in den Grundlagen des philosophischen Systems möglich „Hat er einen Fehler begangen?“ Hier stellt Descartes nur fest, dass Gott es uns nicht erlaubt, unseren Willen in einem solchen Ausmaß zu missbrauchen, aber dieses Versprechen ist nicht zufriedenstellend, da die bloße Existenz Gottes eines der Dinge ist, die in seinem philosophischen System gelten, es muss mit Argumenten bewiesen werden, die Gegenstand dieser Zweifel sind. Auch hier scheint das Argument ausweichend zu sein. Der Vorwurf der Ausweichlichkeit von Argumenten wurde zu seiner Zeit immer wieder in das intellektuelle System von Descartes eingeführt und seitdem kontinuierlich diskutiert .

II. Die Seele und der Körper Unter den existierenden physischen Einheiten, die einigermaßen stabil sind, und Descartes glaubt nun, dass es eines gibt – das er normalerweise seinen Körper nennt – das eine besondere Beziehung zum Geist, dem denkenden Element oder dem Menschen hat Er benennt mit dem Atem, deren Existenz bereits im Cogito nachgewiesen wurde. Sie beeinflussen das Ego. Wenn zum Beispiel der Körper getroffen wird, wird Schmerz empfunden, und wenn ein Gefühl der Begierde auftritt, wissen wir (wie Descartes sagt). „die Natur lehrt uns.“), die der Körper braucht. Mit diesen Tatsachen ist gemeint, dass die Seele auf besondere Weise mit dem Körper verbunden ist. Descartes, der sagte: „Meine Seele im Körper ist nicht die Darstellung des Seemanns.“ „im Schiff“, wiederholt Thomas von Aquin. Denn wenn die Seele im Körper wäre wie ein Seemann auf einem Schiff, könnte nur die Seele den Körper bewegen, aber sie könnte nicht „durch“ den Körper fühlen, glaubt Descartes, dass die besondere Natur Diese Vereinigung lässt sich nicht erklären. In diesem Zusammenhang schrieb er an Prinzessin Elisabeth: Drei grundlegende und nicht analysierbare Konzepte sind: die Seele, der Körper und die Vereinigung von Seele und Körper. Mit dieser Beschreibung versucht er es Erklären Sie an anderer Stelle einige Aspekte dieser Verbindung. Insbesondere glaubte er, dass im Gegensatz zu einer sehr alten und traditionellen Meinung die Seele nicht die

Quelle des Lebens des Körpers ist. Der Körper ist als Körper nur eine Maschine mit einer eigenen inhärenten Ökonomie und Energiequellen und „es ist nicht der Körper, der stirbt.“ Denn Fes sagte, er sei gegangen, aber der Atem des Körpers sagt „verschwinden“, weil der Körper tot ist.

Aber so wie manche Bewegungen des Körpers durch die Seele verursacht werden und manche Gefühle der Seele durch Veränderungen im Körper verursacht werden, stellt die Seele bei lebendigem Körper eine Verbindung mit ihm her. Dafür gibt es jedoch ein physisches Hauptquartier Interaktion im Körper. Dies ist die Zirbeldrüse, die sich unten im Gehirn befindet. Descartes ging davon aus, dass diese Drüse den Atem und damit die „Tierseele“ direkt bewegen kann, und er glaubte, dass der tierische Geist in allen Teilen fließt Descartes stimmte in dieser Hinsicht mit den meisten Theoretikern des 17. Jahrhunderts überein. Auf der anderen Seite standen diejenigen, die glaubten, dass Veränderungen, die in der Tierseele durch körperliche Reize entstehen, die Zirbeldrüse stimulieren und so die Seele passiv machen.

Diese vereinfachende Analyse der Beziehung zwischen Seele und Körper wurde sogar von einigen Kartesianern als unzureichend erkannt. Die Originalität von Malbranches Gelegenheitstheorie und eine der vielen Anwendungen von Leibniz' „vorher festgelegter Harmonie“ sind Maßnahmen, mit denen sie dieses Problem lösen sollten 17. Jahrhundert.

Descartes glaubte, dass dieses Problem nur bei Menschen auftritt. Bei Tieren glaubte er offenbar, dass die Ursache aller ihrer Bewegungen in einem System von Aktion und Reaktion rein mechanische Ursachen seien und sie daher einfach Maschinen seien Im engeren Sinne hat das Wort keine Seele. Mit dieser Beschreibung hat Descartes nie die Stabilität seines Schrittes in dieser Diskussion erreicht, die wichtige Fragen bezüglich seiner Konzeption des Bewusstseins aufwirft. Die Wahrheit ist, dass das Problem der Vereinigung von Seele und Der Körper steht im Zentrum der Metaphysik von Descartes. Nach seiner Sichtweise, dem klassischen Bien-Dualismus, gibt es in der Weite der Schöpfung nur zwei Arten von Substanz oder Wesen, die sich grundlegend voneinander unterscheiden: Diese beiden sind die „Denken“ und „Erweitern“ von Essenzen. , oder Seele und Materie, diese dualistische Haltung stand im Mittelpunkt von Descartes' Bemühungen, den katholischen Glauben an die Entwicklungen der Wissenschaft des 17. Jahrhunderts anzupassen. Sie hat den Bereich der Erweiterung verdrängt – Das war nur dieser Bereich, der mechanischen Gesetzen und einer wachsenden Wissenschaft

unterworfen war. Ihm zufolge könnte die Naturwissenschaft leicht eine analoge Theorie aller mechanischen Veränderungen in der kontinuierlichen Natur und als Ergebnis aller physikalischen Ereignisse aufbauen und vervollständigen. Ob jedes physikalische Ereignis nur eine Änderung der Bewegung im Sinne der Ausdehnung ist, dazu gehören auch Phänomene. Der menschliche Körper, der nicht das Produkt des freien Willens ist, wird es auch sein, aber der freie Wille und die Seele selbst liegen außerhalb der Reichweite wissenschaftlicher Gesetze. Ungeachtet der in der Vergangenheit erwähnten Probleme über die Beziehung zwischen Seele und Körper, ein weiteres offensichtliches Problem im Dualismus von Descartes, ist die Zahl dieses Edelsteins. Es ist klar, dass es in Descartes' Vision unendlich viele denkende Juwelen oder Seelen gibt. Anders verhält es sich jedoch bei durchgehendem Schmuck:

Descartes glaubte offenbar, dass es tatsächlich nur eine zusammenhängende Substanz geben kann, aus der die gesamte mechanische Natur besteht. Diese Substanz kann mehr oder weniger geteilt, aber nicht getrennt werden. Descartes glaubt, dass das Konzept des absolut leeren Raums unvernünftig und nichtig ist kann nicht existieren. Unter dem Einfluss des rein geometrischen Raumkonzepts betrachtet er Materie und Raum tatsächlich als gleichwertig und steht daher vor vielen Problemen, insbesondere in seiner Bewegungstheorie. Leibniz griff diese Ansichten heftig an und auch auf Descartes' Axiom, dass die Bewegungsmenge in der kontinuierlichen Welt konstant bleibt.

iii. Naturwissenschaft: Das einzige inhärente Merkmal der Materie ist nach Descartes' Ansicht die Ausdehnung. Das Konzept der Ausdehnung ist natürlich, wie das Gotteskonzept und die grundlegenden Konzepte der Mathematik. Descartes meint „natürliche Konzepte“ als Konzepte vor der Erfahrung (a priori), dass der Geist sie allein erreichen kann und nicht aus Erfahrung abgeleitet werden kann. Darüber hinaus können wir klare und eindeutige Vorstellungen von anderen Eigenschaften haben, die zu den Prinzipien der Physik gehören können, wie etwa Größe, Form, Bewegung, Position, Kontinuität und Zahl. Nehmen wir an: Dies sind alles „Ausdehnungszustände“. Da wir diese Eigenschaften klar und deutlich verstehen, wissen wir vor der Erfahrung, dass es tatsächlich einige Einheiten der Physik geben kann, die diese Eigenschaften haben. .

Tatsächlich haben wir mehr als nur natürliche Vorstellungen, die dieselben möglichen Attribute physischer Wesen sind; wir haben auch das, was Descartes

„falsche Vorstellungen“ nennt. Das sind Vorstellungen, die ohne unseren Willen in unserem Geist gebildet werden, und anscheinend gibt es einige äußere Quellen - also die Adligen um uns herum, die wirklich solche Eigenschaften haben.

Offensichtlich haben die Menschen um uns herum darüber hinaus noch weitere Eigenschaften, das heißt, wir spüren auch Dinge wie Farben, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Härtegrade usw. Zu diesen Eigenschaften (von denen es sich oft um das 17. handelt) „Sekundäre“ Qualitäten (Descartes glaubt, dass wir nur wenig Gewissheit haben können. Die Wahrnehmungen, die sich aus diesen sekundären Qualitäten ergeben, sind verwirrt und dunkel, und Descartes meint, dass immer dann, wenn die Güte Gottes es ermöglicht, in physischen Einheiten zu sehen, ob es echte Unterschiede gibt Entsprechend der Verschiedenheit dieser unterschiedlichen Gefühle wird er sich in einer Situation befinden, in der ihm die Vorstellung, dass diese unterschiedlichen Eigenschaften, weil sie Gegenstand von Gefühlen waren, tatsächlich bei fremden Adligen existieren, unverständlich sein wird.

Auf diese Weise neigt Descartes, obwohl er sich an dieser Stelle nicht vollständig festlegt, zu der Ansicht, die Descartes und andere vertreten, dass die primären Qualitäten bei den Adligen existieren, die sekundären Qualitäten jedoch, Descartes-Block in der Theorie der offenen Wahrnehmung- die rep) (resentative Wahrnehmungstheorie), die mit einer solchen Ansicht übereinstimmt. Eine unserer Wahrnehmungen physischer Entitäten beruht nicht wirklich auf unseren Sinnen, obwohl wir im Gegensatz zu Locke Wahrnehmungen haben, die aus Gefühlen abgeleitet sind. Gefühle geben uns nur vage und verworrene Vorstellungen, und wir nehmen die physische Realität nicht wahr. Nur durch den Akt von Vernunft können wir die Idee der Ausdehnung und ihre Zustände verstehen, die sie klar und deutlich machen können. Dies geht aus den Prämissen hervor, die der Erfahrung mit Vergnügen vorausgehen. Diese Prämissen haben wahrscheinlich einen philosophischen oder metaphysischen Charakter. Für ihn sind Metaphysik und Wissenschaft sind im Grunde die gleichen, und in seinen „Prinzipien“ versucht er tatsächlich, die Grundprinzipien seiner Wissenschaft aus dem Denken im Wesen Gottes abzuleiten. Jedes physikalische Ereignis, einschließlich Veränderungen im menschlichen Körper, unterliegt einzelnen physikalischen Gesetzen – also Schließlich muss die Medizin Teil einer physikalischen Wissenschaft sein. Alle Wissenschaften sind eins mit der Physik, und die Physik ist eins mit der Philosophie, das ist dasselbe. Es ist eine Situation, die Descartes in seiner Beschreibung des

Baums der Erkenntnis beschreibt, in dem die Metaphysik liegt ist die Wurzel, die Physik ist der Stamm und andere Wissenschaften sind die Zweige. Descartes' Vision war, dass die Naturwissenschaft keine Wissenschaft mit rein theoretischer Ausrichtung sein sollte. Er steht auf einer Linie mit seinen Vorgängern. Ash, Francis Bacon, hat viele hervorgehoben Mal, dass seine Vision der wissenschaftlichen Erforschung der Natur praktischen Nutzen hat, insbesondere, dass er hoffte, die menschliche Physiologie in die Lage zu versetzen, die Ursachen des Alterns zu entdecken und so das Leben zu verlängern. Der Charakter steht völlig vor der wissenschaftlichen Erfahrung, die er sich vorgestellt hatte, und Descartes akzeptierte von Anfang an und vor allem nach der Erfahrung, dass Experimente notwendig sind, um physikalische Fakten zu entdecken, und er selbst unternahm viele Experimente, zum Beispiel in der Physiologie und der Lichtwissenschaft. Die Natur seines [Denk-]Systems, mit Behauptungen vor seiner Erfahrung, ist nicht klar bestätigen die Notwendigkeit dieser Experimente und die Rolle, die diese Experimente spielen. Und sie sind mit ihm in dieser Angelegenheit nicht ganz einer Meinung.

Historischer Einfluss

Descartes' Einfluss auf die Geschichte der Philosophie ist wahrscheinlich größer als bei jedem anderen Denker, mit Ausnahme von Aristoteles. Sein Einfluss kommt von Kartesianern wie Malbranche, der viele seiner Ansichten akzeptierte, oder sogar von anderen Rationalisten, die mit seinen vielen allgemeinen Auffassungen übereinstimmten Sie waren sich einig, dass er viel weiter ging. Vor allem die britischen Empiriker, die fast alle Errungenschaften von Descartes ablehnten, waren von seiner Analyse so stark beeinflusst, dass als Reid, der schottische Philosoph des 18. Jahrhunderts, klärte und schrieb Malebranche, Locke, Barclay und Hume teilen alle einen gemeinsamen „Regulator des menschlichen Verständnisses“, so dass „es immer noch als kartesisches System bezeichnet werden kann“, eine Tatsache, die weit über den Konsens hinausging (Paradoxon). „Woher weiß ich...?“, das er in den Mittelpunkt seiner Philosophie stellte.

Descartes war der erste Philosoph, der den beredten Versuch unternahm, die unpersönliche „Vision Gottes“ aus der gemeinsamen Welt früherer Philosophen zu entfernen und nicht nur die Frage aufzuwerfen, was die Welt bleibt, Bekele warf auch die Frage auf, wie wir was wissen können Die Welt ist geworden. Außerdem vermittelte Descartes seinen Gegnern die Einsicht, dass es nur einen zuverlässigen

Weg gibt, diese Fragen zu beantworten, und zwar zunächst einmal. Beginnen wir mit den direkten Daten des Geistes, also den einzigen [Informationen], die es gibt ist unbestreitbar, dann versuchen Sie, daraus eine Außenwelt zu zeichnen und aufzubauen. Seine Argumente in dieser Hinsicht stellen die traditionellsten Elemente seines Denkens dar, und als diese Argumente nicht nur im Detail, sondern auch von der Grundlage her beanstandet wurden, hatten andere Philosophen keine Eine andere Aufgabe als die Interpretation der Außenwelt auf der Grundlage von Daten. Bauen Sie die direkten Gedanken des Geistes auf, ohne auf solche meta-erfahrungsbezogenen Beweise zurückzugreifen.

So enthielt die Philosophie von Descartes, die sowohl eine transzendente religiöse Metaphysik als auch die Philosophie der modernen Wissenschaft war, die Keime der Schulen der Originalität der Erfahrung und des mentalen Idealismus, die nach ihm in den Vordergrund traten, vielleicht aber erst in den letzten Jahren dass Philosophen dieses Grundprinzip der kartesischen Philosophie, auf dem sein Denksystem basiert, vertreten, dass es direkte Daten des Geistes gibt und diese Daten sicherer sind als alles andere, und dass die Philosophie, die nach Wissen strebt, von diesen ausgehen sollte. , protestierte fest.

religiöse Ansichten

Die religiösen Überzeugungen von René Descartes wurden in wissenschaftlichen Kreisen schon immer heftig diskutiert. Einerseits behauptete er, ein gläubiger Katholik zu sein und sagte, dass eine seiner Meditationsabsichten darin bestehe, seinen christlichen Glauben zu schützen. Allerdings wurde Descartes schon zu seiner Zeit beschuldigt, theistische und atheistische Überzeugungen als Geheimnis bei sich zu haben . Sein Zeitgenosse Pascal sagte über ihn: „Ich kann Descartes nicht vergeben; In seiner gesamten Philosophie tat Descartes alles, was er konnte, um eine Linie der Nichtigkeit gegenüber Gott zu ziehen, aber er konnte die Notwendigkeit der Existenz Gottes nicht leugnen, um die Schöpfung mit seinem göttlichen Finger zu beginnen, aber danach war Gott seiner Meinung nach nichts mehr. Descartes berichtet dass „er als Katholik einen tiefen religiösen Glauben hatte, den er bis zum Tag seines Todes bei sich trug, während er standhaft und leidenschaftlich daran arbeitete, die Wahrheit zu entdecken.“ Es wird weiterhin darüber debattiert, ob er ein entschuldigender Katholik war. Handelt es sich dabei um einen heimlichen

Atheismus? , verborgen hinter asketischen Gefühlen gegenüber einer Existenz, die die Welt in einen mechanischen Rahmen gestellt hat, in dem der Mensch nur aufgrund der Gnade des von Gott gegebenen Willens frei tun kann, was er will.

Der Konservatismus von Descartes beruht auf der korrekten Verwendung der Vernunft

1. Descartes versuchte immer wieder, die Rationalität zugunsten der Theologie zu mäßigen, d.

2. Der Ton von Descartes schrieb treu und mit äußerster Höflichkeit gegenüber dem Christentum und bei der Erörterung von Zweifeln; Er hat versucht, diesen Zweifel als Befehl oder Hilfsmittel für alles darzustellen.

3. Er hat versucht, die Unterstützung des Königs von Europa zu gewinnen, um ihn im Falle eines möglichen Angriffs des Papstes zu unterstützen, wie Giordano Bruno, dessen Unterstützung des Königs von Frankreich ihn lange Zeit vor dem Tod rettete. Um dieses Problem zu beweisen, sagt Descartes im letzten Satz seines Buches:

Ich gebe das zu, obwohl ich weiß, dass ich in der Welt nicht anerkannt werde (ich meine die medizinische Wissenschaft, die nicht anerkannt wird), aber ich wünsche mir keine Credits und nutze meine Möglichkeiten immer, ohne andere zu stören. Ich wäre mehr Ich bin dankbar, dass mir der angesehenste Job der Welt angeboten wird. Mohammad Ali Foroughi sagt zu diesem Satz: Aus seinen Warnungen und Bitten können wir auf den Zustand der Menschen zu dieser Zeit schließen und auf die Probleme, mit denen er konfrontiert war, die gedankenunabhängig sprechen wollten.[11]

Er hat sein Ziel endlich einigermaßen erreicht. Er wurde zunächst von Prinzessin Elisabeth unterstützt, die von ihrem Vater aus dem deutschen Königshaus und von ihrer Mutter vom König von England abstammte. Um seine Unterstützung nicht zu verlieren, gab Descartes vor, Ratschläge von ihm anzunehmen, korrespondierte mit ihm, lobte ihn und schrieb für ihn ein Buch mit dem Titel „Abhandlung über fleischliche Passiven“. Und dann die Tochter der Königin von Schweden namens Christine, die später Christina, die Königin von Schweden, wird, die Descartes offenbar wegen ihrer Eifersucht auf die Prinzessin Elisabeth nach Schweden einlädt, um ihr Philosophie zu lehren, aber am Ende ist Descartes doch froh darüber Er wird von einer höheren Autorität unterstützt. Er geht nach Schweden, bekommt aufgrund

der Erkältung in Schweden eine Lungenentzündung und stirbt im Streit zwischen zwei Prinzen. Das alles ist die Situation Es zeigt sehr schlechtes Denken schon im frühen Christentum.

Dreifache Essenzen

Bisher ist Descartes zu drei absolut sicheren Dingen gelangt, die seiner Meinung nach in keiner Weise angezweifelt werden können:

1. Dass er ein denkendes Wesen ist und existiert.
2. Dass Gott existiert.
3. Und dass die Außenwelt wirklich existiert.

Seiner Überzeugung nach lässt sich die Grundlage allen Seins und dem, was in der Welt ist, auf zwei grundlegende Dinge zurückführen. Alles besteht aus diesen beiden Essenzen; Mit anderen Worten, es gibt zwei völlig unterschiedliche Arten der Existenz, jede dieser beiden Arten der Existenz hat ihre eigenen Merkmale:

1. Die Essenz von Dimension und Ausdehnung, die dieselbe Substanz ist. (ausländisches Unternehmen)
2. Das Wesen des Denkens. (inneres Wesen) Seele und Gedanke sind reines Bewusstsein, sie nehmen keinen Platz im Raum ein und können nicht in kleinere Teile geteilt werden; Aber Materie ist eine reine Dimension oder Ausdehnung, sie findet im Raum statt und kann daher in kleinere Komponenten zerlegt werden; Darüber hinaus hat Materie kein Bewusstsein. Auf diese Weise wurden seiner Meinung nach Existenz und Schöpfung in zwei völlig unterschiedliche und unabhängige Teile geteilt, und aus diesem Grund wird Descartes als dualistisch bezeichnet; Damit ist jemand gemeint, der an eine tiefe Kluft zwischen der Existenz des Gedankens und der Existenz der Materie glaubt.

Natürlich sollte beachtet werden, dass seiner Überzeugung nach eine tiefe Verbindung zwischen diesen beiden Essenzen im menschlichen Körper besteht, und zwar durch ein spezielles Organ im Kopf, das er Zirbeldrüse nennt. Daher gibt es seiner Meinung nach im Allgemeinen drei Essenzen: Seele, Körper und Gott. Descartes nennt diese drei Essenzen, weil jede ihrer eigenen Essenz treu ist und jede eine grundlegende Eigenschaft hat, die für sie einzigartig ist. Auf diese Weise: Das

Attribut der Seele ist der Gedanke, das Attribut des nächsten Körpers und das Attribut Gottes ist Vollkommenheit.

Skepsis

Oder Skeptizismus (auf Englisch: Skeptizismus) ist eine der Schulen des Rationalismus. Skeptiker bestehen nicht darauf, ihre eigene Meinung und die anderer zu beweisen und darauf zu beharren, sondern sind immer bereit, sich andere Meinungen anzuhören. Skeptiker scheuen sich nicht davor, ihre Unwissenheit in Fällen zuzugeben, in denen die moderne Wissenschaft noch keine endgültige Antwort gefunden hat (im Gegensatz zu vielen Schulen und Religionen, die einfach das Nichtwissen über das Warum von Ereignissen als Beweis für ihren Gott betrachten). Außerdem bestätigen oder leugnen sie in vielen Fällen das Problem trotz der vorherrschenden Meinung nicht. Skeptizismus bedeutet natürlich nicht Gleichgültigkeit gegenüber den Ereignissen des Tages. Skeptiker sehen sich in der Pflicht, nach fundierteren und wahrheitsnäheren Antworten zu suchen; Aber von dieser Seite aus wird sie keine Antwort davon abhalten, sich die nächsten Ideen anzuhören. Skeptiker auf dem Gebiet der Wissenschaft hängen stets an den neuesten und am besten dokumentierten Theorien und Errungenschaften. Zu den Merkmalen des Skeptizismus zählen mangelnde Stabilität und Gewissheit, kontinuierliches Denken und das Infragestellen von Annahmen und manchmal Axiomen (anderen zufolge).

Skeptizismus bezieht sich auf das Wissen um die Wahrheit und nicht auf die Wahrheit selbst; Aber es kann sein, dass „Wahrheit“ nach Meinung einiger Skeptiker eine relative und keine absolute Angelegenheit ist (anders als beispielsweise einige semitische Religionen, die die absolute Wahrheit für ein erhabenes Wesen halten).

Woran zweifeln Sie?

Die vielleicht wichtigste Frage der Erkenntnistheorie ist der Bereich des Wissens, also die Frage nach dem Umfang des menschlichen Wissens, das verwirklicht werden kann. Die Frage ist, wo ist der Umfang und das Territorium dieses Wissens? In welchem Fall ist menschliches Wissen unmöglich? Das heißt, ist es in der Welt um uns herum oder in uns Menschen möglich, Dinge oder Angelegenheiten zu finden, von denen wir niemals Kenntnis erlangen oder die wir nie rechtfertigen können, an sie zu glauben? Die Antwort auf diese Frage kann positiv oder negativ

sein, aber die skeptische Haltung besagt, dass der Bereich des menschlichen Wissens begrenzt ist. Ein Mensch setzt viele seiner Unbekannten als Forschungsobjekte ein, aber aus Sicht der Skeptiker kann ein Mensch einige Dinge aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten grundsätzlich nicht wissen, und das unterscheidet sich von der Aussage, dass ein Mensch im Moment einige Dinge nicht weiß. Nach Ansicht des philosophischen Skeptikers weist menschliches Wissen eine Art epistemische Abgrenzung auf, sodass außerhalb dieser Grenzen im Grunde genommen der verbotene Bereich des Wissens betrachtet wird und sie als unerkennbare Dinge und nicht als unerkennbare Dinge betrachtet werden sollten (Wissen vs. unbekannt). oder unbekannt). Aus der Sicht einiger Menschen sind skeptische Herausforderungen nicht ernst, und Skeptizismus geht grundsätzlich in eine Richtung, die nicht mit der rationalen Natur eines Menschen vereinbar ist, und wenn sich der Geist in einem normalen und natürlichen Zustand befindet, wird dies niemals der Fall sein in die Falle skeptischer Behauptungen tappen. Ein Mensch weiß und kann viele Dinge wissen, auch der Fluss des normalen Lebens kann nur im Kontext des Wissens über viele Dinge fließen. Aber die Frage ist: Was ist der „Weg der rationalen Natur“ oder der „normale Lebenszustand“? Es scheint, dass eine solche Wahrnehmung konventionelle Wissenschaft bedeutet. Allerdings kann eine solche Schlussfolgerung nicht gezogen werden, selbst wenn es sich um herkömmliche Quittungen handelt. Sollte außerdem jeder Glaube als Wissen betrachtet werden, nur weil er auf konventionellen Wahrnehmungen basiert? Gibt ein Mensch das Reisen auf, nur weil er letzte Nacht einen Traum hatte und glaubte, dass ihm etwas Schlimmes passieren würde? In unserer konventionellen Wissenschaft gibt es viele Gründe dafür. Daher ist es nicht einfach, Überzeugungen zu erlangen, die sowohl wahr als auch gerechtfertigt sind. Die skeptische Haltung versucht ständig, die Kluft zwischen Überzeugung und berechtigter Überzeugung sowie zwischen berechtigter Überzeugung und Wissen aufzuzeigen. Diese beiden sind tatsächlich zwei wichtige Phasen des Skeptizismus. Im ersten Schritt versucht der Skeptiker deutlich zu machen, dass „nichts berechtigterweise geglaubt werden kann“. Und in der zweiten Phase versucht er, auch wenn wir akzeptieren, dass etwas auf berechnete Weise geglaubt werden kann, wir nicht denken sollten, dass dieser berechnete Glaube notwendigerweise Wissen ist. Denn ein berechtigter Glaube ist nur dann Erkenntnis, wenn er auch wahr ist. Auf diese Weise werden die Herausforderungen des Skeptizismus geformt. Selbst Skeptikern zufolge „mag es Überzeugungen geben, die gerechtfertigt sind, aber sie sind kein Wissen, weil das

Element der Wahrheit fehlt.“ Die Plausibilität einer solchen Möglichkeit ist die Grundlage vieler skeptischer Herausforderungen; Jeder von uns kann zum Beispiel auf irgendeine Weise gerechtfertigt sein Einem Subjekt zu glauben, ohne etwas davon zu wissen, denn in den Illusionen der Sinne gibt es im Grunde nichts in der Realität, so dass man es erkennen könnte. Wir sehen also, wie die skeptischen Herausforderungen entstehen und zeigen, warum diese Herausforderungen als wichtig erachtet werden sollten, und das Ignorieren der Bedeutung dieser Herausforderungen verringert niemals ihre Realität.

Alle möglichen skeptischen Behauptungen

Was die verschiedenen Ansprüche der Skeptiker hervorbringt, ist der Zustand des Anspruchs des Skeptikers im Hinblick auf seine Inklusivität. Diese Behauptungen sind in zwei Kategorien unterteilt: Behauptungen absoluter Skepsis [1] und Behauptungen begrenzter Skepsis.

Absolute Skepsis

Der absolute Skeptizismus behauptet, dass die Verwirklichung irgendeines Wissensfalles unmöglich sei. Nach den Behauptungen des absoluten Skeptizismus kann eine Person nichts wissen, und nach einer strengeren Lesart kann sie über keinen Glauben gerechtfertigt werden. Manchmal wird absoluter Skeptizismus als extremer Skeptizismus angesehen, der auf das Denken der antiken griechischen Skeptiker zurückgeht. Zwei Kritikpunkte am absoluten Skeptizismus lauten wie folgt: Der absolute Skeptizismus ist in sich irgendwie inkonsistent; Das heißt, der absolute Skeptiker behauptet, dass „nichts bekannt sein kann“, aber weiß er wirklich, dass „nichts bekannt sein kann“? Wenn er zugibt, dass so etwas nicht bekannt sein kann, wie behauptet er es dann? Aber wenn er zugibt, dass er so etwas weiß, ist seine Behauptung von einer Art Inkonsistenz geplagt und in gewissem Sinne widersprüchlich. Ein Satz ist widersprüchlich, wenn sein Satzinhalt sich selbst widerspricht. Wenn der Skeptiker weiß, dass „nichts bekannt sein kann“, dann kann er nicht behaupten, dass nichts bekannt sein kann; Denn hier geht es um Wissen und es verstößt gegen diesen allgemeinen Anspruch. Aber andererseits, wenn nichts wirklich bekannt sein kann; Daher kann er nicht wissen, dass nichts bekannt sein kann. In erkenntnistheoretischen Büchern sollten zwei Lesarten des absoluten Skeptizismus zu finden sein, eine davon ist die Lesart des akademischen Skeptizismus und die andere die Peyronsche Skepsis. Der Anspruch des absoluten

Skeptizismus besteht darin, dass nichts bekannt sein kann, und wenn diese Unwissenheit auf Wissen abzielt, ist die minimale Lesart absoluter Skeptizismus, und wenn diese Unwissenheit auf gerechtfertigten Glauben abzielt, ist die stärkere Lesart absoluter Skeptizismus, was das Maximum sein wird Lektüre des absoluten Skeptizismus. Kritiker sind absolut skeptisch, dass eine solche Behauptung inkonsistent und widersprüchlich ist. Daher fragen die Kritiker dieser Art von Skeptizismus, ob der Skeptiker dasselbe weiß oder nicht? Wenn sie nun sagen, wir wüssten die Angelegenheit, dann wissen sie zumindest etwas, und wenn sie sagen, wir wissen es nicht, wie haben sie dann eine solche Entscheidung getroffen? Aber es scheint, dass die Kritik am Skeptizismus entsteht, wenn der Skeptiker keine andere Wahl hat als zu wissen und nicht zu wissen. Glaube ist jedoch beides: Wissen. Daher kann es ein gültiger Glaube sein. Auch wenn keine besonderen Kenntnisse vorhanden sind. In diesem Sinne ist es möglich, einen berechtigten Glauben an eine Aussage zu haben, aber kein Wissen. Oftmals glauben wir zu Recht an eine Aussage, obwohl wir sie nicht wirklich wissen können. Zu dieser Kritik an der minimalen Lesart wird der Skeptiker sagen: „Man kann nichts wissen“, und diese Art von skeptischer Behauptung ist in keiner Weise widersprüchlich. Um es einfacher auszudrücken: Der Skeptiker kann zu Recht glauben, dass kein Erkenntnisfall möglich ist, ohne in einen Widerspruch verwickelt zu sein; Daher ist es nicht möglich, ihm durch die oben genannte Kritik den Weg zu versperren.

Ein absoluter Skeptiker kann seine Haltung in praktischer Hinsicht nicht sehr ernst nehmen. Mit anderen Worten: Es ist nahezu unmöglich, sich an die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Haltung zu halten. Ein Skeptiker isst und trinkt wie andere Menschen, rennt weg, wenn Gefahr droht, und bereut diejenigen, die es nicht bekommen haben. Eine solche Person verhält sich nicht entsprechend ihrer Einstellung zu dem, was um sie herum geschieht, und sie verhält sich wie eine Person, die viel über sie weiß. Obwohl diese Kritik umfassender ist als die vorherige Kritik, wurde davon ausgegangen, dass sich jeder so verhält, wie er es weiß. Aber offenbar muss diese Annahme überprüft werden. Man kann sich einfach auf den vorherigen Ansatz beziehen, das heißt, das Wissen über etwas durch das Wissen über eine berechtigte Überzeugung darüber zu ersetzen. Der absolute Skeptiker glaubt an alle Handlungsfälle, und das erfordert nicht, dass er auch in diesen Fällen Wissen hat.

Begrenzte Skepsis

Der begrenzte Skeptizismus behauptet, dass Wissen nur in einigen Bereichen unmöglich sei, das heißt, nur einige der Dinge seien erkennbar. Diese Art von Skeptizismus kann als mäßiger Skeptizismus angesehen werden. Denn interne Inkonsistenzen und deren Folgen lassen sich mit einigen Maßnahmen vermeiden. Abhängig von der Art der Argumente und Dokumente gibt es unterschiedliche Arten von begrenztem Skeptizismus. Einige von ihnen sagen, dass metaphysische Aussagen außerhalb des Rahmens des Wissens liegen, andere über moralische Aussagen, wieder andere halten empirisches Wissen für unmöglich. Eine Möglichkeit, mit begrenztem Skeptizismus umzugehen, besteht darin, zu zeigen, dass diese Art von Skeptizismus nicht auf den gewünschten Bereich beschränkt ist, d ist durch Argumentation. Diese Art von Skeptizismus hat sowohl akademische als auch nichtakademische Faktoren. Nicht-akademische Gründe ergeben sich aus dem Konflikt zwischen berechtigten und ehrlichen Überzeugungen von Menschen, die über systematische Wissenssysteme verfügen, und anderen Überzeugungen in anderen Kulturen und Verhältnissen. Meist wird gefragt: Hat die Begründung ein bestimmtes und klares Kriterium? Kann sich die Rechtfertigung auf Kriterien stützen, die das Eintreten solcher Fälle verhindern? Kann man wirklich jede dieser Überzeugungen sowie ihre konkurrierenden Überzeugungen rechtfertigen? Wenn ich sage, dass einige dieser Überzeugungen berechtigt sind, dann müssen wir eine besondere Erklärung für diese Vielfalt liefern. Aber wenn wir sagen, dass keiner dieser Überzeugungen wirklich gerechtfertigt ist, dann müssen wir zugeben, dass wir das Ende der skeptischen Haltung erreicht haben. Aber die akademischen Vertreter des Skeptizismus erzeugen durch Argumentation, die eine philosophische Haltung hat, allgemeine und systematische Zweifel, und je nach Fortschritt der Philosophie erfreuen sie sich jeden Tag neuer philosophischer Konzepte; Wenn sie zum Beispiel in der Diskussion über die Analyse von Wissen ihrer ehrlichen Überzeugung nach die Unmöglichkeit der Wissensverwirklichung erklären wollen, versuchen sie genau zu sagen, was nicht passieren kann; Das heißt, Skepsis durch akademisches Denken nimmt Wissen und seine Bestandteile normalerweise ernst. Sie sagen, etwas zu haben bedeutet, Gewissheit darüber zu erlangen, und Gewissheit kann nur durch Unbestreitbarkeit und Unwiderruflichkeit erlangt werden. Zweifellos bedeutet, dass Wissen vor allen Zweifeln immun und sicher sein muss. Unfehlbarkeit bedeutet, dass es in keiner Weise einer Überarbeitung und Überprüfung unterzogen werden sollte. Offensichtlich wird es unter solchen Bedingungen nicht möglich sein, sich Wissen anzueignen. Dies ist die

wünschenswerte Meinung der Skeptiker, da diese Haltung mit philosophischen Konzepten verbunden ist und skeptische Argumente solche Konzepte des Skeptizismus verwenden, den man besser als philosophischen Skeptizismus bezeichnen sollte.

Skeptizismus, Wissen und erkenntnistheoretische Rechtfertigung

Skeptizismus ist sowohl im Bereich des Wissens als auch im Bereich des berechtigten Glaubens relevant. Wenn wir wissen wollen, wie die skeptische Haltung diese beiden Arten des Skeptizismus fördert, müssen wir zunächst den philosophischen Skeptizismus gegenüber Wissen und dann den philosophischen Skeptizismus gegenüber epistemischer Rechtfertigung untersuchen. Der philosophische Skeptizismus gegenüber Wissen greift die Komponente der Rechtfertigung an. Aus der Sicht des Skeptikers kann man nichts über Wissen wissen, weil man für nichts das notwendige Quorum der Rechtfertigung haben kann; Das bedeutet, dass die Wahrheit einer Aussage wie P nicht so verifiziert werden kann, wie sie sein sollte. In solchen Fällen haben wir eine berechtigte Überzeugung, aber nicht so, wie sie sein sollte, und im technischeren Sinne haben wir keine ausreichende Rechtfertigung oder Rechtfertigung auf K-Ebene.

Der Wortlaut dieser Art von Zweifel lautet wie folgt:

Person S kennt Aussage P genau dann, wenn Person S berechtigt ist, an die wahre Aussage P zu glauben. Tatsächlich versucht der Wissensskeptiker zu beweisen, dass es niemals möglich ist, eine Rechtfertigung k-ter Ordnung für einen Satz oder zumindest für eine bestimmte Kategorie von Sätzen zu erreichen. Auf diese Weise ist es niemals möglich, den Satz P zu kennen. Der Skeptizismus gegenüber der epistemischen Rechtfertigung ist schwerwiegender und erkenntnistheoretisch bedrohlicher als der Skeptizismus gegenüber dem Wissen. Denn die Behauptung dieser Art von Skeptizismus besteht darin, dass es nicht nur unmöglich ist, die Aussage P zu kennen, sondern dass sogar der Glaube an die Aussage P nicht gerechtfertigt werden kann. Dies bedeutet, dass die Aussage P nicht nur keine Begründung in der Ordnung K haben kann, sondern dass die Aussage P auch keine andere Begründung haben kann. Diese Art von Skeptizismus ist maximaler Skeptizismus. Es versteht sich von selbst, dass der Skeptizismus gegenüber der epistemischen Rechtfertigung den Anspruch des Skeptizismus gegenüber dem Wissen einschließt. Aber das Gegenteil ist nicht der Fall.

Philosophischer Skeptizismus

Der philosophische Skeptizismus (Griechisch: σκέσις, was „Forschung“ bedeutet) ist eine philosophische Denkschule sowie eine Methode, die verschiedene Kulturen und Methoden umfasst. Viele Skeptiker stellen die semantischen Systeme ihrer Zeit in Frage, was oft zu Unklarheiten und Zweifeln führt. Diese Skepsis kann vom Unglauben an zeitgenössische philosophische Lösungen bis hin zum Agnostizismus oder sogar der Ablehnung der Realität der Außenwelt reichen. Eine Art, der wissenschaftliche Skeptizismus, widmet sich der kritischen Analyse von Behauptungen, denen es an empirischen Beweisen mangelt. Wir alle stehen manchen Dingen skeptisch gegenüber, insbesondere da Meinungsverschiedenheiten und Zweifel nicht immer unterscheidbar sind. Der philosophische Skeptizismus ist jedoch eine alte Bewegung unterschiedlicher und widersprüchlicher Art, die davon ausgeht, dass mindestens eine Sache sicher sein kann, aber wenn „sicher sein“ bedeutet, sicher oder bedingungslos zu sein, dann ist die Behauptung relativ zu dem, was wirklich sicher sein kann zweifelhaft. Tatsächlich behaupten viele hellenische Philosophen, dass die Behauptung, dass mindestens eine Sache sicher sei, zum Dogmatismus führe. Philosophischer Skeptizismus unterscheidet sich vom methodologischen Skeptizismus. So dass der philosophische Skeptizismus eine Methode ist, bei der die Möglichkeit, Gewissheit zu erkennen, geleugnet wird; Aber in der Methodenskepsis handelt es sich um eine Methode, bei der alle Wissensansprüche sorgfältig geprüft werden, mit dem Ziel, das Wahre vom Falschen zu trennen.

Der historische Verlauf des Skeptizismus im Westen

Mit dem Aufkommen der Sophisten im fünften Jahrhundert v. Chr. tauchte der Skeptizismus in der Geschichte der Wissenschaft auf, und im Laufe der Jahrhunderte erlebte er eine Periode, in der große Philosophen des Westens den Skeptizismus aufgriffen und ihr philosophisches System auf seiner Grundlage bauten. Skeptizismus ist eines der wichtigsten Prinzipien der westlichen Philosophie, das im antiken Griechenland begann und in der westlichen Philosophie bis heute Bestand hat. Vor dem fünften Jahrhundert v. Chr. bestand kein Zweifel an der Möglichkeit des Wissens über die Realität, und dieses Prinzip war die Voraussetzung jedes Gedankens, dass es eine Realität gibt, dass es möglich ist,

Wissen über diese äußere Realität zu erwerben, und dass Menschen ihr Wissen auf sie übertragen können einander. . Doch mit dem Aufkommen der Sophisten im fünften Jahrhundert v. Chr. tauchte der Skeptizismus in der Geschichte der Wissenschaft auf, und im Laufe der Jahrhunderte erlebte er eine Periode, in der große Philosophen des Westens den Skeptizismus übernahmen und ihr philosophisches System auf seiner Grundlage bauten. Man kann kühn sagen: Skeptizismus ist eines der Merkmale der westlichen Philosophie und hat in den Schulen der islamischen Philosophie keinen Platz; Denn islamische Philosophen haben stets den Stellenwert der Vernunft beim Beweis und der Erklärung theoretischer Wissenschaften betont und das Prinzip der Existenz der Realität und ihrer Anerkennung als selbstverständlich angesehen. Daher war die Grundlage des Skeptizismus von Anfang an im antiken Griechenland vorhanden und hat seinen Verlauf in der westlichen Welt bis heute fortgesetzt. Deshalb sollte sein historischer Verlauf im Westen gesucht werden.

Definition von Skeptizismus

Um die Bedeutung des Skeptizismus zu erklären, haben Philosophen verschiedene Definitionen vorgelegt, zwei Definitionen werden hier erwähnt; Der erste wird wegen seiner Kürze und der zweite wegen seiner Vollständigkeit gewählt: Skeptizismus im philosophischen Sinne ist ein Standpunkt, der die Möglichkeit des Wissens einschränkt. Skeptizismus umfasst einen Standpunkt, der die Möglichkeit, Wissen zu erlangen, irgendwie leugnet, unabhängig davon, ob sich diese Verleugnung auf die Möglichkeit bezieht, bestimmtes Wissen zu erlangen, ob sie sich auf die Rechtfertigung von Wissen oder seine Angemessenheit bezieht oder ob es sich auf die Aussage bezieht, dass Wissen bewiesen wird Vernünftiger als es zu leugnen ist nicht der Fall. Der Skeptiker lehnt jeden dieser Fälle im Allgemeinen oder in einer bestimmten Weise ab, wie z. B. Induktion, Gedächtnis usw.

Arten von Skeptizismus

Argumentative Skepsis

Diese Art von Skeptizismus bezieht sich auf die Tatsache, dass der Skeptiker einen logischen Grund dafür anführt, Skeptiker zu sein. Das Beispiel dieser Menschen ist wie jemand, der schreit: „Ich bin dumm“; Denn tatsächlich kann der Skeptiker nicht argumentieren und kann nur aufhören, Urteile zu fällen und lange Zeit schweigen.

Skepsis ist eine Frage

Bei dieser Art von Skeptizismus argumentiert man nicht, um die Unfähigkeit des Menschen zu beweisen, sich Wissen anzueignen, sondern die Person, die die Wahrheit einer Aussage behauptet, wird nach dem Grund für die Kenntnis dieser Aussage und dem Grund für die Kenntnis dieser Aussage gefragt Grund, bis die Person nicht mehr in der Lage ist zu antworten und behindert wird Hier macht sich der Fragesteller die Behinderung des Adressaten zunutze und kommt zu dem Schluss, dass alle Humanwissenschaften unbegründet sind, ohne ein Argument vorzulegen. Dieser Zweifel kommt nur in argumentativen Sätzen vor. Aber in den notwendigen und offensichtlichen Fällen, die keiner Begründung bedürfen, und auch in den gegenwärtigen Wissenschaften (Wissenschaft), in denen die bekannte Existenz dasselbe ist wie das Wissen des Wissenschaftlers und es keinen Bedarf für einen anderen Grund als die bekannte Existenz gibt, und daher die Argumentation darin. Es gibt keinen Weg, es kann nicht fließen.

Skeptizismus ist eine Form der Wahrnehmung

Dieser Skeptizismus ist eine Art Besessenheit und temperamentvoller und spiritueller Skeptizismus. Eine Person, die einen solchen Zweifel hat, ist einfach zwanghaft und glaubt nur langsam; die Prämissen und Gründe, die bei anderen Glauben und Gewissheit schaffen, sind für sie nicht sicher. Dieser Teil des Skeptizismus ist lediglich eine Art Geisteszustand und hat keine wissenschaftliche Unterstützung.

Allgemeine und besondere Skepsis

Die Argumente der Skeptiker zielen entweder darauf ab, den Zweifel umfassend und allgemein zu beweisen, das heißt, sie verbreiten den Zweifel auf alle Bereiche, oder sie versuchen, den Zweifel in einem bestimmten Bereich oder einer bestimmten Region zu beweisen. Auf dieser Grundlage kann die Gültigkeit der Beweise der Skeptiker in die folgenden zwei Formen unterteilt werden:

A. Allgemeiner Skeptizismus: Man nennt ihn Skeptizismus, der alle kognitiven Bereiche und Identifikationsbereiche in Frage stellt; Dies bedeutet, dass für den Menschen in keinem der kognitiven Bereiche, einschließlich des Bereichs der Realität und des Äußeren, des Bereichs der Ethik und Religion und des Bereichs zukünftiger Ereignisse, Wissen und Wissen möglich ist.

B. Besondere Skepsis: bezieht sich auf die Skepsis, die eine Person in einem bestimmten Bereich oder in bestimmten Bereichen hervorruft. Ohne Wissen kann er nichts wissen. In den Augen eines solchen Skeptikers gibt es bestimmte Bereiche, in denen der Mensch aufgrund seiner Eigenschaften kein Wissen erlangen kann. Daher kann niemand Anspruch auf Wissen in diesen Bereichen erheben und hat keine andere Wahl, als zu schweigen und kein Urteil zu fällen.

Der dritte Grund für die Berühmtheit der Sophisten liegt in ihrer Skepsis und ihrem Kampf gegen den Traditionalismus; Weil sie Homer und die alten Sitten und Bräuche offen oder auf der Leinwand ablehnten und die Götter- und Heldensagen mehr oder weniger lächerlich machten. Im Grunde glaubten sie, dass das, was sie anboten, nämlich Philosophie und Wissenschaft, den alten Traditionen und Religionen überlegen sei und dass ihre Lebensweise besser sei als die von Homers Helden gepriesenen Lebensweisen und Bräuche. Sie verkündeten diesen Glauben offen, versammelten junge Menschen in den Städten und lehrten sie. Daher verbreitete sich die Idee, dass sie die Jugendlichen aus ihren Häusern trennen und zusammenbringen und dann die Regeln der traditionellen Moral und des religiösen Glaubens, die ihnen gegenüberstehen, scharf kritisieren. Deshalb betrachteten strenge Traditionalisten die Sophisten mit Argwohn.

2- Die Faktoren der Entstehung des Sophismus im antiken Griechenland: Jedes soziale Phänomen ist das Ergebnis der Ursachen und Faktoren, die es geschaffen haben und möglicherweise eine wichtige Rolle bei seiner Entwicklung spielten. Die Sophistik als soziales Phänomen hat Faktoren, die an ihrer Entstehung beteiligt waren, unter denen die folgenden Faktoren erwähnt werden können:

A. Uneinigkeit über Arche: Antike griechische Philosophen über Arche oder das ultimative Prinzip der Dinge und der Welt, aus dem das Phänomen stammt. Sie sagten widersprüchliche Dinge. Manche nannten es „Wasser“ und manche nannten es „Feuer“, andere nannten es „Luft“ oder „Zahl“ und andere Dinge; Aber keiner von ihnen konnte die Meinung des anderen mit entscheidender Begründung widerlegen. Diese widersprüchlichen und widersprüchlichen Aussagen führten zur Entstehung von Zweifeln im Volk und ebneten den Weg für die Entstehung von Sophisten.

B. Misstrauen gegenüber den Sinnen: Alle Philosophen vor Sokrates waren der Meinung, dass man den Sinnen nicht trauen kann; Weil der Sinn das „Erscheinen“

und die Erscheinung der Dinge versteht und das „Sein“ und die Realität der Dinge vom Sinn nicht erfasst werden können. Andererseits werden alle Wissenschaften durch die Vernunft erreicht oder beginnen zumindest mit der Vernunft. Dadurch haben wir keinen Zugang zur Realität und zur Außenwelt. Auf dieser Grundlage wird es Zweifel geben, ob die durch die Sinne erfassten Phänomene mit der Realität übereinstimmen oder nicht.

J. Bekanntschaft der Griechen mit anderen Nationen: Ein weiterer Faktor, der die Entstehung des Sophismus unter der griechischen Bevölkerung verursachte, war ihre zunehmende Vertrautheit mit den Kulturen und Zivilisationen anderer Nationen. Aufgrund ihrer neuen Eroberungen lernten die Griechen die Gesellschaften, Kulturen und Bräuche anderer Nationen kennen und erkannten, dass es möglicherweise andere Kulturen und Bräuche als die gab, die sie hatten; Aufgrund ihrer geschlossenen Gesellschaft dachten sie, dass Religion, Ethik, Kultur und Bräuche auf sie beschränkt seien; Aber als sie andere Zivilisationen kennenlernten, sahen sie, dass ein Teil dessen, was in ihrer Kultur als Wert angesehen wurde, von anderen Nationen als hässlich angesehen wurde oder zumindest nicht wertgeschätzt wurde, und einiges von dem, was in ihren Augen als hässlich galt, ist das Glaube Andere gelten als schön und gehören zu ihren Bräuchen. Dies führte dazu, dass ihre kulturellen, sozialen, religiösen und moralischen Werte nach und nach in Frage gestellt wurden.

D. Popularität der Rhetorik: Ein weiterer Faktor für die Entstehung der Sophistik im antiken Griechenland war, dass es infolge eines historischen Vorfalls, der den Menschen dieses Landes widerfuhr, zu vielen finanziellen Streitigkeiten kam, die die Angelegenheit vor Gericht brachten und an die sich eine Gruppe von Wissenschaftlern wandte Anwälte. Vor öffentlichen Gerichten verteidigten sie unter Anwesenheit vieler Zuschauer die Rechte ihrer Mandanten und hielten wirkungsvolle Reden. Diese Gruppe versuchte, Gründe und Argumente für jede Behauptung zu liefern, ob richtig oder falsch, und manchmal lieferten sie Gründe für beide Seiten des Streits, und nach und nach kamen sie an den Punkt, an dem sie glaubten, dass richtig und falsch, Wahrheit und Lüge dies tun existieren eigentlich nicht. Manchmal stimmen sie mit der Meinung des Menschen überein und manchmal nicht, aber „richtig“ ist das, was der Mensch für richtig hält, und „falsch“ ist das, was der Mensch für ungültig hält. Allmählich verbreitete sich dieser Glaube

auch auf andere Weltangelegenheiten und man sagte: „Wahrheit unterliegt im Allgemeinen der menschlichen Intelligenz und Wahrnehmung.“

3- Der Unterschied zwischen Sophismus und antiken griechischen Philosophien: Obwohl die Diskussionen von Sophisten und antiken griechischen Philosophen sehr nahe beieinander liegen, waren Philosophie und Sophistik völlig getrennt; Denn die Sophisten und Philosophen des antiken Griechenlands unterscheiden sich sowohl im Diskussionsthema, in der Methode als auch im Ziel:

A. Der Unterschied im Thema: Die griechischen Philosophen konzentrierten sich hauptsächlich auf das äußere Objekt und versuchten, das ultimative Prinzip aller Dinge zu bestimmen, aber die Sophisten hatten den Menschen, die Zivilisation und die menschlichen Gewohnheiten zum Thema ihrer Diskussion gemacht. Tatsächlich diskutierten die Philosophen über die große Welt und die Sophisten über die kleine Welt, und dieser Unterschied – das heißt die Diskussion über das äußere Objekt und den menschlichen Geist – war ihr Hauptunterschied in diesem Fach.

B. Unterschied in der Methode: Obwohl die Philosophiemethode der früheren Griechen die empirische Beobachtung in keiner Weise negiert und ablehnt, hatte sie mit dieser Beschreibung einen inferentiellen und vergleichenden Charakter. Aber die Sophisten versuchten, eine große Sammlung von Beobachtungen und Kleinigkeiten zusammenzutragen und aus diesen Dingen theoretische oder praktische Ergebnisse zu erzielen.

J. Der Unterschied am Ende: Die antiken griechischen Philosophen versuchten, die objektiven Regeln auf der Grundlage der Wahrheit zu beweisen und das ultimative Prinzip aller Dinge zu bestimmen; Aber das Ziel der Sophisten war praktisch und nicht theoretisch. Sie versuchten, die Kunst des Lebens zu lehren und deren Regulierung zu überwachen. Daher war es für sie sehr wichtig, Schüler zu haben, die ihnen diese Kunst beibrachten, im Gegensatz zu den Philosophen, deren Ziel es war, sie zu finden. Es war die Wahrheit und sie brauchten keine Studenten.

4- Sophistischer Skeptizismus: Zwei berühmte Sätze der Sophisten wurden in der Geschichte der Philosophie zitiert und diese beiden Sätze können als ihre wichtigste Erkenntnistheorie angesehen werden. Der erste Satz stammt von Protagoras, der sagt:

Der Mensch ist der Maßstab aller Dinge, der Maßstab der Existenz der Dinge, die sind, und der Maßstab der Nichtexistenz der Dinge, die nicht sind.

Der zweite Satz wird von Gergias zitiert, der sagt:

Da ist nichts; Wenn es existiert, kann es nicht bekannt sein, und wenn es bekannt ist, wird es anderen niemals bekannt sein.

B. Pyrrhounis Skepsis

Zum ersten Mal wurde der Skeptizismus durch Pyrrho von Elis zu einer philosophischen Schule. Aus diesem Grund wird er als „Begründer des Skeptizismus“ bezeichnet. Offenbar wurde er von Demokrits Theorie der „sensorischen Qualität“ und „Relativität“ der Sophisten und Cournais „Erkenntnistheorie“ beeinflusst. Pyrrhouns Skeptizismus schien die Strenge der stoischen und epikureischen Philosophie sowie einer anderen Philosophie, die Glück beanspruchte, abzulehnen. Pirhun pflegte zu sagen: „Wir können nur wissen, wie uns die Dinge erscheinen.“ Die gleichen Objekte sehen für verschiedene Menschen unterschiedlich aus und wir können nicht wissen, welches das Richtige ist. Zu jedem Versprechen können wir ein Gegenversprechen mit gleicher Begründung abgeben. Deshalb können wir uns über nichts sicher sein, und ein weiser Mann verzichtet auf ein eindeutiges und festes Urteil. Es sei besser zu sagen: „Es scheint so“ oder „Es könnte so sein“, statt zu sagen: „Es ist so.“ Seiner Meinung nach, um zwischen wahren und falschen Sinneswahrnehmungen zu unterscheiden und zu entscheiden, welche der widersprüchlichen Meinungen Wer Recht hat, es gibt keine objektive Kontrolle, bestimmtes Wissen oder endgültiges Wissen ist unmöglich, und daher widerspricht die Suche danach dem Ziel, das die Philosophie anstrebt, nämlich Freiheit und Leichtigkeit der Vorstellungskraft zu erreichen. Deshalb sollte man aufhören, nach Wissen zu suchen und lernen, in einem Zustand zu leben, in dem Urteile ausgesetzt sind. Aus diesem Grund hat die „erkenntnistheoretische“ Theorie in Pyrrhons Philosophie (eine Theorie, die besagt, dass die Wahrheit nicht gefunden werden kann) zu einer ethischen Theorie geführt (die besagt, dass man nicht nach der Wahrheit suchen sollte). Daher ist in Pirrhons Schule nichts von Natur aus hässlich oder schön oder richtig. Entweder ist es kein Fehler, oder wir können uns zumindest nicht sicher sein. Alle äußeren Objekte in unserem Leben sind gleichgültig und der weise Mensch kümmert sich nur um den Frieden der Seele und versucht, seine Seele in diesem Zustand zu halten.

J. Akademische Skepsis

Die zweite Schule des Skeptizismus ist der akademische Skeptizismus. Dieser Skeptizismus wurde in Platons Schule geweckt und weiterentwickelt, obwohl es sehr unwahrscheinlich war, dass er ein Skeptiker war; Denn die Grundlage seiner Dialektik war der Erwerb wahren und sicheren Wissens über das Ewige, Stabile und Stabile. Der Unterschied zwischen dieser Schule und den Anhängern der Pirhouni-Schule bestand darin, dass sie das Denken völlig aufgaben und nicht in den Wissenschaften suchten; Aber die Akademiker waren Leute der wissenschaftlichen Forschung und scheuten sich nicht vor Diskussionen, aber sie gelangten nie zu einer endgültigen Schlussfolgerung aus Forschung und Forschung. Außerdem bevorzugten sie eine der beiden Seiten des Falles – negativ und bejahend –, aber die Pyrhonen betrachteten beide Seiten als gleich. Jedenfalls erreichte diese Skepsis in der Akademie zur Zeit von Karneades aus Koren ihren Höhepunkt. Er lehrte, dass Wissen unmöglich sei und es kein Kriterium für die Wahrheit gebe. Er pflegte zu sagen: Wir können nichts beweisen; Denn jedes Argument basiert auf Annahmen, die bewiesen werden müssen, und diese selbst wird bis ins Unendliche auf Annahmen basieren und so weiter. Daher ist jede dogmatische Philosophie unmöglich.

Pascal – die zweite Periode des Skeptizismus

Obwohl mit dem Niedergang der griechischen Philosophien auch die Schulen des Skeptizismus aufgelöst wurden und keine Spur mehr von ihnen übrig blieb, schossen seine faulen Wurzeln in Europa um das 16. Jahrhundert n. Chr. erneut hervor und kamen mit dem Aufkommen religiöser Skeptiker zum Tragen; Denn das 16. Jahrhundert war das Jahrhundert der Wiederbelebung des Skeptizismus, und Pirhun ist eine der wichtigsten intellektuellen Strömungen dieses Jahrhunderts, und religiöse Skeptiker waren auch die Fahnen Träger dieses Skeptizismus. Wann immer sie wissenschaftliche Theorien nicht mit religiösen Überzeugungen in Einklang bringen konnten, stellten sie diese Theorie in Frage. Deshalb können wir kühn sagen: Dieser Skeptizismus richtete sich nicht nur gegen die Religion, sondern war auch für sie und gegen Philosophie und Wissenschaft. Montaigne und Pascal sind die berühmtesten Menschen, die sich zur Verteidigung der Religion auf den Zweifel berufen haben. . Um die Religion zu unterstützen, zweifelte Montaigne an allem und belebte Peirhons Skeptizismus mit einem wissenschaftlichen und neuen Ausdruck. Er bezweifelte die wissenschaftlichen Erkenntnisse und betrachtete keine

Gewissheit in einer wissenschaftlichen Theorie. Seiner Meinung nach ist nicht klar, wie lange das, was nach der heutigen Wissenschaft akzeptiert wird, gültig sein wird, und vielleicht wird die Wissenschaft von morgen ihre Ungültigkeit und die Gültigkeit anderer Theorien klären; So wie es in der Medizin, der Geometrie und der Kosmologie der Fall war. Obwohl seiner Meinung nach Dogmatismus und Vertrauen in die Wissenschaft verurteilt wurden, betrachtet er die Wissenschaft aus einer konsequentialistischen Sichtweise und betrachtet den Wert jeder Wissenschaft als die Funktion dieser Wissenschaft. Die Wissenschaft, die Montaigne nicht mag, ist eine Wissenschaft, die behauptet, auf ihr zu basieren feste Prinzipien. Daher zielt seine Kritik nicht auf die positiven Ergebnisse der Wissenschaft, sondern auf die angeblichen Prinzipien und deren Verlässlichkeit. Der Wert und Wert einer Wissenschaft hängt daher nicht von ihrem Gegenstand, sondern vielmehr von ihrer Anwendung ab. Andererseits akzeptiert Montaigne keine allgemeinen Regeln; Denn seiner Meinung nach gibt es kein allgemeines und festes Gesetz auf der Welt. Es gibt keine Spur einer allgemeinen Ähnlichkeit, die nach alter Meinung die Welt beherrschte; Denn die Welt ist nichts anderes als Vielfalt und Heterogenität. Kein Merkmal hat eine solche Allgemeingültigkeit und Totalität wie die Mannigfaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Form von Gegenständen. Er hält es nicht einmal für möglich, Objekte und die Außenwelt zu kennen. Im Kern der Dinge gibt es keine einheitliche und kontinuierliche Natur, die Natur der Dinge, deren Befolgung die stoischen Philosophen empfahlen, kann nicht erkannt werden. Pascal, ein französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph des 17. Jahrhunderts, folgt ihm Montaigne, um die Religion zu verteidigen, stellte der Katholizismus Philosophie und Wissenschaft in Frage und verspottete sie, und um dem Glauben in den menschlichen Gesellschaften einen Platz zu eröffnen, verurteilte er die Kaste und verurteilte Philosophen vom Platz der Vernunft. Er sagte deutlich:

Das glauben wir nicht dass die gesamte Philosophie in einer Stunde verbracht werden sollte.

Laut Pascal ist die Vernunft allein nicht in der Lage, menschliches Wissen zu beweisen; Denn ohne das Licht der Religion Christi ist der Mensch für sich selbst unverständlich. Die Vernunft hat ihren eigenen Bereich, nämlich Mathematik und Naturwissenschaften oder Naturphilosophie; Aber die Wahrheiten, die für den Menschen wirklich wichtig sind, sind seine natürliche Natur und sein Schicksal, und das sind Dinge, die ein Philosoph oder Wissenschaftler nicht entdecken kann.

Er hielt sogar intellektuelle Beweise für nutzlos, um die Existenz Gottes zu beweisen, und die Bemühungen der Philosophen in dieser Hinsicht sind unfruchtbar. Philosophische Beweise für die Existenz Gottes reichen nicht nur nicht aus, um die hartherzigen Atheisten zu überzeugen, sondern auch in dem Sinne, dass das daraus resultierende Wissen Das Wissen um Gott ohne Christus ist nutzlos und unfruchtbar. Das ist es. Daher wird der Geist nicht einmal in der Lage sein, menschliche Angelegenheiten zu regeln und einen Plan für sein Leben aufzustellen. Wenn die Philosophie nicht in der Lage ist, die Existenz Gottes zu beweisen ... ist sie es auch Unfähig, dem Menschen diese Bedeutung zu zeigen, wo wahres Glück ist. Pascal Er setzt das Herz anstelle des Intellekts ein, um religiöse Konzepte zu verstehen und Gott zu beweisen, und führt den Intellekt als unwirksam auf dem Gebiet der Religion ein. Er sagt: Das Herz hat Gründe, die der Intellekt nicht verstehen kann. Es ist das Herz, das Gott spürt, nicht der Verstand.

3. Neue Skepsis

Neuer Skeptizismus beginnt im 18. Jahrhundert mit dem Erscheinen von David Hume. Er war ein schottisch-englischer Philosoph, der sich, den englischen Philosophen vor ihm folgend, für den „Empirismus“ entschied. Hume hielt den empirischen Aspekt der Wissenschaft für sehr wichtig und betrachtete jedes Wissen als das Ergebnis von Sinneseindrücken. Wie Locke extrahierte er den gesamten Inhalt des Geistes aus der Quelle der Erfahrung. Hume unterteilte Wahrnehmungen in Eindrücke und Vorstellungen. „Eindrücke“ sind die direkten Erfahrungsdaten und tatsächlich dieselben Gefühle. „Imaginationen“ sind milde mentale Formen von Gedanken- und Argumentationseindrücken. Er nannte das folgende Beispiel: Wenn ich mir mein Zimmer ansehe, bekomme ich Eindrücke, und wenn ich die Augen schließe und über mein Zimmer nachdenke, kommen mir Ideen, die meine Eindrücke genau wiedergeben. Es gibt keine Situation, die in der einen ist und nicht in der anderen gefunden werden kann, Wahrnehmungen und Eindrücke stimmen immer miteinander überein. Hume beschrieb den Unterschied zwischen Eindrücken und Wahrnehmungen im Hinblick auf Klarheit und Klarheit. Wahrnehmungen, die klarer sind, werden „Eindrücke“ genannt und umfassen alle Gefühle, Emotionen und Untätigkeiten, die in der menschlichen Seele entstehen. Die leichten mentalen Bilder dieser Eindrücke im Kopf werden „Imagination“ genannt. Er sagt: „Der klarste Gedanke (die Einbildung) ist dem schwächsten Gefühl (dem Eindruck) unterlegen.“ Humes Skeptizismus zeigt sich in diesem Stadium; Denn seiner

Meinung nach verwandeln sich Bilder schließlich in Eindrücke, und Eindrücke werden als Zustände und Komplikationen des Geistes betrachtet. Daher ist es für uns unvorstellbar, zu wissen, wie die Dinge außerhalb unserer Wahrnehmung sind. Hume möchte die Existenz von Objekten unabhängig von unserem Geist und unserer Wahrnehmung nicht leugnen, sondern behaupten, dass wir die Existenz von Objekten unabhängig von unserer Wahrnehmung nicht beweisen können. Wir haben jedoch keine andere Wahl, als davon auszugehen, dass sich diese Thesen in der Praxis bewähren. In allen Lebensereignissen liegt es an uns, unseren Skeptizismus aufrechtzuerhalten. Wenn wir glauben, dass Feuer wärmt oder Wasser erfrischt, ist das nur aus diesem Grund, dass im Gegensatz zu diesen Überzeugungen für uns Ärger entsteht.

Humes Schlussfolgerung ist, dass der Empirismus nichts über die Welt lehrt, es aber gleichzeitig keinen anderen Weg gibt, Wissen über die Welt zu erlangen. Hume versucht, die Kausalität empirisch zu rechtfertigen, und weil er sie nicht durch Erfahrung findet, tut er es zwangsläufig. Wenn man es für unwirklich hält, liefert es eine psychologische Rechtfertigung. Seine Rechtfertigung in der Analyse der Kausalität basiert auf dem Konzept der Gewohnheit und der Menschlichkeit des menschlichen Geistes. Dinge haben keine erforschbare Beziehung zueinander, und die Tatsache, dass wir aus der Erscheinung einer anderen Sache auf die Erfahrung einer Sache schließen können, ist es basiert nicht auf irgendeinem Prinzip, außer dem Prinzip, nach imaginärer Gewohnheit zu handeln. Seiner Meinung nach kann keine Eigenschaft der Dinge, die wir „Ursachen“ nennen, nicht die Quelle des Konzepts der Kausalität sein; Weil wir keine Qualität entdecken können, die allen gemeinsam ist. Die Idee der Kausalität muss also aus einer Beziehung zwischen Dingen entstanden sein. Das erste Verhältnis, das er erwähnt, ist das Verhältnis von „Adjazenz oder Parallelität“. Wir haben kein anderes Konzept von Ursache und Wirkung, außer zwei Dingen, die schon immer miteinander verbunden waren. Tatsächlich zeigt sich die Kausalität nur darin, dass „A“ ständig mit „B“ verbunden ist, und hat daher in uns die Erwartung geweckt, dass diese beiden immer zusammen sein werden. Die zweite Beziehung ist „Reihenfolge und Nachfolge“. ". Seiner Meinung nach muss die Ursache der Wirkung zeitlich vorausgehen, und die Erfahrung stützt diese Meinung. In geringer Entfernung von Hume erschien, beeinflusst von seinen Gedanken, ein deutscher Philosoph, dessen philosophisches Denken als Wendepunkt in der Geschichte des Abendlandes gilt Philosophie. Er war

kein anderer als Immanuel Kant, der seinen Einfluss auf Hume in einem Satz zum Ausdruck brachte: „David Hume weckte mich aus meinem dogmatischen Schlaf.“

Kant wollte eine Mischung aus Rationalismus und Empirismus schaffen. Deshalb begann er seine Arbeit mit der Untersuchung logischer Theoreme. Diese Fälle oder, seiner Meinung nach, „Urteile“ werden in zwei Kategorien unterteilt: analytisch oder zusammengesetzt und antezedens oder posterior. „Analytischer Satz“ ist ein Satz, dessen Prädikat im Subjekt liegt und dessen Ablehnung daher auf Widerspruch stößt. Beispielsweise ist der Satz „Alle Dreiecke haben drei Seiten“ analytisch; Weil das Objekt (das drei Seiten hat) im Subjekt (Dreieck) liegt. Ein gemischter Satz ist auch ein Satz, dessen Prädikat nicht im Subjekt liegt und dessen Verneinung sich nicht widerspricht. Beispielsweise ist „Alkohol macht schläfrig“ eine Kombination; Weil das Prädikat (Schläfrigkeit) nicht im Subjekt (Alkohol) verborgen ist. Das Vorurteil ist ein Urteil, das von der Erfahrung unabhängig ist, und das Urteil im Nachhinein beruht auf der Erfahrung. Basierend auf diesen Unterscheidungen klassifiziert Kant Urteile in drei mögliche Kategorien: 1. Analytisch a priori; 2. Komposit posterior; 3. Kombiniertes Präzedenzfall.

Begriffe, die der Sinneswahrnehmung entsprechen, aber nicht von der Sinneswahrnehmung abstrahiert werden können, nennt Kant „Kategorien“. Er stammt aus Tyrus Verschiedene Arten von Urteilen extrahieren zwölf Kategorien. Er bezeichnet die Dinge, wie sie an sich sind, als „Sein“ und die Dinge, wie sie wahrgenommen werden, als „Phänomen“ und betrachtet das Sein oder die Dinge an sich als Ursache von Phänomenen. Im Gegensatz zu den Philosophen vor ihm selbst, die glaubten, dass der menschliche Geist wahrnehmen kann Dinge an sich und aus dieser Sicht ist der theoretische Geist zuverlässig, glaubte, dass: der menschliche Geist nur die Fähigkeit hat, Phänomene zu erkennen; Das heißt, es kann nur Phänomene oder Ereignisse verstehen, nicht jedoch Phänomene und Buddhas. Daher befasst sich ein Mensch im Prozess des Erkennens und Abgleichens mit der Außenwelt nur mit dem Geist und den Kategorien des Geistes. Aus diesem Grund kann er die Übereinstimmung der Erscheinungen mit Buddhas nie verstehen. Daher hat der Mensch laut Kant keinen Weg zur realen Welt, und genau hier manifestiert sich der kantische Skeptizismus. Im Laufe der Geschichte der Philosophie tauchten Skeptiker in verschiedenen philosophischen Schulen auf. Mal in Form von Sophisten leugneten sie die äußere Realität oder hielten es für unmöglich, sie zu erkennen, mal glaubten sie in Form des pyrrhonischen Skeptizismus an die

Relativität des Wissens, mal äußerten sie Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen und rationalen Argumenten und mal durch Spaltung der Dinge Sie erklärten die Unfähigkeit der Menschen, Dinge zu wissen, und hielten es für unmöglich, die Realität zu erkennen. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie im Widerspruch zu ihrer rationalen Spontaneität und der menschlichen Natur sprachen, ist der Widerspruch in den meisten ihrer Worte und Argumente offensichtlich. Eine endgültige Entscheidung über die Unbestimmtheit jeder Entscheidung, die das Wissen liefert, dass nichts bekannt sein kann, und dabei die Kausalität nutzt Sie lehnen Kausalität ab. Sie beharren darauf, ihre Behauptungen zu beweisen, indem sie rationales Denken nutzen, um Rationalität und widersprüchliche Aussagen wie diese abzulehnen. Wenn also jemand ihre Behauptungen und Gründe ohne Absicht oder vorgefasste Meinungen prüft, wird er die Schwäche ihrer Behauptungen und den inhärenten Widerspruch in ihren Worten erkennen.

Kartesischer Zweifel:

Es besteht ein Zweifel, auf dem die Philosophie von René Descartes basiert.

Erklärung des Zweifels

Dieser Zweifel von René Descartes basiert auf der Tatsache, dass der Mensch systematisch und systematisch an allem zweifelt und das Einzige, woran er nicht zweifelt, der Zweifel im Zweifel ist. Das bedeutet, dass es schließlich ein „Ich“ gibt, das zweifelt, und an diesem skeptischen Ich kann nicht gezweifelt werden. Die Philosophie von Descartes beginnt an diesem Punkt, und sein skeptisches Denken, von dem er behauptet, dass es die Grundlage der Gewissheiten seiner Philosophie sei, kristallisierte sich in den Sätzen „Ich denke, also bin ich“ und „Ich bezweifle, also bin ich“ heraus, die als cogito bekannt sind. Cogito und Cogito.

Auswirkungen des kartesischen Zweifels

Der kartesische Skeptizismus hatte großen Einfluss auf die Geschichte und das Denken des Westens und wirkte sich insbesondere auf die Haltung der Philosophen und die Entwicklung der Renaissance aus.

Kritik am kartesischen Zweifel

Sowohl im Westen als auch unter muslimischen Denkern gab es viel Kritik am Skeptizismus von Descartes, der Trugschlüsse wie Distanz und Bildung enthält, und

Descartes selbst versucht in seinen Überlegungen auf diese Probleme zu antworten und hat auch Begründungen gegeben.

Motaharis Kritik

Morteza Motahari schreibt in seiner Kritik an Descartes' Zweifeln: „Unabhängig von allen Einwänden, die wir und andere gegen diese Methode erhoben haben, bedeutet die Wahl dieses Weges als Ausgangspunkt der Philosophie grundsätzlich keinen Vorteil, weil er, nach Descartes' eigenem Eingeständnis, ... zweifelte an allem außer seiner eigenen Existenz. Der Zweifel war nicht real und wahr, sondern es war ein präskriptiver und hypothetischer Zweifel, und natürlich ist es nicht möglich, dass jemand wirklich an seinen natürlichen Gewissheiten zweifeln kann, die er mit Gewalt und Schaden zugibt, und entsprechend Pascal, „es gibt keinen wirklichen Skeptiker“ und selbst die anspruchsvollsten Menschen, entsprechend der Natur der Wahrnehmung und sein Wille gibt zu vielen dogmatischen Tatsachen in der Tiefe seines Geistes zu... Daher sagt Descartes: „Wenn ich an irgendetwas zweifle, Ich werde es sagen, aber ich kann nicht daran zweifeln, dass der Gedanke selbst nichts anderes als ein poetischer Ausdruck ist. Motahari schreibt in einer anderen Rezension: Wenn jemand Zweifel begründet, kann er daraus nicht die Wahrheit erschließen; Denn was auch immer er seinen erkenntnistheoretischen Sätzen zugrunde legen will, er wird dem Zweifel ausgesetzt sein (das heißt, er wird es auch bezweifeln); Deshalb wird es ihm unmöglich, durch den Zweifel hindurchzukommen und zur Wahrheit zu gelangen; Daher besteht eine andere Form des kartesischen Zweifels darin, dass Descartes, wenn er wirklich vom Zweifel ausgeht, wie er meiner Meinung nach beweisen will, was die Grundlage für seine Abkehr vom Zweifel ist; Weil ich denke, dass er auch zweifeln sollte, damit er wirklich vom Zweifel ausgeht und wenn er daran zweifelt, wie möchte er dann, dass es wahr wird?

Religionskritik

Dr. Dinani schreibt: Es gibt zwei Arten von Zweifeln: echte und präskriptive Zweifel. Ghazalis Zweifel waren echte Zweifel. Er zweifelte an allem, an Gott und dem Propheten und verließ alles um Mitternacht. Dieser Zustand dauerte laut Gegenwart zwei Monate, nicht laut Artikel. Er verbrachte drei Tage im Minarett der Damaskus-Moschee. Ghazali sagt, dass ein Licht in seinem Herzen schien und seine verlorenen Gedanken zurückkehrten. Diese Rendite basierte auf Forschung, nicht

auf Nachahmung. Descartes zweifelte an allem, sogar an seinem eigenen Körper, aber er zweifelte nicht an sich selbst. Der Zweifel im Zweifel ist kein Zweifel mehr und der Zweifel verschwindet. Juristen sagen, dass Khums nicht zu Makhmas werden. Literaturautoren sagen, dass Jar nicht zwangsläufig entsteht. Er sagte, dass ich an Dingen zweifle, ich zweifle nicht. Zweifeln heißt denken. Das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist das Denken. Descartes sagte: „Ich denke, also bin ich.“ (Ich bezweifle, deshalb bin ich es) Ghazali sah auch, dass sich sein Schatten bewegte, aber seine Augen sahen es als starr an. Der Schatten ist nicht fixiert, aber wir sehen ihn als fixiert. Er erkannte, dass Sinneswahrnehmungen fehlerhaft sind und er in verschiedenen Situationen unterschiedliche Urteile fällt, sodass ich meiner Sinneswahrnehmung nicht vertrauen und sie als ein absolutes Urteil betrachten kann. Die Bedeutung des Cogito von Descartes besteht nicht darin, zu sagen, dass ich denke, also „ich bin ein Denker“, sondern er glaubt: „Ich denke, also bin ich ein Gedanke.“ Descartes verlieh der Methode Originalität und veränderte das Gesicht der Welt. Nach Descartes ist die Vernunft eine Methode. Weise glauben: Die Vernunft ist keine Methode, sondern ein Methodenmacher.

Kritik an Abedini

In seiner Kritik an Descartes' Cogito schreibt Dr. Abedini: „Eines der Probleme bei Descartes besteht darin, dass Selbstzweifel im Prinzip nicht logisch sind, und Descartes sagt, dass ich diesen Zweifel nicht für einen echten Zweifel halte, sondern für eine Vorschrift.“ Zweifel, ist auch nicht richtig. . Denn wie kann man sich bei etwas, das nicht angezweifelt werden kann, einen hypothetischen Zweifel vorstellen und dann seinen festen Glauben an dieselbe Sache richten? Wenn ein Mensch etwas weiß, ist es eine vergebliche und vergebliche Aufgabe, es wieder zu wissen – selbst ohne Anstrengung, ganz zu schweigen von der Anstrengung und dem Weg, den Descartes zurückgelegt hat – und das daraus resultierende Studium und der erwiesene Beweis, das Horten und Essen gegessener Lebensmittel und diese Runde der Nichtigkeit und Beschlagnahme Das Verlangen und Bitten um einen Liebhaber, der in den Armen liegt, gilt als unklug. Darüber hinaus enthält Descartes' Zweifel an allem natürlich viele Axiome und als Beispiel die Regel, das Hinzufügen von Widersprüchen und deren Auflösung zu verweigern. Das Zweifeln an der Wahrheit dieses Theorems und seine Ablehnung führen jedoch dazu, dass auf dem präskriptiven und hypothetischen Weg von Descartes keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Das heißt, zu Descartes, der sagt, dass ich denke, also bin ich,

sollten Sie sagen, dass Sie zusätzlich zu der Aussage, dass Sie denken, also sind, sagen können, dass ich nicht denke, also bin ich; Und andererseits kann man sagen, dass ich es bin und dass ich es nicht bin. Kartesischer Zweifel, bei dem zur Erreichung argumentativer Zwecke jeder Glaube, über den man sich nicht völlig sicher ist, als falsch gilt. Die Methode des Zweifels erfordert, dass wir annehmen, dass alle unsere bisherigen Überzeugungen falsch sind. Wir sollten nur an das glauben, von dem wir absolut sicher sind, dass es wahr ist. Der geringste Zweifel an der Richtigkeit reicht aus, um es beiseite zu legen. Eines der Dinge, die den Rationalisten Descartes von den Empiristen unterschied, war seine Betonung der Fehlbarkeit und Unzuverlässigkeit der Sinne als Informationsquelle über die Welt. Andererseits betonte Descartes die Generalisierbarkeit der Wissenschaft. Es scheint, dass die Methode des präskriptiven Skeptizismus Zweifel an allem fördert, was angezweifelt werden kann, aber die Realität sieht anders aus. In dieser Hinsicht zweifelt Descartes nicht daran, dass die Bedeutungen, die er mit den Wörtern meinte, die sind, die er im Sinn hatte, als er diese Wörter das letzte Mal verwendete. Aus Descartes' Sicht stellt dies jedoch kein ernstes Problem dar, und der kartesische Zweifel bleibt eine neue Form des Skeptizismus.

Kartesischer Dualismus: Descartes' Überzeugung, dass er sich seiner eigenen Existenz als Denker mehr sicher sein kann als als Wesen mit einem Körper, weist auf die Trennung von Geist und Körper hin. Der Geist oder die Seele ist der wahre Descartes oder jeder andere, dessen Körper existieren kann oder nicht. Der Geist kann die Zerstörung des Körpers überleben. Diese entscheidende Trennung zwischen Geist und Körper bzw. Seele und Körper wird als kartesischer Dualismus bezeichnet. Eines der gravierendsten Probleme dieser Theorie ist die Erklärung der Bedeutung, dass eine Interaktion zwischen einem immateriellen Geist und einem materiellen Körper möglich ist. Es scheint, dass eine Form des Monotheismus, also eine Theorie, die besagt, dass es nur eine Art von Essenz gibt, im Vergleich zur dualistischen Theorie realistischer ist.

Kartesischer Kreis: Dies ist ein Titel, der manchmal auf einige Formen im Denksystem von Descartes angewendet wird. Daher sind klare und deutliche Ideen verlässliche Wissensquellen, die ihnen ein gütiger Gott, ein Gott, der die Menschen nicht täuscht, gewährt; Aber die Existenz Gottes lässt sich nur beweisen, wenn man sich auf das Wissen verlässt, das aus klaren und eindeutigen Ideen gewonnen wird. Somit ist Descartes in der hintersten Ecke angelangt.

Kritik an Theorien: Descartes war nicht der erste, der sich systematischer Skepsis widmete, um den richtigen Weg zur Erkenntnis zu finden. Laut Butterfield hatte Francis Sanchez dies 1581 vor ihm getan. Aber es brauchte einen intelligenten Philosophen, um aus diesem Skeptizismus eine neue und systematische Philosophie zu schaffen. Deshalb nutzt er, wie er selbst betonte, die Methode des systematischen Zweifels nicht aus Skeptizismus, sondern um Gewissheit zu erlangen, denn Descartes kam zu dem Schluss, dass eines nicht angezweifelt werden kann, und zwar die Existenz einer zweifelnden Person oder Verstand. Es gab viele Diskussionen darüber, ob diese Schlussfolgerung gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, aber was für uns wichtig ist, ist die Argumentationsweise und Struktur von Descartes. Die vorläufige und grundlegende Gewissheit für Descartes ist seine eigene Existenz als denkendes oder zweifelndes Wesen. Und nicht mehr als das. Dieses Wesen hat keine zeitlichen oder räumlichen Dimensionen und ist kein Körper. Denn die Existenz des Körpers erfordert die Existenz von Raum und Materie, also einer dreidimensionalen Welt, von der Descartes in diesem Stadium seiner Argumentation nicht an die Existenz einer solchen Welt glaubt. Daher führte Descartes' Überzeugung oder Gewissheit über seine eigene Existenz als denkendes Wesen nicht direkt zu einer ähnlichen Überzeugung über die Existenz der Außenwelt. Ein solcher Glaube kann nur durch den Glauben an einen logischen Vorrang der Existenz Gottes erreicht werden: „Ich glaube, ich habe einen Weg entdeckt, der uns von der Betrachtung des wahren Gottes ... zum Erwerb von Wissen über alles andere führen wird.“ Dinge."

Es scheint keine Fantasie zu sein, zu sagen, dass dieses argumentative Konzept seit langem einen Einfluss hat. Denn wenn man Gott von diesem Argument entfernt, ist es offensichtlich, dass es in diesem Fall schwieriger sein wird, vom Glauben an die eigene Existenz zur Existenz der Außenwelt zu gelangen, es sei denn, andere Argumente ersetzen den aus der Existenz resultierenden Zusammenhang Gottes im kartesischen Argument. Auf diese Weise erhöht sich die Gefahr einer anomalen Trennung von der Welt, die in dieser Argumentation immer vorhanden ist, erheblich. Laut Turgot lag der Grund dafür, dass Descartes Mitte des 18. Jahrhunderts seinen philosophischen Radikalismus nicht weiter ausbaute, in seiner Angst vor der Isolation: „Man kann sagen, dass er Angst vor der Einsamkeit hatte, die er für sich selbst geschaffen hatte, und dazu nicht in der Lage war.“ ertrage es."

Vielleicht kann man sagen, dass in seiner Vision das stoische Element der Akzeptanz und Delegation angesichts der scheinbar unbezähmbaren Welt nicht so untersucht wurde, wie es sein sollte, „da wir über nichts außer unseren Gedanken die volle Autorität haben“. besser. Anstatt zu versuchen, die Welt zu verändern, hat Arz Lasst uns unsere Wege ändern.“ Wir sollten mit unserem aktuellen Anteil zufrieden sein, diese Art von Fatalismus kann mehrere Grundlagen haben, aber zwischen diesem Gedanken von Descartes, dass wir nur unseren eigenen Gedanken vollständig haben, und der Kluft zwischen dem Glauben an unsere Existenz als denkendes Wesen und dem Glauben In der Existenz der Außenwelt gibt es offensichtlich irgendeinen Zusammenhang. Hier lässt sich eine der philosophischen Wurzeln der inneren Tendenz des Liberalismus ausfindig machen, sich aus öffentlichen Aktivitäten zurückzuziehen und Zuflucht in der privaten Welt der Kontemplation und Isolation zu suchen.

Trotz seines Fatalismus bestätigte Descartes den Zusammenhang zwischen Denken und Handeln sowie zwischen Wissen und Macht. Ihm zufolge ist die neue Philosophie eine praktische Philosophie, im Gegensatz zur theoretischen Philosophie des Mittelalters. Im ersten Band des Kapitals schreibt Marx: Indem Descartes Tiere als bloße Maschinen definiert, blickt er mit den Augen des Fabrikzeitalters. es ist richtig. Beide Grundlagen sind für sich genommen umstritten. Es gibt jedoch eine grundlegendere Kritik, die oft an Descartes geübt wird: Wenn er für die Existenz Gottes argumentiert, stützt er sich auf das Konzept unterschiedlicher und unterschiedlicher Ideen, was weit von einer anderen Interpretation seiner Argumentation entfernt ist. Mehrere Zeitgenossen von Descartes haben darauf hingewiesen, dass dieses Problem im Programm von Descartes besteht. Die oben genannten Formen wurden als kartesischer Zyklus bekannt und es handelt sich um eine Kritik, die der gesamten konstruktiven Anstrengung, über die Descartes nachgedacht hat, Leben einhaucht. Descartes hat keinen klaren Ausweg, es sei denn, er findet eine andere Rechtfertigung für seinen Glauben an Gott oder findet eine unabhängige Rechtfertigung für seinen Glauben an die Wahrheit dessen, was er klar und deutlich wahrnimmt.

Der intellektuelle Apparat von Descartes

Was das intellektuelle System von Descartes angeht, bedarf es keiner chinesischen Einführung und keinem chinesischen Hintergrund; Denn wer ein wenig mit der westlichen Philosophie vertraut ist, dem kommen beim Namen Descartes Begriffe

wie Rationalismus, Zweifel, Methode, Unterscheidung zwischen Seele und Körper, Existenzbeweis und Ähnliches in den Sinn. Da es sich hier jedoch um eine vergleichende Forschung handelt, versuchen wir dennoch, die Besonderheiten des kartesischen Denkens aufzulisten.

1. Zweifel als Werkzeug nutzen, um Skepsis zu überwinden
2. Die Bedeutung von „Selbst“ oder „Ich“ interpretieren, wobei „Geist“ das Subjekt des Wissens ist
3. Anti-Autorität und Vermeidung von Autorität, ob religiös oder philosophisch
4. Vermeiden Sie verbale Diskussionen
5. Übergang vom aristotelischen Atem zum Geist in Cogito
6. Aufmerksamkeit für nicht-schulische und nicht-akademische Zielgruppen
7. Aufmerksamkeit für das weltliche Leben und Fokus auf die Wissenschaft
8. Achten Sie neben der lateinischen Sprache auch auf die Muttersprache
9. Zentralisierung der Ethik in der Philosophie
10. Der Aufklärung des Publikums beim Schreiben von Werken Bedeutung beimessen

5-1 Die Stellung der Seele im intellektuellen Apparat von Descartes

5-1-1 Der kartesische Zweifel ist der Ausgangspunkt der Aufmerksamkeit für Selbsterkenntnis

Mit einem kurzen Blick auf die Rede in der Methode von Descartes, die den Einstieg in die Philosophie von Descartes darstellt und vielleicht im Prinzip eine Einführung nicht in die drei Abhandlungen: Die Geometrie der Landschaften und Spiegel und das Universum der Atmosphäre, sondern in die Überlegungen dazu Die erste Philosophie, am offensichtlichsten ist der Zweifel an Descartes und seiner Aufmerksamkeit für die Methode. Was den Leser in den Überlegungen überrascht, sind die starken Wellen des Zweifels, die vom Anfang bis zum Ende der „ersten Reflexion“ das erkenntnistheoretische Gebäude des Lesers zerstören. Aber wenn diese Wellen nachlassen, ist das erste, was Descartes' Aufmerksamkeit erregt, die Rückkehr zu uns selbst und die Untersuchung von uns selbst, dem Zentrum der

Verbreitung dieses Skeptizismus, um zu sehen, ob es möglich ist, uns davor zu definieren Wellen des Zweifels aus der Quelle. Nachdem Descartes verschiedene Zweifel geäußert und beantwortet hat, versucht er, in der „zweiten Reflexion“ auf sich selbst und auf mich, einen wahren Menschen, zu achten. Obwohl es ausreicht, die zentrale Stellung des Geistes in der Philosophie von Descartes aufzuzeigen, reicht es aus, wenn das Publikum auf die Position des Cogito in seiner Sicht achtet, dennoch bringen wir hier Referenzen aus anderen Werken von Descartes in dieser Hinsicht mit. Descartes beginnt das Buch über den menschlichen Körper mit diesem Satz: „Es gibt nichts Nützlicheres, als zu versuchen, uns selbst zu kennen.“ Auf der Suche nach der Wahrheit stellt Descartes sein Ziel vor, dieses Werk zu schreiben: „Die wahre Schatzkammer des Selbst entdecken“, damit wir durch diese Passage alles Wissen finden können, das für die Bewältigung des Lebens notwendig ist, nicht von außen und mit der Hilfe anderer, sondern in uns selbst. In seiner Rede in der Methode erklärt er auch seine Entschlossenheit, sich selbst wie folgt zu erforschen:

Sobald ich den Punkt erreicht hatte, an dem ich mich den Händen meiner Lehrer entziehen konnte, gab ich das Erlernen der Naturwissenschaften vollständig auf und beschloss, dass ich nichts mehr verlangen würde außer dem Wissen, das ich in meiner Seele oder in der Welt finden konnte Großes Buch der Welt, und den Rest meiner Jugend damit, um die Welt zu reisen und die Gärten und Armeen zu besuchen. Und ich verkehrte unter Menschen, die unterschiedliche Zustände und Moralvorstellungen hatten, und sammelte verschiedene Erfahrungen, und ich prüfte meine Seele in den Fällen, in denen das der Fall war Zeit fiel mit mir zusammen. hält es für ein großartiges Beispiel für Themen, die in der Philosophie und mit rationalen Argumenten angegangen werden sollten, anstatt in der Theologie diskutiert zu werden.

Übergang vom aristotelischen Seelenbegriff zum kartesischen Geistesbegriff

Nachdem nun gezeigt wurde, wie wichtig Descartes für die Seele in seiner Systematisierung ist, wird der Frage nachgegangen, was er unter der Seele versteht. In „Zweite Reflexion“ versucht Descartes, nachdem er das Cogito besprochen und den archimedischen Punkt seines philosophischen Systems erreicht hat, d. h. den Satz „Ich bin“, die Frage zu stellen: „Was bin ich dann?“ Kommen Sie zu dem Schluss, dass das wahre Selbst eines Menschen nichts anderes ist als dieses „denkende Selbst“ und dass die Grundlage eines Menschen nichts anderes als das Denken ist. Bei der Analyse dessen, was „Ich“ in diesem Teil der Überlegungen

dargestellt wird, kann man gut den Übergang vom aristotelischen Konzept der Seele zum kartesischen Konzept des Geistes beobachten. Nachdem er die Frage „Was bin ich?“ gestellt hat, verwirft Descartes sofort die aristotelische Antwort auf diese Frage, dass der Mensch ein „sprechendes Tier“ sei, weil er glaubt, dass in diesem Stadium der Reflexion weder der Sinn des „Lebens“ noch die Bedeutung bekannt ist von „Sprache“ und darüber hinaus versucht er, eine Antwort zu finden, die nicht der aristotelisch-madrasischen Vernunft entspringt, sondern dem gesunden Menschenverstand des einfachen Mannes. Konzentrieren wir uns auf eine Antwort, die uns spontan und natürlich als Reaktion auf einfällt diese Frage [was bin ich]? Wie lautet diese Antwort? Ich habe einen Körper und einen Atem, von denen alle Handlungen des Körpers ausgehen; Weil aber der Körper völlig dem Zweifel unterworfen ist, bleibt nur der Atem. Was die Handlungen der Seele anbelangt, werden alle körperlichen Handlungen wie Bewegung, Ernährung, Wachstum und Entwicklung und sogar das Leben selbst, da der Körper zweifelhaft ist, aus der Diskussion ausgeschlossen und das Einzige, was bleibt, ist das Denken. Das ist es Nicht schlecht, auf die Liste zu achten, die Descartes in der Fortsetzung der Diskussion die Verben des Selbst vorstellt: „Was ist das, was denkt?“ Es ist etwas, das zweifelt, versteht, bestätigt, leugnet, will, nicht will und sich auch vorstellt und Sinneswahrnehmungen hat.“ Es gibt keinen Geist. Der Übergang von Descartes von der Bedeutung der Seele zum Geist lässt sich in der folgenden Passage deutlich erkennen: Daher steht der Urmensch vielleicht zwischen dem Ursprung von Ernährung, Wachstum und Entwicklung und dem Ursprung aller anderen Handlungen, an denen wir teilhaben Er unterschied nicht zwischen dem, was wir geben, einerseits und dem Prinzip, nach dem wir denken, andererseits, und verwendete darauf aufbauend den einheitlichen Begriff „Seele“ für beides Prinzipien. Doch als er später den Unterschied zwischen Denken und Ernährung erkannte, nannte er das denkende Element „Geist“ und betrachtete es als den Hauptteil der Seele. Im Gegenteil, da ich anerkenne, dass sich in uns die erste Quelle völlig – und typischerweise – von der zweiten Quelle unterscheidet, habe ich gesagt, dass der Begriff „Seele“ mehrdeutig ist, wenn er für beide Quellen verwendet wird genaue Bedeutung, d.h. „erste Wirklichkeit“ oder „Hauptform des Menschen“ [20], dann müssen wir diesen Begriff so verstehen, dass er nur auf den Ursprung des Denkens in uns anwendbar ist, und um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, habe ich das verwendet Begriff „Geist“ statt „Seele“ so weit wie möglich verwenden; Weil

ich den Geist nicht als Teil der Seele betrachte, sondern als die denkende Seele in ihrer Gesamtheit.

Den Sinn des Lebens auf den Mechanismus reduzieren

In der Philosophie des Aristoteles und in religiösen Traditionen war die Seele der Ursprung des Lebens, und das Wort Tier (verwandt mit Anima, was in der lateinischen Sprache Seele bedeutet) wurde aus demselben Grund auf Tiere [21] angewendet, also auf alle Lebewesen, und an ihrer Spitze steht der Mensch, sie waren Atem; Aber wenn der Atem zum Geist herabsteigt, wird er nicht mehr die alte Bedeutung tragen. In der quantitativen und mechanistischen Philosophie von Cartesian hat das Leben, das völlig qualitativ und mit der Klarheit und Unterscheidung von Cartesian unvereinbar ist, keinen Platz und muss irgendwie beiseite gelegt werden. Descartes tut dies, indem er die Bedeutung der Seele in die Bedeutung des Geistes verwandelt, und das ist keine Kleinigkeit. Auch er unterliegt Veränderungen. In der traditionellen Philosophie geschieht der Tod jedes Lebewesens, wenn sich die Seele vom Körper trennt; Aber in der Philosophie von Descartes liegt der Fall anders. Ganz am Anfang des ersten Teils der Passiva der Seele versteht Descartes unter Leben die Bewegung und Wärme im Körper von Lebewesen, die nichts mit der Seele zu tun hat; Denn die gleiche Art von Bewegung und Hitze (und vielleicht noch intensiver) kann im Feuer gefunden werden. Er ist der Meinung, dass der Tod des Körpers, also der Verlust von Wärme und Bewegung, oder mit anderen Worten das Erkalten und Aufhören sich zu bewegen, nicht dadurch eintritt, dass die Seele den Körper verlässt, sondern wenn der Körper seine spezifischen Eigenschaften verliert Hitze und Bewegung. Es stirbt, der Atem entkleidet unseren Körper. Aber der Hauptverursacher dieser Bewegung und Hitze ist niemand anderes als Gott; Denn nach den Prinzipien der kartesischen Physik ist Bewegung ebenso wie Form ein Zustand, der dem Körper zugehörig ist und unbeweglich ist; Bewegung wird der Welt ausschließlich von Gott in einem festgelegten Ausmaß gegeben und ihre Kontinuität wird von Gott gewährleistet. In diesem Bericht ist Gott ständig daran beteiligt, Lebewesen Leben zu schenken; Weil es in der Natur selbst keine Kraft gibt, die Bewegung aufrechtzuerhalten und fortzusetzen. Daher tritt der Tod ein, wenn Gott will, dass die Bewegung und Hitze des Körpers eines Lebewesens in Stille und Kälte übergeht, und zu diesem Zeitpunkt verlässt die Seele den menschlichen Körper und wird weiter denken. Im folgenden Vergleichsartikel wurde zunächst der historische Hintergrund der Entstehung

zweier Ideen bzw. des Wachstums und der Entwicklung zweier Denker auf beiden Seiten des Vergleichs analysiert; Im Folgenden wurde versucht, eine übersichtliche und leicht auffindbare Einführung in die theoretischen Grundlagen beider Seiten der Adaption zu geben. Im Abschlussteil ist es nun an der Zeit, die dritte Bedingung der Vergleichsstudie zu erfüllen, und es handelt sich um nichts anderes als die dritte Bedingung im Antrag Yaq, oder in den Worten von Thomas von Aquin, „tertium comparandi“ sollte gezeigt werden; Etwas, das sich stark von der scheinbaren Ähnlichkeit oder Differenz zwischen zwei Dingen unterscheidet und aus den Grundlagen zweier Gedanken oder dem Denksystem zweier Denker extrahiert und dem Leser präsentiert werden muss. Aus diesem Grund ist das dritte Ding übereinstimmend, Dies ist das vierte und letzte, was beim Schreiben getan werden sollte. Wenn es im Kopf des Autors einen Vergleich gibt, wird dieser offenbart, und das ist der Zweck des Vergleichs. Das heißt, es wird versucht zu zeigen, welche neue und dritte Errungenschaft wir mit dieser Arbeit erreichen wollten. Natürlich wird dieser Abschnitt kurz und prägnant sein; Weil die Details des Themas eine separate Schrift und einen größeren Raum erfordern. Möge es bald kommen. Aus dem, was zuvor über die Zeit von Baba Afzal und Descartes gesagt wurde, und aus dem, was in der Beschreibung der besonderen Merkmale des intellektuellen Systems dieser beiden gesagt wurde, geht klar hervor, dass beide mit dem intellektuellen Zustand ihrer Zeit unzufrieden waren Ich habe versucht, es zu verbessern. Aber sie haben dies nicht auf der oberflächlichen Ebene und im Gegensatz zu einigen Kleinigkeiten und Gedankenströmen getan, sondern im Prinzip. Die Ähnlichkeit zwischen dem intellektuellen System von Descartes und Baba Afzal besteht nicht in den vielen offensichtlichen Ähnlichkeiten, die im Text des Artikels angegeben werden; Denn wenn diese scheinbaren Ähnlichkeiten als das Original betrachtet werden, werden wir mit grundlegenden Unterschieden in den Grundlagen ihres Denkens konfrontiert, die das Prinzip dieses Vergleichs in Frage stellen. Nachfolgend sind die Schlussfolgerungen aufgeführt, die aus diesem Artikel gezogen werden können:

6-1 Beide Philosophen versuchen, in ihrem intellektuellen System ein neues Bild der Philosophie zu vermitteln, das nicht auf alten theoretischen und schulischen Grundlagen basiert und sich daher an alle wahrheitssuchenden Menschen richtet; Nicht nur ein begrenztes und spezielles Publikum, das mit theoretischen und schulischen Grundlagen vertraut ist. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie eine neue und innovative Anthropologie vorstellen, die den Menschen in den Mittelpunkt

des philosophischen Denkens stellt und die Philosophie tatsächlich im Dienste des Menschen einsetzt. In diesem Kapitel der Anthropologie wird ein Mensch anhand seiner Weisheit und Rationalität beurteilt, und die gesamte Mission der Philosophie und der Philosophen besteht darin, dabei zu helfen, dies zu verwirklichen.

2 In den Augen dieser beiden Denker ist Philosophie kein theoretisches Denken, sondern eine Lebensweise, und zwar die richtigste Lebensweise. Wenn wir die Werke dieser beiden Philosophen betrachten, stellen wir fest, dass Philosophie für sie die Medizin des Geistes (*medicina mentis*) ist und dass der Philosoph, der sich selbst als Arzt des Geistes versteht, versucht, die Krankheit des Skeptizismus, der Unmoral und der Kultur zu heilen Stagnation durch die Einführung eines neuen Plans in der Philosophie. Sogar die Probleme im Zusammenhang mit dem materiellen Leben des Herrschers seiner Zeit sollten durchdacht werden und er sollte seinem Publikum einen Ausweg bieten.

Aber eine Behandlung ist nicht möglich, ohne die Krankheit zu kennen, und nach der Kenntnis der Krankheit besteht die Aufgabe des Philosophen darin, sofort zu versuchen, die Ursache der Krankheit zu finden und (in zeitgenössischen Begriffen) die Lebenswelt der Menschen seiner Zeit zu untersuchen Finden Sie heraus, welche Faktoren an der Entstehung dieser Krankheit beteiligt sind. Denken Sie als nächstes über eine neue Lebensweise nach, bei der die Möglichkeit einer Ansteckung mit dieser Krankheit ausgeschlossen oder sehr gering ist. Beiden Denkern ist es gemeinsam, der Wissenschaft der Medizin Aufmerksamkeit zu schenken und darüber zu sprechen, ebenso wie Philosophie und Weisheit. Soweit Baba Afzal in seiner Abhandlung *Saz und Paraya Shahan Permayeh* auch die Medizin in den frühen Stadien der menschlichen Bildung erwähnt und die Aufgabe dieser Wissenschaft darin sieht, die rationalen Fähigkeiten unter den vielen Kräften der menschlichen Existenz zu verwalten, ebenso Die Aufgabe der Philosophie ist die Leitung der intellektuellen Fähigkeiten.

6-3 Diese beiden großen Philosophen, die einen im Gegensatz zum Üblichen stehenden Ansatz verfolgen, setzen eine Art Originalität des Willens in der Grundlage ihres intellektuellen Systems für das Publikum voraus, so dass nicht jedes einzelne Publikum persönlich einen Weg will und wird Suchende. was der Philosoph ihnen zeigt und nicht nachgeben, ihre gewohnten Gewohnheiten zu ändern, sollten sie nicht nach Veränderung im Außen suchen. Baba Afzal nennt die Philosophen der Vergangenheit theoretische Macher und kritisiert sie scharf, und

Descartes bittet das Publikum, ihm zu folgen und die sechs Reflexionen mit Begeisterung zu erleben. Die Menschen achten darauf und versuchen, mit Hilfe der Philosophie etwas zu tun, damit die Menschen die Kontrolle übernehmen können ihre Handlungen und dominieren sich selbst. Beide Philosophen mögen keine Menschen, die unter Zweifeln und Ängsten leiden, und versuchen, den Menschen mit Hilfe der Philosophie Gewissheit zu verschaffen. Bei beiden Philosophen ist es notwendig, den Wissenschaften Aufmerksamkeit zu schenken, um das Hauptziel des Philosophierens zu verwirklichen, nämlich die Bildung einer Person, und es ist nicht möglich, eine angemessene Bildung zu erreichen, ohne auf die Bereitstellung sinnlicher Angelegenheiten zu achten und weltliches Leben. Und all dies wird nicht geschehen, außer indem man die Aufmerksamkeit von der Außenwelt auf die Innenwelt richtet und den Menschen und sein innewohnendes Wesen erkennt, das in der Tat Weisheit und Weisheit in ihm ist.

6-4 Der letzte Punkt, der hier angesprochen werden kann, ist die sehr zum Nachdenken anregende Aufmerksamkeit dieser beiden großen Philosophen für die Sprache und ihre Fähigkeiten, dem Publikum philosophische Bedeutungen zu vermitteln und einen Wandel in der Gesellschaft herbeizuführen. Zur Zeit von Descartes und Baba Afzal waren Latein bzw. Arabisch die Sprachen der Wissenschaft und es gab nur wenige Bücher in lokalen und einheimischen Sprachen. Diese beiden Denker achteten auf das öffentliche Publikum, das die Sprache der Wissenschaft nicht beherrschte, schrieben nicht nur auf Latein und Arabisch, sondern schrieben auch in ihren Mutter- und Landessprachen (Französisch und Persisch) und machten sich dadurch ein Publikum. Eine der Eigenschaften, die sie bei allen Menschen verbreiteten, und durch den Einsatz vielfältiger und einprägsamer Schreibfähigkeiten und der Verwendung verschiedener literarischer Formate versuchten sie, ihre Lehren bei allen zu beeinflussen, ihre Botschaft unter den Menschen von Küche Bazar zu verbreiten und philosophisches Denken zu institutionalisieren. Sie schenkten Aufmerksamkeit. Descartes widmete der Übersetzung seiner lateinischen Werke ins Französische besondere Aufmerksamkeit, überwachte sie und schrieb Einleitungen, und auch Baba Afzal übersetzte seine Werke zunächst ins Arabische und dann ins Persische und übersetzte sie sogar Werke griechischer Philosophen. Er widmete sich auch dem Persischen. Die Werke dieser beiden Philosophen haben, abgesehen von ihrer philosophischen Tiefe und ihrem Reichtum, einen solchen Stellenwert in der

französischen und persischen Sprache, dass sie unter den Literaturleuten ebenso bekannt sind wie unter den Philosophen.

Die Gültigkeit der Vernunft nach Descartes

im Buch

DESCARTES Eine Sammlung kritischer Essays, herausgegeben von Wills Doney
University of Notre Dame Press

In der ersten „Reflexion“ (aus dem Buch „Reflexionen“) wirft Descartes die Frage auf, dass es einen Teufel mit unendlicher Macht geben könnte, der versucht, diejenigen, die denken, in die Irre zu führen. Im Rest seines Buches geht es darum, die daraus entstehenden Zweifel auszuräumen. Erwägen Sie die Möglichkeit der Existenz eines solchen Teufels, indem Sie die Existenz Gottes beweisen und beweisen, dass sein Wohlwollen die Garantie für die Gültigkeit der Vernunft ist. In den Augen vieler Kritiker sind Descartes' Ansatz und Methode in dieser Hinsicht unvollständig und mangelhaft. weil man davon ausgeht, dass seine Argumente auf dieser intellektuellen Fähigkeit basieren, deren Gültigkeit der Annahme zufolge unbekannt ist, und infolgedessen Descartes' Versuch, die Gültigkeit der Vernunft zu beweisen, weit hergeholt und ungültig ist. Meiner Meinung nach ist Die meisten derjenigen, die sich mit diesem Thema befasst haben, waren nicht in der Lage, die Argumentation von Descartes genau zu verstehen. Daher besteht mein Ziel in diesem Artikel darin, das Problem der Vernunft, das Descartes in seinem Buch für notwendig hielt, im Detail zu erläutern. Die Antwort ist, dass er selbst vernünftig ist. Er weiß es. Ich glaube, dass es durch diese Arbeit leicht sein wird, ein faires Urteil darüber zu fällen, ob Descartes' Argumentation voller logischer Fehler ist oder nicht.

1- Es scheint schwer zu verstehen und zu verstehen, wie man eine rationale Rede zur Unterstützung der Vernunft halten kann, ohne das Wünschenswerte zu beschlagnahmen und die Gültigkeit der Vernunft zu akzeptieren. Dieser Punkt hat einige Kommentatoren dazu veranlasst, sich einer anderen Interpretation zuzuwenden. Und sie sagen, dass Descartes hier ist. Dabei geht es ihm überhaupt nicht darum, die Gültigkeit der Vernunft zu beweisen (eine Fähigkeit, die uns bei richtiger Anwendung die Dinge klar und deutlich wahrnimmt), sondern vielmehr darum, zu beweisen, dass die Erinnerung vertrauenswürdig ist. Ihrer Meinung nach bemüht sich Descartes nicht darum. Die Vergötterung von etwas, das klar und

deutlich empfangen wird (Intuition), verdient es, als wahr und ehrlich angesehen zu werden, aber stattdessen versucht er, eine Grundlage für die Bestätigung der Erwähnung und Erinnerung an das Offensichtliche zu schaffen.

Soweit ich verstehen kann, steht diese Interpretation des metaphysischen (philosophischen) Zweifels von Descartes im Widerspruch zu seiner eigenen Erklärung und Rechtfertigung seiner Theorien, und in keiner Weise steht er selbst im Widerspruch zu seinen Theorien, und in keiner Weise stellt er eine würdige Form dar, die befreit nicht von der Herausforderung mit dem Fernproblem. Tatsächlich wirft Descartes sein Problem manchmal so auf, dass es in Fällen gefunden werden kann, in denen man sich an etwas erinnert. Aber selbst in diesen Fällen besteht sein Anliegen und Problem nicht darin, das zu beweisen, die Gültigkeit der Erinnerung, sondern die Gültigkeit von Aussagen, die richtig erinnert und bezeugt werden. Das heißt, diese offensichtlichen Aussagen selbst werden diskutiert, nicht (*). Es ist klar, dass Descartes keine Farce in dem Sinne begangen hat, dass er die Schlussfolgerung in die Prämissen eingefügt hat, aber sein Argument, wenn es eine Farce gab, ist von einem weniger formalen Typ. Hier habe ich nicht die Absicht, die Bedeutung dieser Art von Distanz zu erklären, und ich gehe intuitiv davon aus, dass dieser Betrag für uns ausreicht. Ich erinnere Sie daran, obwohl dieses Problem im Zusammenhang mit derselben Erinnerung steht. Angenommen, vor zwei Wochen hat jemand beim Lesen eines Geometrietextes den „P“-Satz klar und deutlich intuitiv verstanden. Nehmen wir nun an, dass sich dieselbe Person jetzt richtig und korrekt an die Verwirklichung des „P“-Satzes in der vorherigen Zeit erinnert. Hier möchte Descartes wissen, ob eine solche Person berechtigt und richtig ist, die Aussage „P“ als eine bestimmte Wahrheit und eine wahre Aussage zu akzeptieren? Das heißt, ist die Tatsache, dass sie einmal Zeuge der Aussage „P“ war, dass sie ein Beweis sein kann und Beweis für seine Wahrheit? Descartes' Antwort ist, dass ein solcher Mensch gerechtfertigt ist, wenn er weiß, dass es einen Gott gibt, ansonsten aber nicht gerechtfertigt ist. Vor jeder Aktion ist es sinnvoll, das Hindernis zu beseitigen, das dem richtigen Verständnis des Descartes-Problems im Weg stehen könnte. Das Hindernis ist die falsche Vorstellung, dass jedes Mal, wenn Descartes etwas als zweifelhaft bezeichnet, dies gleichbedeutend mit der Tatsache ist, dass er es für zweifelhaft hält WAHR. Trotz der Tatsache, dass Descartes' philosophische Werke hauptsächlich der Suche nach den Beziehungen zwischen Unbestreitbarkeit und Wahrheit dienen, ist es keineswegs selten und ungewöhnlich, fähige Autoren (Descartes-Kommentatoren) zu finden, die diese Dichotomie eindeutig ignoriert

haben. Beispielsweise weist Leshonaz de Miller bei der Erörterung der in der ersten Reflexion gegebenen Erklärung über mathematische Sätze darauf hin, dass „Descartes verwirrt ist über die Natur dieser Sätze, deren Wahrheit selbstverständlich ist, weil er es einerseits will sagen, dass es nicht mehr möglich ist, uns in ihnen zu irren, wenn wir sie klar und deutlich verstanden haben, und andererseits möchte er sagen, dass es immer noch möglich ist, dass wir, egal wie klar und deutlich wir sie wahrgenommen haben wurden von Satan in die Irre geführt. Aber was ist der Grund dafür, dass Descartes zu der Ansicht neigt, dass es uns nicht möglich ist, uns bei dem, was wir wahrnehmen, zu irren, selbst wenn es einen Teufel gibt?

Der Inhalt des einzigen Beweises, den Miller anführt, besteht darin, dass das Wahrgenommene unbezweifelbar ist Ob Gott oder nicht, wir können uns bei etwas, das wir wahrnehmen, nicht irren, aber wir kennen seine Wahrheit nicht. Mr. Wheeler Dooney schreibt Descartes die gut etablierte Theorie zu, dass jeder, auch ohne die Existenz Gottes zu kennen, wissen kann, was er- Jetzt mit Klarheit und Unterscheidung wahrzunehmen ist wahr. Mr. Dooney erklärt: Die Interpretation selbst besagt, dass eindeutige und klare Wahrnehmungen, die (im Geist) vorhanden sind, niemals zweifelhaft sind, und was auch immer so ist, braucht keinen Gott als Garanten seiner Wahrheit . Es genügt für uns, eine klare und deutliche Wahrnehmung von etwas zu haben. Aber wenn wir nicht wissen, dass es einen Gott gibt, der kein Betrüger ist, wird es in diesem Fall nicht ausreichen, ihn daran zu erinnern, es spielt keine Rolle, ob Gibt es einen besseren Zeugen, der die Worte des Standards bestätigt oder nicht? Denn mein einziger Zweck besteht darin, zu zeigen, dass Descartes glaubt, dass es unmöglich ist, sich in dem, was wir wahrnehmen, zu irren, egal ob es Satan gibt oder nicht. Es reicht nicht aus, nur darzulegen, dass er es für unmöglich hält, am Eigentum von Zeugen zu zweifeln.

Nach wie vor geht es mir hier nicht darum, zu beweisen, dass eine Aussage von Herrn Domi falsch ist, sondern ich möchte zeigen, dass die Beziehung zwischen Unbestreitbarkeit und Wahrheit nicht so ist, wie er angenommen hat. Schauen Sie sich an, wie Herr Donnie schnell von der Aussage, dass das, was klar und deutlich wahrgenommen wird, nicht zweifelhaft ist, zu der Aussage überging, dass seine Herkunft bekannt sei. Die Annahme von Herrn Donnie ist eindeutig: Das bedeutet, dass das, was beobachtet wird, nicht zweifelhaft ist , es bedeutet, dass seine Wahrheit und Richtigkeit bekannt sind. Dieser Punkt macht deutlich, warum er

bereit ist, das anzunehmen, wenn die Wahrheit des ersten zitierten Satzes aus seinem Artikel bewiesen ist [das heißt, wenn die Aussage, dass klare und eindeutige Wahrnehmungen dies nicht tun Wenn man bezweifelt, dass es wahr ist, oder wenn eine einfache Prämisse beigefügt wird, die in der Wahrhaftigkeit von allem besteht, was nicht zweifelhaft ist, habe ich die Richtigkeit des zweiten Preises von Herrn Donis Worten bewiesen, nämlich die Wahrheit der Annahme die Existenz Gottes. Descartes' philosophischer Skeptizismus stellt eigentlich einen Zweifel an der Lehre dar, dass Falschheit mit Unbestreitbarkeit verbunden sein kann. Laut Descartes müssen wir akzeptieren, dass das, was wir wahrnehmen, wahr sein kann, solange die Möglichkeit der Existenz des Teufels bestehen bleibt eine Lüge. Obwohl er glaubt, dass wir nicht an der Wahrheit einer klaren und deutlichen Intuition zweifeln können, betont er, dass unser Geist eine solche Eigenschaft hat, dass er das, was er empfängt, nicht klar annehmen und akzeptieren kann. , Soldat Die Tendenz, an etwas zu glauben, das bezeugt wird, ist unvermeidlich und daher ist kein Zweifel möglich Verständnis in seinem Kopf, wie ich es schon oft erklärt habe

Das heißt, wenn etwas klar und deutlich im Geist vorhanden ist, kann es keinen Zweifel darüber geben, aber wenn es nicht vorhanden ist, kann es unter der Annahme mangelnder Kenntnis der Existenz Gottes angezweifelt werden. Wenn wir etwas nicht ahnen, erinnern wir uns möglicherweise an etwas, das wir zuvor klar und deutlich erahnt hatten. Descartes sagt, wenn wir uns der Existenz Gottes bewusst sind, haben wir das Recht, seine frühere Intuition als etwas zu betrachten, wenn wir es als definitiv akzeptieren Wenn man bezeugt, dass etwas wahr ist, reicht es aus, wenn man daran erinnert und darauf hinweist, dass etwas bezeugt wird, um seine Wahrheit zu beweisen. Obwohl wir es zuvor klar und deutlich wahrgenommen hatten und gleichzeitig nicht in der Lage waren, daran zu zweifeln. Denn Ohne Wissen um die Existenz Gottes kann ich mir selbst einreden, dass ich von Natur aus so geschaffen bin, dass ich mich sogar darin leicht über die Dinge täuschen kann, die ich mit größter Sicherheit und Beweiskraft akzeptiert und verstanden habe. Daher etwas Unbestreitbares finden – Es ist nicht möglich, sie mit größtmöglicher Evidenz und Gewissheit zu verstehen. Descartes nutzt diese Theorie bei vielen Gelegenheiten als Werkzeug, zum Beispiel sagt er in der dritten Meditation: „Etwas, dessen Wahrheit die Zweige der Natur kennen, kann nicht existieren.“ überhaupt bezweifelt." » In den „Grundsätzen der Philosophie“ sagt er: „Wir sind unserer Natur nach so geschaffen, dass wir den Dingen vertrauen, die wir klar wahrnehmen, und an deren Wahrheit wir nicht zweifeln können.“ Wichtig ist, dass die darüber

aufgeworfenen Fragen beantwortet werden, wenn Descartes' Erkenntnistheorie gut verstanden wird.

Will er nur sagen, dass sie tatsächlich weder mental noch psychologisch an der Wahrheit dessen zweifeln, was sie wahrnehmen, oder dass seine Behauptung ein Ausdruck der Notwendigkeit ist und dass es niemals zulässig ist, an der Wahrheit der Intuition zu zweifeln? Hier, von Natürlich gibt es keinen Ort, um die Antworten auf diese Fragen zu erklären. Im Gegenteil, solange wir uns der Existenz Gottes nicht bewusst sind, sollten wir befürchten, dass seine Unbestreitbarkeit das Produkt böser Bosheit sein könnte, die uns gerne dazu zwingt, Lügen unbestreitbar zu machen. Es ist wichtig, dass wir dies nicht akzeptieren. Damit soll gemeint sein, dass Descartes an der Meinung festhält, dass jede Aussage angezweifelt werden kann, bevor die Existenz Gottes bekannt ist, eine Meinung, die sorgfältig zum Ausdruck gebracht und in Klammern gesetzt wird. Sie steht im zuvor zitierten Text Dinge, die nicht klar und deutlich wahrgenommen werden, haben Raum für Zweifel.]

Descartes lässt sorgfältig Raum für die Möglichkeit, dass es Sätze gibt, die so einfach sind, dass sie überhaupt nicht intuitiv, vorstellbar und gedacht werden können. An einem solchen Satz kann nicht gezweifelt werden, weil niemand einen berechtigten Zweifel haben kann, ohne ihn sich vorzustellen, und wer auch immer stellt es sich vor und denkt darüber nach, wird es erlebt haben und daher nicht in der Lage sein, daran zu zweifeln. - Um meine Interpretation besser zu erklären und weitere Beweise zu sammeln, möchte ich zwei wichtige Texte diskutieren, in denen Descartes versucht, das Problem und Problem zu lösen, das er zu lösen vorgibt, indem er die Existenz Gottes und seine Rechtmäßigkeit beweist. Zu Beginn In der dritten Überlegung erklärt Descartes, warum die Suche und Erforschung der Existenz Gottes und seiner Natur für ihn von entscheidender Bedeutung ist, und beschreibt gleichzeitig den philosophischen Zweifel, der ihn immer noch plagt. Er sagt, dass dieser Zweifel aus der Betrachtung dieser Möglichkeit entsteht: Vielleicht Gott hat mir eine solche Natur gegeben, dass es möglich ist, getäuscht zu werden, selbst wenn man die offensichtlichsten Dinge betrachtet. Es ist für Gott leicht, wenn er mich in Dingen, die ich eindeutig bezeuge, in einen Irrtum verwickeln will. Es wurde erwähnt, dass Descartes von Objekten spricht, die wir nicht nur wahrgenommen, sondern die wir mit den stärksten Beweisen verstanden haben. Aber später In Texten spricht er über Gegenstände, die ihm klar erscheinen, oder er meint, sie gesehen zu haben, sowie Dinge, von deren Wahrheit er überzeugt ist. Er

schadet nicht der Meinung, dass Descartes nie davon ausgegangen ist, dass das, was über jeden Zweifel erhaben ist, wahr ist. Der Grund, warum er eine solche Annahme nicht trifft, liegt darin, dass er wiederholt wiederholt, dass er selbst dann, wenn er denkt, etwas gesehen zu haben, akzeptiert, dass es eine Lüge sein könnte (natürlich vorausgesetzt, dass er keine Kenntnis von der Existenz Gottes hat). Descartes ist eindeutig davon überzeugt, dass es solche Aussagen gibt, und er betrachtet „Ich denke“ als eine davon. Er schließt diese allgemeine Regel jedoch nicht aus: Wenn wir uns der Existenz Gottes nicht bewusst sind, müssen wir die Möglichkeit akzeptieren, dass unsere Intuitionen falsch sind. Geben wir. Descartes nimmt das Prinzip der Wahrhaftigkeit von Intuitionen nach dem Modell der Gewissheit. Dies zeigt jedoch auch, dass es sich bei der Beziehung zwischen Unbezweifelbarkeit und Wahrheit um eine problematische und hinterfragte Beziehung handelt. Es ist so einfach, dass es intuitiv konzipiert wurde, aber für Descartes ist die Frage berechtigt, ob diese Intuition und Unbestreitbarkeit ausreichen, um es wahr zu machen. Was wahrgenommen wird, ist ausreichend und ausreichend. Obwohl es einigen Lesern aufgrund dessen, was Descartes selbst sofort sagt, möglicherweise schwerfällt, diese Interpretation zu akzeptieren. Ich bin mir ihrer Richtigkeit so sicher, dass ich nichts anderes tun kann, als Worte wie diese auszudrücken: Lass mich in den Händen eines jeden irgehen, der es kann, (aber) er kann mich niemals täuschen, dass die Summe von zwei und drei nicht mehr oder weniger sein kann als fünf, und auch, dass das, was ich klar wahrgenommen habe, nicht anders sein kann. Darf ich verstehen? Aber was auch immer es ist, es ist sicherlich kein Problem, diese Aussage mit der Theorie vereinbar zu machen, die Descartes als beteiligt betrachtet und sich dem Problem der Möglichkeit von Fehlern selbst in menschlichen Beweisen gegenüberstellt. Denn Descartes sagt nicht ausdrücklich, dass niemand etwas über die Summe wissen kann „zwei“ und „drei“ oder andere Dinge, die er klar wahrnimmt, aber er sagt nur, dass er, wenn er sie klar versteht, so von ihrer Wahrheit überzeugt ist, dass er keine andere Wahl hat. Außer dieser Aussage kann er sich darin nicht irreführen lassen. Allerdings ist die Tatsache, dass er sich ihrer Wahrheit so sicher ist, nicht dasselbe wie Ehrlichkeit, und auch die Unfähigkeit, sich im Moment der Intuition vorzustellen, dass er falsch liegt, ist nicht dasselbe wie tatsächlich nicht falsch zu sein.

In diesem Teil erwähnt Descartes die Überzeugungen, die er unter bestimmten Umständen akzeptieren muss, und spricht von den Worten, die er unter diesen

Umständen als notwendig sagen wird, aber er sagt nicht, dass diese Überzeugungen vernünftig oder dass diese Worte wahr sind.

Der zweite Text, den ich untersuchen möchte, ist der Antwort von Descartes auf die zweite Reihe von Einwänden gegen „Reflexionen“ entnommen. Wir verstehen es klar und solange dies der Fall ist, sind wir nicht in der Lage, daran zu zweifeln.

Denn es ist möglich, dass wir diese Argumente vergessen, aber wir erinnern uns an die Schlussfolgerungen, zu denen wir gelangt sind. Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, eine gültige Meinung über diese Schlussfolgerungen zu haben, wenn wir sie aus absoluten Prinzipien ableiten. Wir erinnern uns an das Offensichtliche, nicht wahr? Die Prämisse Diese Warnung und Erinnerung dient dazu, dass sie als Ergebnisse bezeichnet werden können. Meine Antwort ist, dass diejenigen, die solche Überzeugungen haben können, wissen, dass aufgrund der Kenntnis der Existenz Gottes die Fähigkeit des Verstehens ein Geschenk ist. Gott muss der Wahrheit und Gerechtigkeit zugeneigt sein, aber andere dürfen solche Überzeugungen nicht haben. Hier geht Descartes von einer Person aus, die einmal eine Schlussfolgerung aus intuitiven Prämissen gezogen hat, sich aber danach nicht mehr an die Prämissen erinnert, so dass sie jetzt nicht klar und deutlich erkennt, dass die Schlussfolgerung, die sie gezogen hat, eine Notwendigkeit der Prämissen dieser Intuition ist. Er erinnert sich nur noch daran, dass ihm damals die Vorbereitungen klar waren – das heißt, er verstand sie klar und deutlich – und dass er das Ergebnis aus diesen Vorbereitungen ableitete – das heißt, dass das notwendige Ergebnis dieser Vorbereitungen Descartes sagt Diese Person war nicht in der Lage, an den Prämissen zu zweifeln, solange sie Zeuge davon war, und solange sie Zeuge ihres Zusammenhangs mit dem Ergebnis war, war sie nicht in der Lage, an der Notwendigkeit der oben genannten Schlussfolgerung zu zweifeln. Jetzt kann er an diesen Dingen zweifeln, die ihm gehören. Die Frage und das Problem besteht nun darin, zu beurteilen, ob sein Zweifel berechtigt ist oder ob seine Erinnerung und Warnung ausreichen, um die Richtigkeit des betreffenden Arguments zu beweisen? Die Frage ist, was mit der Annahme geschieht, dass ein Satz aus intuitiven Prämissen geschlossen wurde. Ist es möglich, dass ein solcher Satz falsch ist? Ist es außerdem möglich, einen Satz, den wir klar und deutlich aus mehreren Prämissen geschlossen haben, zu schließen, ohne jetzt diese Prämissen zu erfassen und eine Schlussfolgerung zu ziehen? Und ist es möglich, dass die Prämissen falsch sind? klar und offensichtlich, ohne wahr zu sein – sie wurden so klar und deutlich

wahrgenommen, dass sie zum Zeitpunkt der Intuition nicht angezweifelt werden können – Philosophischer Zweifel für Descartes, wenn er auftaucht. Es kann sein, dass er sich an eine Intuition erinnert, aber tatsächlich hat dieser Zweifel nichts damit zu tun zur Gültigkeit der Erinnerung. Nun sollte klar sein, dass es keinen Grund gibt, warum das Auftreten von philosophischem Zweifel in Situationen, in denen es keine Erwähnung oder Erinnerung an etwas Offensichtliches gibt, nicht möglich ist. Denn was die Grundlage des philosophischen Zweifels ist, ist nicht unbedingt notwendig eine Situation, in der sich eine Person an eine Intuition erinnert. Ein geeigneter Fall ist das Ergebnis einer Reihe von Umständen, unter denen eine Person die Gültigkeit einer Intuition in Betracht ziehen und untersuchen kann. Angenommen, Person „A“ hat zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas klar und deutlich wahrgenommen Zeit, und eine andere Person „B“ kennt genau die Zeit und den Ort, als „A“ das Ding wahrgenommen hat. Nehmen wir nun an, dass Person „B“ zweifelt. Ist der Vorfall einer klaren und deutlichen Wahrnehmung von Person „A“ ausreichend, um die Wahrheit dessen zu beweisen? er hat es intuitiv? In einem solchen Fall ist Person „B“ in philosophische Zweifel darüber verwickelt, was Person „A“ intuiert hat, und es ist ganz klar, dass dies überhaupt nicht notwendig ist. Person „B“ hat philosophische Zweifel und bemerkt etwas. [Das heißt, Descartes' Problem hängt nicht unbedingt mit Erinnerung und Erinnerung zusammen. Die Unfähigkeit von Descartes, dieses Thema umfassend zu erklären, erklärt sich teilweise aus der Einfachheit (denn), wenn er diese Themen in seinen Überlegungen diskutiert, befindet sich die Ausweitung seiner Philosophie in einem Stadium, in dem er nichts außer seiner eigenen Existenz weiß. Und deshalb weiß er es auch nicht Achten Sie auf andere Intuitionen als auf seine eigenen. Und da er nicht an ihnen zweifeln kann, wenn seine eigenen Intuitionen vorhanden sind, kann er sich nur dann auf philosophische Zweifel an ihnen einlassen, wenn er sich nach ihrem Auftreten an sie erinnert. Für Descartes erscheinen philosophische Zweifel nur, wenn er erinnert sich an etwas, das er klar und deutlich wahrgenommen hatte. Und aufgrund der Natur und Natur des philosophischen Zweifels ist es nicht philosophisch. Mit der Annahme, dass die obige Interpretation von Descartes richtig ist und er den philosophischen Zweifel an der Wahrheit dessen überwinden möchte, was Er war Zeuge, bestätigt den Intellekt (Intuition). Ist seine Methode in „Reflexionen“ frei von dem allgemeinen Vorwurf, weit weg zu sein? Einer der ersten Menschen, der auf die scheinbare und offensichtliche Runde von Descartes' Argumentation stieß, war Herr Arnold, der darüber diskutierte Die folgenden

Punkte: „Der einzige sichere Grund, warum wir an die Wahrheit dessen glauben, was wir klar und deutlich wahrnehmen, ist die Tatsache, dass Gott existiert. Aber wir können uns der Existenz Gottes nur sicher sein, weil wir sie klar und deutlich wahrnehmen. Deshalb vorher Wir sind sicher, dass es einen Gott gibt, wir müssen sicher sein, dass das, was wir klar und deutlich wahrnehmen, wahr ist. Laut Descartes können wir uns der Existenz Gottes nur sicher sein, wenn wir im Voraus wissen, dass das, was wir wahrnehmen, wahr ist. Denn Wenn wir erkennen, dass die Existenz Gottes das Ergebnis der Voraussetzungen ist, die wir gleichzeitig erfahren haben, können wir, solange diese Intuitionen nicht vorliegen, nicht an der Existenz Gottes zweifeln, auch wenn wir nicht wissen, was klar und deutlich wahrgenommen wird ist eindeutig die Wahrheit. Wir sind uns die ganze Zeit über der Existenz Gottes sicher, weil wir bezeugen, dass Gott existiert, und als Folge davon sind wir gezwungen, es zwangsläufig zu akzeptieren. Ich gehe davon aus, dass er auch denkt, dass nicht nur die gleichzeitige Intuition dieser Stufen [die Phasen der Argumentation über die Existenz Gottes] ist möglich, aber die gleichzeitige Intuition anderer Phasen, die in der Argumentation über die Gültigkeit von Intuitionen durch Gott existieren, ist ebenfalls möglich. Daher hält es Descartes für zulässig, die Wahrheit dessen, was bezeugt wird, sicherzustellen, ohne das Gewünschte zu beschlagnahmen oder weit hergeholt Fehler zu begehen. Denn es ist möglich, dass die Grundlage des Glaubens an dieses Prinzip liegt Deha] liegt in unseren gegenwärtigen Intuitionen, so dass wir nicht in der Lage sein werden, daran zu zweifeln, auch wenn wir nicht über das gesamte Wissen oder den Glauben an etwas anderes verfügen. Ich bin mir der Authentizität der Intuitionen sicher und kann daran nicht zweifeln.]

7- Dies macht natürlich nicht klar, ob Descartes selbst aus der Distanz argumentiert oder nicht? Was dies beweist, ist, dass es möglich ist, die Wahrheit und Wahrheit von was zu wissen, ohne sich auf Distanzargumente in Form von Descartes‘ Theorie zu verlassen Intuition Da können Sie sicher sein.

Um Zweifel auszuräumen und Gewissheit über die Richtigkeit dieser Aussage zu erlangen, müssen wir nur das Argument untersuchen, dass Gott existiert und der Vernunft Glauben schenkt, (natürlich) unter der Annahme, dass alle relevanten Intuitionen gleichzeitig im Geist vorhanden sind . Gewissheit über dieses Prinzip zu erlangen, dass das Wahrgenommene wahr ist, bedeutet jedoch nicht, sich seiner Richtigkeit bewusst zu sein und zu wissen. Es ist zweifellos klar, dass dieses Prinzip

– wie andere Bestandteile der Intuition – dann gilt, wenn der Mensch es nicht wahrnimmt, sondern sich nur an sein Wesen erinnert wahrgenommen. gebracht, kann bezweifelt werden. Es ist interessant festzustellen, dass Descartes dies bestreitet. Tatsächlich sagt er völlig zu Recht, dass wir, nachdem bewiesen wurde, dass etwas Offensichtliches wahr ist, nicht mehr alle Intuitionen prüfen müssen, die diesen Beweis ausmachen. Vielmehr müssen wir nur noch daran festhalten weiter zur göttlichen Garantie für die Wahrheit dessen, was klar und deutlich wahrgenommen wird.

Was Descartes sagt, ist Folgendes: „Nachdem ich zugegeben hatte, dass es einen Gott gibt, und zu dem Schluss kam, dass das, was ich klar und deutlich wahrnehme, nicht wahr sein kann, habe ich danach auf das Argument geachtet, das die Grundlage meines Urteils über die Richtigkeit von war Diese Aussage. Wenn ich sie nicht habe, unter der Bedingung, dass ich mich daran erinnere, dass ich sie klar und deutlich verstanden habe, kann kein anderer Grund angegeben werden, mich an ihrer Wahrheit zweifeln zu lassen. Infolgedessen verfüge ich über eine ehrliche Kenntnis davon, die ich habe Es.“

Descartes versichert, dass es ausreicht, sich an den Beweis zu erinnern, wenn jemand an dem Prinzip festhalten will, dass das, was wahrgenommen wird, wahr ist, und dass es nicht notwendig ist, die Intuitionen zu wiederholen, die diesen Beweis ausmachen. Aber warum ist es nicht notwendig? Warum? Lässt sich dieses Prinzip beweisen, indem man darauf hinweist, dass es in der Vergangenheit widerlegt wurde? Wohingegen es im Allgemeinen nicht ausreicht, die Intuition an etwas zu erinnern, um es zu beweisen. Sicherlich scheint es nicht, dass Descartes hier ist, um etwas Grobes zu begehen Fehler, der ihm oft vorgeworfen wird. Ist er schuldig? Nimmt er die Tatsache, dass er es einmal gesehen hat, nicht als Beweis für die Wahrheit der Zeugen? langsam?

8- Bevor wir die Antworten auf diese Fragen ohne Frage erhalten, wollen wir Descartes' letzte Worte sorgfältig untersuchen, in denen er erklärt, dass die Existenz Gottes für die Wahrheit notwendig ist, wenn die Existenz Gottes bewiesen und gleichzeitig bezeugt wird von jedem Es ist etwas, das wahrgenommen wird, wie die Situation sein wird. Schauen Sie sich an, was Descartes behauptet, wenn er die Intuition daran erinnert, dass Gott die Wahrheit und Richtigkeit dessen, was klar und deutlich wahrgenommen wird, garantiert hat. Er sagt in diesem Fall: Es kann kein gegenteiliger Grund angeführt werden, der mich auch nur an seiner Wahrheit

zweifeln lassen würde. Er sagt nicht, dass er, wenn er an die Wahrheit des fraglichen Prinzips erinnert, nicht an dessen Wahrheit zweifeln kann, und auch in diesem Artikel bestreitet er nicht, dass es unbestreitbar ist, dass er kann immer sagen, dass er Zweifel daran hat. Er sagt damit, dass eine solche Aussage zumindest logisch unzuverlässig ist, weil nicht behauptet werden kann, dass es einen Grund gibt, daran zu zweifeln.

Nun akzeptiert Descartes die Möglichkeit der Nichtexistenz Gottes als Grund, an der Wahrheit von etwas zu zweifeln, das intuitiv ist. Daher beinhaltet seine Argumentation die Meinung, dass jedes Mal, wenn eine Person an die Intuition der Existenz Gottes erinnert, diese auch wahr und wahr ist Gleichzeitig hat er verstanden, was intuitiv geworden ist. Es ist nicht länger vernünftig, einen Preis für die Möglichkeit der Nichtexistenz eines wahren Gottes zu zahlen.

Aber warum ist es nicht vernünftig? [Wenn] es möglich ist, dass wir an anderen Dingen zweifeln dürfen, deren Intuition wir uns erinnern, warum sollte es uns dann nicht gestattet sein, an der Existenz eines wahren Gottes zu zweifeln, dessen Intuition wir uns jetzt erinnern? ? Überlegen Sie, was genau es ist, dass die Erinnerung an eine Debatte, das heißt der bestmögliche Einsatz der Vernunft (nur das akzeptieren, was klar und deutlich wahrgenommen wird), zur Intuition der Existenz eines wahren Gottes führt? Vernunft nutzen. Auf die richtigste Weise bedeutet es, dass das Ergebnis der korrektesten Anwendung der Vernunft darin besteht, die Möglichkeit der Existenz eines allmächtigen Übels zu leugnen und tatsächlich die Möglichkeit zu leugnen, dass das menschliche Leben einen Ursprung hat, Ohnmacht oder Unvollkommenheit. Descartes beging, was zeigt, dass es nicht möglich ist, eine intuitive Grundlage für die Annahme der Möglichkeit des Fehlers dessen zu haben, was wahrgenommen wird, und der Beweis dafür ist das Ergebnis, an das man sich erinnert. Descartes versucht zu zeigen, dass die Die meisten wissenschaftlichen Überlegungen führen nicht dazu, Gründe zu finden. Der Mangel an Vertrauen in die Vernunft führt dazu, dass ein solcher Mangel an Vertrauen überhaupt keinen rationalen Aspekt hat. Daher ist, wenn sich jemand erinnert, ein klares und deutliches Verständnis des Themas der Authentizität von Er stellt fest, dass es keinen vernünftigen Weg gibt, an der Zuverlässigkeit der Intuition zu zweifeln. Mit anderen Worten: Er erinnert sich [jetzt] an den Punkt, der erklärt, dass philosophische Zweifel im Allgemeinen instabil sind. - Wie das Argument von Descartes zu verstehen und zu bewerten ist, wird deutlicher, wenn der Umfang der

Diskussion so umfassend ist, dass er das allgemeine Merkmal der Arbeit von Descartes in seinen Überlegungen einschließt, die sich hauptsächlich mit der Frage des Skeptizismus befasst, da Skeptizismus damit zusammenhängt zur Vernunft zu bringen, ist die übliche Handlungsweise eines Skeptikers. Es ist der Beweis für diesen Punkt, dass die Verwendung der Vernunft unweigerlich zu ihrer Unzuverlässigkeit führen wird. Es ist ersichtlich, dass Descartes dies für ausreichend hält, um die Wahrheit dessen zu beweisen, was er in seiner Absicht wünscht Antwort auf die zweite Reihe von Einwänden gegen Reflexionen. Wenn wir im Bewusstsein der Existenz Gottes an dem zweifeln wollen, was wir klar verstehen, müssen wir davon ausgehen, dass Gott ein Betrüger ist. Da wir uns aber Gottes Täuschung nicht einmal vorstellen können, müssen wir das akzeptieren Wahrheit dieser Intuitionen. Er beweist die Wahrheit der Intuitionen, indem er jede Grundlage für Zweifel zerstört und nicht, indem er sie direkt beweist. Wenn der Skeptiker überhaupt ein Argument vorbringen möchte, ist dies tatsächlich der einzige maßvolle Schachzug, der ihm zur Verfügung steht. Alles, was er tun kann, ist zu versuchen, Gründe zu untersuchen, die die Vernunft entkräften. Es ist natürlich, dass seine Bemühungen nur dann erfolgreich sein werden, wenn er es ist. Es ist wichtig, dass seine Argumente in der Hand sind, das heißt, er kann gute Gründe für den Skeptizismus anführen, die einem guten Grund zugute kommen. Der Skeptiker muss zeigen, dass sich die Vernunft wenden und gegen sich selbst handeln kann, indem er sehr starke Gründe vorlegt, um den Skeptizismus und die Gültigkeit von zu bestätigen. Daher können wir sagen, dass die Argumente eines Skeptikers so angeordnet sind, dass es sich um ein Argument handelt, das auf der Annahme der Verlässlichkeit der Vernunft basiert. Descartes glaubt, dass es ausreicht, zu zeigen, um den Skeptizismus loszuwerden dass der Versuch des Skeptikers, die Glaubwürdigkeit der Vernunft zu zerstören, erfolglos war. Er glaubt, dass diese Arbeit erledigt sein wird, sobald er beweist, dass die genaueste Argumentation nicht nur zur Ungültigkeit der Vernunft führt, sondern auch zur Negierung jeglicher Grundlage für ihre Ungültigkeit. Mit anderen Worten, was Descartes denkt seine Pflicht ist es, es zu beweisen. Dies ist nicht das Ergebnis des Skeptikers. Er möchte dies tun, indem er einen Beweis dafür erbringt, dass es ein göttliches Wesen mit absoluter Macht gibt, das kein Betrüger ist und dessen Existenz daher die Gültigkeit der Vernunft erfordert. Der Wert dieses Beweises hängt davon ab über seinen Erfolg beim Nachweis, dass Geben einen Zweck hat, zu dem die korrekte Anwendung der Vernunft führt, was weder die Schlussfolgerung ist, dass es einen Teufel mit

absoluter Macht gibt, noch irgendein anderes Ergebnis, das die Ungültigkeit der Vernunft impliziert. Dieses Argument ist auch eine Methode. Wann immer Wird die Vernunft richtig verwendet, liefert sie die besten Beweise (klare und eindeutige Gründe), um die Gültigkeit der Vernunft zu bestätigen. Der Beweis für die Unmöglichkeit der Gültigkeit der Vernunft ist unvollständig.

Daher sollte Dekars Argument als Versuch gesehen werden, zu beweisen, dass es keine guten Gründe für den Glauben an die Ungültigkeit der Vernunft gibt. Sein Ziel ist es aufzuzeigen, dass eine Hypothese, die die Grundlage für die Ungültigkeit der Vernunft liefert, eine Hypothese ist. Das ist sie nicht etwas, das von der Vernunft bestätigt wird, daher wird Misstrauen gegenüber der Vernunft als irrational angesehen. Wenn wir die Vernunft so verwenden, wie sie sein sollte – das heißt, wir akzeptieren nur das, was wir gesehen haben –, zweifeln wir an der Vertrauenswürdigkeit. Wir fühlen uns davon nicht angezogen, im Gegenteil Im Gegenteil, wir werden von der Bestätigung dieser Thesen angezogen, dass Gott existiert und dass er der Garant für die Gültigkeit der Vernunft ist. Es muss zugegeben werden, dass die Möglichkeit besteht, dass die Vernunft zu dem Schluss führt, dass der Teufel [wirklich] existiert, und so weiter Infolgedessen ist der Vernunft nicht zu trauen. Demnach ist der Hauptpunkt der Argumentation von Descartes nicht die Entdeckung der Existenz eines sanften und gütigen Gottes, sondern die Entdeckung der Tatsache, dass die Vernunft dazu führt, dass er ein Gott wird.

10-Angenommen, eine Person erinnert sich klar und deutlich an etwas und fragt sich, ob sie das Recht hat, das, was sie gesehen hat, als definitiv wahr zu betrachten? Wenn eine solche Person nicht weiß, ob der Skeptiker es ist, um Khalafs Argument hinsichtlich der Zuverlässigkeit zu belegen der Zeugen, ob er Erfolg hat oder nicht, in diesem Fall sollte er mit Recht daran zweifeln, dass jeder Zeuge wahr ist, denn alles, was er weiß, ist, dass es die Möglichkeit eines starken und fehlerfreien Beweises für die Ungültigkeit der Vernunft gibt. gefunden werden, Zum Beispiel indem klar und deutlich dargelegt wird, dass Satan oder die absolute Macht existiert, und dass Korruption und Fälschung der Arbeit der Vernunft abgelehnt werden.

Descartes sagt, wenn eine solche Person sich daran erinnern kann, dass die Existenz Gottes erwiesenermaßen wahr ist, werden Zweifel dieser Art beseitigt sein. Denn er wird sich daran erinnern, dass der Intellekt nicht hinter dem Skeptiker nach Beweisen sucht, sondern in Die Form einer Schlussfolgerung aus Es ist seinem

Zugriff entgangen. Die klare und deutliche Wahrnehmung der Existenz des wahrhaftigen Gottes ist eine Antwort auf die Frage nach dem möglichen Erfolg der skeptischen Art von Argumentation. Die Bedeutung dieser Aussage ist, dass der Skeptiker Argument ist unvollständig und unvollständig. Durch die Beantwortung der genannten Frage gibt es keine vernünftige Grundlage für philosophische Zweifel. Mand. Es ist klar, dass Descartes' Argumentation in dem Bereich der Distanz, der ihm oft vorgeworfen wird, nicht unvollständig und fehlerhaft ist. * Philosophischer Zweifel bezieht sich auf die Wahrheit dessen, was wahrgenommen wird, und die Auflösung dieses Zweifels erfolgt ohne die Annahme, dass das Wahrgenommene wahr ist. Diese Wissenschaft selbst besteht natürlich darin, zu wissen, dass klare und deutliche Dinge wahrgenommen wurden, aber sie Es ist nicht notwendig, ihre Wahrheit anzunehmen, daher ist eine Beschlagnahme nicht wünschenswert. Alles, was mit der Beseitigung philosophischer Zweifel zu tun hat, ist der Satz „Es geht um die Entdeckung, dass das Argument hinter dem Skeptiker nicht sicher und schlüssig ist, und das.“ Eine Entdeckung kann gemacht und erinnert werden, ohne sich die Wahrheit des Offensichtlichen zu leihen. Wenn das, was ich Descartes zuschreibe, wahr ist, dann zielen seine Überlegungen nicht darauf ab, die Wahrheit des Wahrgenommenen zu beweisen, sondern darauf, zu beweisen, dass es keine Vernünftigen gibt Es gibt Gründe, daran zu zweifeln. Nun könnte man einwenden, dass Descartes die Hauptfrage unbeantwortet gelassen hat, denn manchmal ist es möglich, dass das, was wir intuitiv errahnen, [wirklich] falsch ist, auch wenn wir keinen vernünftigen Grund für seine Ungenauigkeit haben können, aber was auch immer der Wert und Wert sein mag Gültigkeit dieses Einwands, er wirkt nur gegen Descartes' Theorien und nicht gegen die Wahrheit. Meine Interpretation seiner Theorien. Die Tatsache, dass Descartes die Möglichkeit eines Einwands gegen seine Theorie zugibt, unterstützt tatsächlich meine Interpretation. Descartes beginnt dann, seine Theorie mit dem zusammenzufassen Erklärung: „Wenn ... wir niemals einen Grund haben können, an der Wahrheit dessen zu zweifeln, wovon wir überzeugt sind, gibt es nichts mehr zu suchen und zu erforschen.“ Descartes sagt, dass die Gewissheit, die auf der Nichtverfügbarkeit eines Grundes für Zweifel basiert, sein kann zusammengefasst mit der Falschheit dessen, worüber wir uns sicher sind. Es ist besonders interessant, auf die Art und Weise der Anordnung der Formen und die Antwort von Descartes zu achten. Er bezog sich auf etwas Aus der Tatsache, dass „wir alle Gewissheit haben, die es gibt.“ rational wünschenswert“, sagt er: „Was auch immer jemand von sich aus von uns

behauptet, die gleichen Dinge, an die wir so stark glauben, werden in den Augen Gottes und der Engel falsch sein. Wenn wir also bedingungslos sprechen, sind sie falsch. Warum sollten wir?“ Wir lassen uns auf diese absolute Lüge ein, wenn wir überhaupt nicht daran glauben und nicht einmal den geringsten Zweifel daran haben. Wir haben das angenommen (*), aber es ist immer noch möglich, dass Descartes' Argumentation unvollständig oder sogar weit entfernt ist. herbeigeht, weil man annimmt, dass das Denken dazu führt, den Intellekt durch den Beweis der Existenz Gottes zuverlässig zu machen, aber ist das eine Möglichkeit der Existenz? Das bedeutet nicht, dass das Denken durch den Beweis der Existenz Satans zur Ungültigkeit des Verstandes führt absolute Macht. Wenn es also möglich ist, dass die Vernunft zu solch inkonsistenten Ergebnissen führt, wird sie nicht zuverlässig sein. Und Descartes leugnete nicht die Möglichkeit, dass die Vernunft in der Existenz Satans enden könnte. [Auf jeden Fall scheint es, dass Descartes die Einbeziehung dieser Formen in die Argumentation vernachlässigt hat.] Nichts kann es zerstören, und diese Meinung ist in jeder Hinsicht völlig sicher. Descartes ist sich klar darüber im Klaren, dass seine Ansicht erfordert, dass wir etwas mit absoluter Sicherheit wissen, dass es bedingungslos wahr ist.

Er gibt zu, dass er nicht bewiesen hat, dass alles, was man anschaut, bedingungslos und absolut wahr ist. Descartes sagt, wenn das, was absolut sicher ist, absolut falsch sein kann, dann sind die Konzepte von Falschheit und absoluter Wahrheit dem Zweck seiner Forschung fremd. Er wollte es wahrscheinlich Andere Konzepte von Wahrheit und Falschheit ersetzen sie. Aber was sind diese Konzepte und in welcher Beziehung stehen sie zu den Konzepten, die Descartes ablehnt? Edi diskutiert das kartesische Konzept von Gewissheit und Wissen und die Beziehung zwischen Wissenschaft und Realität. [Natürlich] ist die Erklärung dieser Fragen nicht nur für das weitere Verständnis von Descartes' Theorie geeignet, sondern es handelt sich auch um wichtige philosophische Fragen.

Descartes' Theorie der körperlichen und geistigen Essenzen

Die Philosophie von Descartes umfasst mehr als die Welt der mechanischen Uhrwerke, materieller Substanzen, die sich nach den Gesetzen der Physik und den Prinzipien der Geometrie bewegen. Darüber hinaus gibt es auch ein vollkommenes Wesen, Gott, der dem Körper die ursprüngliche Bewegung gab. Es ist ein unvollkommenes und endliches Wesen wie wir. Daher umfasst die Realität Seele,

Gott und Materie. Alles ist Essenz, weil alles entweder Essenz oder ein Attribut davon ist.

Was ist Essenz?

Descartes definiert es als etwas, das seinem Wesen treu ist, das heißt, es braucht nichts anderes, um zu existieren. Nur Gott kann dieses Wesen in diesem Sinne hervorheben. Andere Substanzen brauchen Gott, um zu existieren. Gott schuf sowohl materielle als auch denkende Essenz. Sie repräsentieren jeweils ein völlig anderes Wesen.

Das Wesen des Denkers

Der Geist, die Essenz des Denkers, nimmt keinen Platz ein. Es ist nicht in Bewegung, es ist nicht Teil der Uhr, es hat die Fähigkeit zu argumentieren, sich zu erinnern und zu leugnen, es ist ein freier Akteur und es ist moralisch für seine Handlungen verantwortlich.

Physische oder materielle Substanz

Materie hingegen nimmt den Raum ein, ist in mechanischer Bewegung, unendlich teilbar, bewegt sich kollektiv durch Zusammenstoß mit anderen Körpern, ohne freien Willen, ohne Vernunft oder moralische Eigenschaft. Jede Substanzart ist unabhängig von der anderen, für jede Substanzart gibt es eine eigene und geeignete Disziplin, die sie untersucht. Materie ist Gegenstand der Physik, also der modernen Wissenschaft von Kopernikus und Galilei. Geist und Seele werden in Theologie und Philosophie untersucht. War Descartes' Aufteilung der Realität in zwei Hälften, bei der die mentale Hälfte der Kirche und die physische und materielle Hälfte der Wissenschaft zugeteilt wurde, eine strategische Angelegenheit seitens der Wissenschaft, um die Kirche für die Wissenschaft des Geistes zu gewinnen, um sie nicht zu verschenken? Hat man selbst den falschen Eindruck, die Wissenschaft wolle kirchliche Lehren entkräften? Oder gibt es nach Descartes' Behauptung zwei Arten materieller und geistiger Realität, eine wahre Beschreibung dessen, was Realität ist? Oder trifft die strategische Angelegenheit auch zu?

Metaphysischer Dualismus

Wir haben Descartes' harte und kalte mathematische Argumentation in Verbindung mit seinem leidenschaftlichen Wunsch nach Gewissheit in einer Kette rationaler und

absolut sicherer Gründe gesehen. Zuerst bewies er ihm Schritt für Schritt, dass ich existiere, dann sagte er, dass Gott existiert, und dann erklärte er, dass alle meine klaren und deutlichen Ideen wahr seien, weil Gott sie garantiert. Aghaz behauptete, dass die materielle Welt existiert und schließlich, dass die Realität der materiellen und menschlichen Welt meinen klaren und eindeutigen Vorstellungen davon entspricht. Auf diese Weise sind meine klaren und eindeutigen Vorstellungen der Schlüssel zur gesamten Realität und die Mathematik der Schlüssel zur Vernunft. Der kartesische Rationalismus, der die menschliche Vernunft auf ein bis dahin beispielloses Niveau gebracht hatte, behauptet, dass die Struktur der Welt mit der Struktur unserer rationalen Ideen übereinstimmt. Der offensichtlichste Aspekt der kartesischen Metaphysik, der offensichtlichste Aspekt der Realität Was Descartes' Philosophie beschreibt, ist das Zwischen zwei verschiedenen Arten von Realität zwischen mentaler, spiritueller, gedanklicher Essenz (wie mein eigenes Selbst und Gott) und physischer Essenz, Ort, Dimension oder Ausdehnung (wie mein Körper, Planeten, Berge, Bäume usw.). Hunde) eine Dualität oder Dualität und Trennung glaubt. Diese beiden Arten von Essenzen bilden zwei unterschiedliche und getrennte Welten, sie repräsentieren zwei unterschiedliche und getrennte Realitäten, deren Lücke niemals geschlossen werden kann. Descartes stellt den klassischen Fall des metaphysischen Doppelglaubens dar, doppelt Glaube an die Realität. . Doppelglaube ist eine Bezeichnung für jede Theorie, die die Existenz zweier endgültiger und irreduzibler Komponenten in dem zu erklärenden Thema behauptet. Metaphysischer Dualismus ist ein Begriff, der für eine metaphysische Theorie verwendet wird, die behauptet, dass es zwei ultimative und unzustellbare Arten von Realität gibt. Der kartesische metaphysische Dualismus wird auch psychosomatischer Dualismus genannt, was zeigt, dass Dualismus einerseits die mentale, psychologische, bewusste Realität und andererseits die materielle, physische Realität, die Dimension oder Ausdehnung hat. Descartes' doppelter Glaube an den Psychokörper kann als der wichtigste definiert werden, wonach die Realität aus zwei Arten von Substanzen besteht. , mental und physisch oder materiell und diese beiden Arten von Substanzen können nicht auf einander reduziert werden. Nach diesem Prinzip kann der Geist daher nicht als Form oder Funktion der Materie dargestellt werden. Descartes' psychosomatischer Doppelglaube formuliert seine Prinzipien in Begriffen von Essenzen, weil Descartes als eine klare und eindeutige Idee annimmt, dass Attribute wie geistig oder körperlich nicht existieren können, es sei denn, sie gehören zu Essenzen. Descartes hat sich von dieser klaren Idee

abgewendet und sie deutlich verwendet, um zu zeigen, dass ich mir dessen bewusst bin des Attributs des Denkers und bewies, dass ich als die Essenz existiere, in der das Denken stattfindet, und Sie erinnern sich auch daran, dass er zeigte, dass meine klare und eindeutige Vorstellung vom Attribut der ständigen Erweiterung war. Er sagte, dass die Essenzen der Essenz entlang einer solchen Ursache existieren meiner Ideen.

Jetzt können wir herausfinden, warum der kartesische Psycho-Körper-Dualismus die schärfste und klarste Formulierung des metaphysischen Dualismus ist. Denn Descartes betrachtete ein Attribut, eine Eigenschaft oder eine Qualität als das Hauptmerkmal jeder Substanz. Er bewies die Haupteigenschaft jeder Substanz, indem er fragte: Was ist meine klare und eindeutige Vorstellung von diesem Objekt? Was ist meine klare und eindeutige Vorstellung von seiner wesentlichen und wesentlichen Qualität oder Eigenschaft?

Für die mentale Substanz ist das Spirituelle das Hauptmerkmal des Denkens, d. er hat Fantasie und Gefühle. Aber diese Eigenschaft des Denkens ist dieselbe Eigenschaft, die nicht eindeutig in einem Stück Wachs, in kontinuierlichen Objekten im Raum, in den irdischen Uhrwerken und in den himmlischen Uhren der Planeten, in den Uhrenobjekten von Tieren und Menschen zu finden ist Jeder von ihnen ist sich der physischen Essenz bewusst, andererseits durch die Haupteigenschaft, sich im Raum auszudehnen Es wird durch die Geometrie, die Wissenschaft der räumlichen Messung, definiert und kann gemessen werden. Seine Bewegung ist mechanisch und das Ergebnis einer Kollision, wie die Zahnräder eines Autos mit den Zahnrädern anderer Räder kollidieren oder wie eine Billardkugel eine andere Kugel trifft, aber eine physische Ausdehnung zu haben, ist die gleiche Qualität oder Eigenschaft, die der spirituellen Essenz fehlt. Geist Denkende Objekte, Bewusstsein erstrecken sich nicht im Raum, sie sind nicht messbar, sie sind nicht in Bewegung, sie werden nicht durch Stöße bewegt, sie funktionieren nicht wie ein Uhrwerk. Liegt es an dem mechanischen Uhrwerk, dass Descartes einst in seinem Leben beschloss, an allem zu zweifeln, alle bisherigen Überzeugungen über Bord zu werfen und zu versuchen, mithilfe methodischer Skepsis zu einem absolut gültigen und sicheren Glauben zu gelangen? Rise, es war keine Uhr, es war kein mechanisches Ding, es war der Triumph eines freien Geistes, einer denkenden und mentalen Essenz. Die denkende Essenz, die mentale Realität, die spirituelle, hat per Definition keine räumliche Ausdehnung, nimmt sie ein ein halber Ort, kann gemessen oder

quantifiziert werden. Und es ist nicht in Bewegung, die physische Substanz ist kontinuierlich und mathematisch messbar, sie hat keinerlei mentale, spirituelle oder bewusste Eigenschaften. Physische oder materielle Objekte haben kein Bewusstsein und können es auch nicht denken, und deshalb stehen wir vor dualen Essenzen bzw. deren Attributen aus der Welt des Descartes. Vor uns liegen einerseits maschinelle Essenzen mit Dimension oder Ausdehnung, denen das Bewusstsein fehlt, und andererseits mentale, bewusste, spirituelle und denkende Essenzen, denen Körper, Dimension oder Ausdehnung fehlen. Die Art von Realität, die sie überbrückt, aufhebt oder überwindet, existiert nicht, daher ist der kartesische Dualismus das extremste Beispiel für psycho-physischen Dualismus in der Geschichte der Philosophie.

Das Problem des freien Willens und des Determinismus

Wir können sehen, wie Descartes' extremer psycho-physischer Dualismus aussieht, wenn wir ihn im Hinblick auf ein anderes Problem betrachten, ein Problem, das die Philosophie seit der Zeit des Heiligen Augustinus beschäftigt: das Problem des freien Willens und des Determinismus. Denn wie Descartes sagt: Nichts kommt von nichts und alles hat eine Ursache.

Historisch gesehen entstand der Determinismus als Theorie, dass alles, was existiert, das notwendige und unvermeidliche Ergebnis seiner vorherigen Ursachen ist und nichts anderes sein kann als das, was es ist. Der moderne Determinismus seit der Zeit von Descartes wird von wissenschaftlichen Gesetzen und Kausalität diktiert und ist die Einstellung, dass alles notwendigerweise gemäß der Kette kausaler und praktischer Gesetze geschieht. Der Determinismus der Newtonschen Welt beschreibt kontinuierliche Substanzen, die sich im Raum bewegen: materielle Körper. Sie sich zwangsläufig durch den Druck oder den Aufprall anderer Gegenstände bewegen. So bewegen sich die Planeten, ihre Bewegung wird durch die notwendigen, mechanischen Gesetze der Astronomie bestimmt, das ist die Art und Weise eines Uhrwerks, das sich aufgrund der notwendigen und ursächlichen Wirkung eines Zahnrads auf ein anderes Zahnrad bewegt, mit der Bewegung des Das zweite Rädchen ist ein notwendiger Effekt. Und das Unvermeidliche ist das erste Rad. Im allgemeinen Gegensatz zum notwendigen und unvermeidlichen Determinismus der physischen Welt, den Descartes, Kopernikus und Galileo beschrieben haben, ist der freie Wille die spirituelle, denkende und mentale Essenz. Das Prinzip des freien Willens besteht darin, zu leugnen, dass Determinismus auf

menschliche Handlungen anwendbar ist. Der freie Wille ist das Prinzip, dass menschliche Handlungen, anders als die mechanische Bewegung der Planeten oder die Bewegung von Uhrwerken, nicht durch vorherige Ursachen bestimmt werden. Der Mensch ist als bewusstes und denkendes Wesen frei in seinen Handlungen und moralischen Entscheidungen und unterliegt keinen Kausalgesetzen. Wenn ich also eine verbotene Grenze überschreite, wenn ich einer Kirche oder einer politischen Partei bei der Finanzierung helfe, wenn ich einem anderen Menschen helfe Ich beleidige, wenn ich ein Tier physisch freilasse, wenn ich ein Krimineller oder ein Heiliger bin, das Prinzip des freien Willens besagt, dass diese Handlungen nach meinem eigenen freien Willen erfolgen, und ich bin dabei und in allen Handlungen Ich bin auch ein absichtliches Subjekt. Deshalb bin ich für meine Handlungen verantwortlich, weil mein Wille frei ist, weil frühere Ursachen meine Handlungen nicht notwendig machen. Aber das Prinzip des Determinismus besagt, dass ich nicht verantwortlich bin, meine Handlungen das unvermeidliche und notwendige Ergebnis einer Reihe früherer Ursachen sind. Diese Frage zwischen freiem Willen und Determinismus ist umstritten, insbesondere heutzutage auf dem Gebiet der Kriminalpsychologie, wo diese Frage gestellt wird angehoben. Ist die Handlung des Täters eine notwendige Folge früherer Ursachen, das heißt, er konnte nichts anderes tun als das, was er getan hat? Oder hatte er die Freiheit, etwas anderes zu tun und ist daher verantwortlich? Diese Fragen haben wichtige Konsequenzen für den Umgang mit Straftätern. Bestimmen sein biologisches Erbe, die mangelnde Zuneigung seiner Familie oder das kapitalistische System sein Handeln? Soll die Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht werden, oder ist der Verbrecher für sein Handeln verantwortlich? Für Descartes ist der Mensch als denkendes, bewusstes, mentales, spirituelles und moralisches Wesen natürlich frei zu denken, zu billigen, abzulehnen und seine eigenen Forderungen zu stellen. Wie er ausdrücklich sagt, ist die Freiheit des menschlichen Willens unendlich und unbegrenzt. Der Mensch verfügt über unbegrenzte Freiheit in der moralischen Entscheidungsfindung und ist daher verantwortlich. Auf diese Weise schafft Descartes' doppelter Glaube an die denkende Essenz und die erweiternde Essenz einen Kontrast zwischen den denkenden Essenzen, die über einen freien Willen verfügen, und den materiellen Essenzen, die dem Zwang von Ursache und Wirkung unterliegen.

Das Seele-Körper-Problem

Aber wir müssen immer noch über die volle Wirkung des kartesischen Doppelglaubens sprechen: Es ist nicht nur die Welt, die aus zwei unveränderlichen, unterschiedlichen, unterschiedlichen und einander entgegengesetzten Essenzen und ihren Eigenschaften besteht, sondern es ist die menschliche Person, die jetzt möglich ist psycho-physischer Doppelglaube. Descartes sollte in zwei Teilen betrachtet werden. Das Problem ist die Auswirkung dieses doppelten Glaubens auf mich, auf die menschliche Person. Bin ich nicht ein denkendes Objekt, eine Seele, eine bewusste Person mit freiem Willen? Aber bin ich nicht auch ein Körper, der eine Dimension hat, die einen Ort einnimmt, der messbar, quantifizierbar und maschinenartig ist, eine Uhr, die Kausalität und Kraft unterliegt? In mir, wie in der Welt selbst, stehen wir vor zwei Arten von Substanz, geistiger und körperlicher, derselben absoluten und unüberbrückbaren Kluft zwischen der Seele oder dem Geist, der keinen Platz einnimmt, und dem Körper, der nicht denken kann. Ich habe auch den gleichen Mangel an Einheit, die gleiche Spaltung und Dualität. Ich selbst besitze zwei getrennte Essenzen. Die beiden Essenzen, aus denen sich die menschliche Existenz zusammensetzt, haben nicht den gleichen Wert und die gleiche Bedeutung, denn Descartes hat nicht gezeigt, dass ich ein denkendes Objekt bin, dass ich eine Substanz bin, deren Natur das Denken ist, und die mein Hauptbestandteil ist. Ich bin also eine mentale oder spirituelle Essenz, ein denkendes Objekt. Wie ist meine Beziehung zu mir selbst als Denkobjekt? Descartes selbst versucht es in der sechsten Meditation zu sagen, weil ich einerseits eine klare und deutliche Idee habe, soweit ich nur ein denkendes Objekt bin, das keine Dimension oder Ausdehnung hat, und weil ich andererseits eine klare und klare Idee habe Die eindeutige Vorstellung eines Körpers, der nur eine ausgedehnte Substanz ist, besteht darin, dass er nicht denkt, es ist sicher, dass dieses Ich (das heißt meine Seele, aufgrund derer ich bin, was ich bin) völlig und wirklich verschieden ist von meinem Körper und kann ohne ihn existieren. Laut Descartes ist meine Seele nur das Ganze. Das Ganze unterscheidet sich nicht vom Körper hinsichtlich seiner Eigenschaften, aber es ist völlig unabhängig von meinem Körper und kann ohne ihn existieren, und wie Descartes gezeigt hat Ich kenne meine Seele besser als alles Physische, einschließlich meines Körpers. Wie werde ich also meine Beziehung zu meinem Körper als denkendem Objekt verstehen? Mein Körper gehört nicht zu meiner Natur. Vielleicht ist das der Fall, wenn die Seele um ihre Behausung beißt. Nutzt der Körper? Oder dass die Seele den Körper nicht nur als Wohnstätte nutzt, sondern auch einige Bewegungen des Körpers kontrolliert, sodass

sie, wie Descartes selbst sagt, nicht wie der Steuermann eines Schiffes steuert. Descartes' intelligenter Freund und Korrespondent Anton Arnold war es. Als erster Mensch, der über die Reihenfolge nachdachte, verstand Descartes dieses Problem sofort. Er schrieb an Descartes, dass er, weil er sich selbst klar und deutlich als denkendes Objekt verstand, zu dem Schluss kam, dass der Mensch ganz und gar Geist sei, während sein Körper lediglich die Verkörperung des Geistes sei. Definition des Menschen als eine Seele, die den Körper nutzt. Kend kommt von hier. Im 20. Jahrhundert griff auch der britische Philosoph Gilbert Riel den Seele-Körper-Dualismus von Descartes an, indem er die Seele als Geist in einer Maschine einführte. Descartes hat uns zu diesem extremen Dualismus von Seele und Körper, immaterieller Seele und materiellem Körper geführt. Der Grund dafür ist, dass diese beiden so voneinander getrennt sind, dass es keine Interaktion zwischen meiner Seele und meinem Körper geben kann, was jedoch den Beweisen des Alltags widerspricht, in dem meine Seele und mein Körper ständig miteinander interagieren. Mein Körper wirkt sich auf meine Seele aus, wenn er an einem Bankett mit buntem Essen teilnehmen muss, oder sich einem großen Glas Bier oder auch nur einer kleinen Menge Drogen stellen muss. Meine Vorstellungskraft ist nicht mehr klar und deutlich, die Unterscheidung zwischen Traum und Realität beginnt zu verblassen, aber wie ist dies aufgrund des Dualismus von Descartes möglich? Und umgekehrt zeigt das Alltagsleben, dass meine Seele auf meinen Körper einwirkt, dass der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang auch von Seele zu Körper bestehen kann. Ich beschließe zum Beispiel, die Fahne zu grüßen oder zum Abschied zu winken. Entweder schüttele ich jemandem die Hand, oder nach meinem Hund pfeifen oder dem Bus hinterherlaufen, und ich tue all diese Dinge, aber gemäß Descartes' Dualität könnte das nicht passieren. Diese Handlungen, die meine Seele in meinem Körper ausgeführt hat, sind unmöglich, weil meine Seele, die keinen Raum einnimmt und weder physisch noch materiell ist, wie kann sie meinen Körper bewegen? Bewegung ist nur ein Merkmal materieller Objekte, und ihre Ursache ist nur das Auftreffen einer Billardkugel oder einer Uhr auf andere materielle Objekte. Warum führte uns Descartes in diese Sackgasse, in der die übermäßige dualistische Trennung von Seele und Körper leugnet, was a Kann ein Mensch das tun? Deutlich erkennen, dass die Seele und der Körper eine Wechselwirkung haben, die nicht so unterschiedliche Arten der Realität sind, dass die Seele nicht den Willen zum Händeschütteln hervorrufen kann und der Körper kein angenehmes Gefühl in der Seele hervorrufen kann? Die Antwort auf die Frage Warum Descartes uns in diese

Sackgasse geführt hat. Der Grund dafür ist, dass er einen Kompromiss zwischen der mächtigen neuen Wissenschaft, zwischen den mechanischen Gesetzen, der erzwungenen Bewegung seiner materiellen Körper im Raum, mit der alten mächtigen Kirche mit ihren dogmatischen Regeln, dem Unendlichen, suchte. Existenz des absoluten Geistes des Menschen, dieser endlichen und unvollkommenen spirituellen Existenz. Er erschuf und erschuf auch die Erde, damit er darin wohnen konnte. In den Augen der Kirche kommt die Wahrheit über die Realität aus der göttlichen Offenbarung und nicht aus der Wissenschaft. Laut Descartes stellte dieser Dualismus einen Kompromiss dar, um die heftige Feindschaft zwischen der modernen Wissenschaft und der Kirche zu beruhigen. Er glaubte, dass dieser Kompromiss durch den Dualismus völlig unterschiedlicher Wesenheiten erreicht wurde. Dieser Dualismus, der das materielle Wesen und seine Bewegung nach kausalen, deterministischen und vorhersehbaren Gesetzen bestimmt, war die ausschließliche Domäne der Souveränität der Wissenschaft, und das geistige Wesen nimmt keinen Platz ein, unterliegt keinen kausalen Gesetzen, ist quantifizierbar und vorhersehbar. Es ist nicht sichtbar, aber es ist bewusst, denkt, erinnert sich und fühlt, es ist in der Lage, die wahren Ideen zu erkennen, die natürlich und von Gott geschaffen sind, mit freiem, verantwortungsvollem und moralischem Willen. Die Essenz dieses Sankh liegt unter der ausschließlichen Regeln der Kirche. Ohne jegliches Eingreifen der Wissenschaft. Auf diese Weise war die Theorie der dualen unterschiedlichen Essenzen für Descartes ein Kompromiss und eine Versöhnung zwischen der Kirche und den Wissenschaftlern: Sie gab jedem von ihnen sein eigenes souveränes Territorium. Zu den Wissenschaftlern, der Materie und den mechanischen Gesetzen ihrer Bewegung, zur göttlichen Weisheit, der spirituellen Essenz, den Seelen der Menschen. Dies war der berühmte Kompromiss von Descartes. Aber Descartes selbst war mit dieser doppelten Negierung des Psychokörpers unzufrieden. Er war sich der Wechselwirkung zwischen Seele und Körper voll bewusst und versuchte zu zeigen, dass diese Wechselwirkung nicht im Widerspruch zu seiner streng dualistischen Theorie steht. Im schwächsten Glied seiner gesamten Philosophie argumentierte er, dass die Interaktion zwischen Seele und Körper möglich ist, weil sich die Seele hauptsächlich im Zirbeldrüsenkomplex des Gehirns befindet, wo sie ihre mentalen Funktionen ausführt und auch Emotionen von ihr empfängt Körper. Nimmt

Daher ist die Zirbeldrüse der Übergangspunkt zwischen Seele und Körper. Der Geist kann die Muskeln und Nerven des Körpers bewegen, und die Bewegungen des

Körpers können wiederum Auswirkungen auf den Geist haben. Leider gibt es keinen Beweis dafür, dass die Zirbeldrüse solche Funktionen hat, und die Theorie der Zirbeldrüse kann nicht erklären, wie eine immaterielle Seele ohne Dimensionen einen Einfluss auf einen Teil des Gehirns haben kann und wie die physische oder materielle Zirbeldrüse darauf Einfluss haben kann Seele. Descartes' Versuch, die Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen Geist und Materie, Geist und Körper aufzuzeigen, hatte verheerende Folgen für Descartes' Dualismus und Kompromiss, den er so sehr betonte, denn wenn die immaterielle Seele Veränderungen durch die Zirbeldrüse vornehmen kann, um Veränderungen in ihr herbeizuführen Körper und durch den Körper zu anderen Körpern ist diese neue Wissenschaft und ihre mechanische Bewegung durch die Begründung eines spirituellen Elements und in der Kausalität völlig gültig. Ich werde es sein Wenn mein Körper andererseits über die Zirbeldrüse Veränderungen in meinem Geist bewirken kann, dann wird mein Geist von den Gesetzen der Körperbewegung beeinflusst und wird Teil des mechanischen Uhrwerks des Körpers. Daher sind Interaktion, die mechanistischen Gesetze der Wissenschaft und die Unabhängigkeit des Geistes oder der Seele wird als wesentlich angesehen. Entfernt das Immaterielle. Auf diese Weise scheiterte der kartesische Kompromiss aus zwei Gründen. Da Descartes erstens Seele und Körper als unterschiedliche Essenzen einführt (Geist unter der Herrschaft der Kirche, Materie unter der Herrschaft der Wissenschaft), widerspricht ihre völlige Unterscheidung der Realität der Interaktion zwischen Seele und Körper. Zweitens versucht Descartes, die Interaktion zwischen Seele und Körper nicht im Gegensatz zu ihrer Trennung und Unterscheidung zu betrachten. Dies scheitert auch daran, dass die Zirbeldrüse die Wechselwirkung nicht erklärt. Noch wichtiger ist, dass der Interaktionismus sowohl den Mechanismus der Wissenschaft als auch die Unabhängigkeit und Freiheit der Seele außer Kraft setzt. Obwohl der kartesische Kompromiss scheiterte, bleibt Descartes' Einfluss lebendig und gesund, denn mehr als 300 Jahre seit der Veröffentlichung der Reflexionen im Jahr 1641 hat der Kartesianismus die Welt dominiert Welt der Intellektuellen. Sie sollten ihn wie einen Philosophen behandeln. Sie können ihm zustimmen oder nicht zustimmen oder einen anderen Weg finden, aber Sie müssen seinen Skeptizismus, seinen Rationalismus, seine mathematische Herangehensweise an die Wahrheit, sein Argument, das ich denke, seinen Subjektivismus, seinen Dualismus von spirituellen und materiellen Essenzen, seine Wahrnehmung akzeptieren Frage von Körper und Seele. Die Frage von Seele und Körper war vielleicht das Gebiet, auf dem Descartes

den größten Einfluss hatte. Die Schwierigkeiten des Dualismus seiner spirituellen und physischen Essenzen führten zu Lösungen in Form paralleler Theorien des psychosomatischen Glaubens, des psychosomatischen Interaktionismus, des Behaviorismus und der Phänomenologie. Descartes' eindringliche Aussage über den psychosomatischen Dualismus ist der Beginn einer langjährigen Debatte unter Philosophen. Es ist modern, den Zusammenhang zwischen immateriellem Bewusstsein und materiellen Prozessen herauszufinden. Hundert Jahre später widersetzte sich der schottische Philosoph David Hume entschieden den Ideen von Descartes. Hume stellte den Glauben von Descartes mit einer stärkeren Glaubenserfahrung in Frage. Er ging mit einer stärkeren Skepsis in den Wahlkampf als Descartes' Skeptizismus, das Argument, das ich glaube, und bezeichnete Descartes' Argumente beim Beweis der Essenz als bedeutungslos, lehnte Descartes' metaphysischen Dualismus ab und behauptete, dass wir niemals die Existenz von Essenzen beweisen können. Um spirituell oder materiell zu liefern .

Er widersetzte sich dem Kausalmechanismus von Descartes, indem er Descartes' Vorstellung von Ursache und Wirkung diskreditierte. Man kann sagen, dass Hume Descartes einen Schlag versetzt hat. Angesichts von David Hume erleben wir die Aufregung der zerstörerischsten Kraft in der Geschichte der westlichen Philosophie.

Die Natur der physischen Essenz und der sinnlichen Essenz im Denken von Descartes

René Descartes als Begründer der neuen Philosophie stand zu Beginn vor zwei Grundproblemen: Gewissheit des Wissens und der Beziehung zwischen Körper und Seele. Er war der erste Mensch, der großes Genie in der neuen Philosophie bewies, und seine Ideen hatten großen Einfluss auf die neuen Naturwissenschaften, die Physik und die Astronomie. Obwohl Descartes der Erbe der Madrasian-Philosophie war und viele ihrer Erbschaften weitergab, akzeptierte er die Prinzipien der Vergangenheit nicht vollständig und versuchte, eine Philosophie auf einer neuen Grundlage aufzubauen. Erstens glaubte er, dass das Juwel der Naturwissenschaften die Entdeckung von Verhältnissen sei, die sich mathematisch ausdrücken lassen; Alle Naturwissenschaften müssen die Fähigkeit finden, auf die Mathematik reduziert zu werden, um eins zu werden, und die Welt muss in dem Sinne, dass sie in einer Lemmaform erklärt werden kann, eine solche Natur haben, dass sie mathematisches Verhalten akzeptieren kann. Zweitens war seine Idee, dass die Mathematik im Allgemeinen ein Beispiel für bestimmtes Wissen und die Methode,

es zu erlangen, ist. Deshalb versuchte er herauszufinden, woraus diese Gewissheit besteht, und beschloss, dass alle Gläubigen auf diese Gewissheit geprüft werden sollten, d. h. mit dem Methoden, bei denen die Größe der mathematischen Methoden klar und deutlich ist, sollten sie getestet werden. Tatsächlich können seiner Meinung nach Meinungen akzeptiert werden, deren Wahrheit dem Menschen klar und deutlich offenbart wurde. Mit anderen Worten: Improvisation ist das Kriterium der Wahrheit. Jede Idee, die nach der Begründung klar und deutlich ist, wird als wahre Idee akzeptiert. Was Descartes mit Klarheit und Unterscheidung meint, ist jene Art inhärenter Spontaneität, die die einfachsten Theoreme der Mathematik und Logik charakterisiert. Die Wahrheiten, die jeder mit dem natürlichen Licht der Vernunft herausfinden kann. Laut Descartes haben solche Sätze einen unbestreitbaren Charakter, und zwar in dem Sinne, dass es nicht nur sehr schwierig ist, an ihnen zu zweifeln, sondern dass sie auch von Natur aus nicht angezweifelt werden können, und in diesem Bemühen, zu unbezweifelbaren Sätzen zu gelangen, versucht Descartes, ihn erreichen zu lassen bestimmtes Wissen, das die Eigenschaft hat, in seiner Gesamtheit unbestreitbar zu sein. Auf diese Weise beschloss er, an allem zu zweifeln, was angezweifelt werden kann, um zu sehen, ob es noch etwas gibt, das vor diesem Prozess gefeit ist. Mit anderen Worten: „Descartes begann seine Philosophie mit einem scheinbaren Zweifel Sie war in den intellektuellen Unruhen des 17. Jahrhunderts üblich, endete jedoch mit einer Philosophie, die das westliche Denken bis zum 20. Jahrhundert dominierte. Descartes' Verständnis vieler Dinge, die allgemein als sehr sicher gelten, kann angezweifelt werden: zum Beispiel in Bezug auf die Existenz materieller Objekte um uns herum und in Bezug auf Wahrnehmungen, die auf der Grundlage konventioneller Vernunft verstanden werden. „Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass diese Sinne trügerisch sind und dass es klüger ist, sich nicht ganz auf das zu verlassen, was uns einst getäuscht hat.“ Denn obwohl er sich in diesem besonderen Moment, in dem er verschiedene materielle Objekte sieht und fühlt, ihrer Existenz sehr sicher ist, träumt er in der zweiten Phase, in anderen Fällen, in denen er einschläft und träumt und alles, was um ihn herum sein sollte, hinein die Form von Träumen, das heißt, er hat das gleiche Gefühl der Gewissheit über ihre Existenz. Wie kann er also sicher sein, dass die Objekte, die ihn in diesem Moment des Erwachens umgeben, nicht mehr als ein Traum sind? Er konnte sogar daran zweifeln, dass er selbst einen Körper hat, der zu den materiellen Objekten gehört. Kann er also vor Zweifeln gefeit sein? Dann kam er zumindest zu dem Schluss, dass es eine bestimmte Sache gibt, an der man

nicht zweifeln kann, und zwar dass er zweifelt; Denn während er zweifelt, muss er gleichzeitig zum Zweifeln da sein. Daher wird hieraus gefolgert, dass man nicht daran zweifeln kann, dass man denkt, also zweifelt; Denn Zweifeln an sich ist eine Art Denken. Daher gibt es zumindest eine unbestreitbare Aussage: „Ich denke“. Aber aus diesem Satz wurde ein anderer Satz abgeleitet: „Deshalb bin ich“, der sich im Grundprinzip von Descartes (*cogito ergo sum*) widerspiegelte; Denn die Tatsache, dass niemand denken kann, ohne zu existieren, ist seiner Meinung nach eine unbestreitbare Tatsache und hat eine inhärente Spontaneität, an der selbst Descartes' betrügerischer Teufel nicht zweifeln kann. Denn selbst wenn ich den Umfang des Zweifels erweitere, kann ich ihn nicht auf meine Existenz anwenden. Denn gerade im Akt des Zweifels offenbart sich meine Existenz. Mein Zweifel, der mein Gedanke ist, hängt mit der Existenz dieses denkenden Selbst zusammen. Es ist mir nicht möglich, wahrzunehmen, was ich denke, ohne sicher wahrzunehmen, dass ich bin. Wenn ich an diesem Zusammenhang zweifle, wird dieser Zweifel selbst meine Bestätigung erneut bestätigen. Die Grundbedingung meines Zweifels ist die Gewissheit meiner Existenz als Gedanke. Hier stehen wir vor einer eindeutigen und privilegierten Wahrheit, die sowohl vor der korrumpierenden und erosiven Wirkung des natürlichen Zweifels, den wir wahrscheinlich an unseren Urteilen über materielle Dinge hegen, als auch vor dem übertriebenen Zweifel, der durch die hypothetische Diopledische Hypothese ermöglicht wird, geschützt ist. Wenn ich getäuscht werde, muss ich existieren, um getäuscht zu werden, wenn ich träume, muss ich existieren, um zu träumen. Dabei ist zu bedenken, dass Zweifeln laut Descartes eine Form des Denkens ist. Er machte dieses Prinzip zur Grundlage seiner Philosophie und unternahm den ersten Schritt, um den Zweifel loszuwerden; Denn man kann an allem anderen zweifeln, aber an diesem darf man niemals zweifeln.

Aber bezüglich dieser Grundlage sollte eines beachtet werden: Die Formulierung „Ich zweifle, also bin ich“ ist keine Analogie, bei der der Großteil des Arguments wegfällt, denn „wenn es eine Analogie wäre, müssten ihre Prämissen klarer und offensichtlicher sein.“ als die Schlussfolgerung „Ich bin“ und „Deshalb bin ich“ nicht mehr die erste Grundlage jeder Wissenschaft war. Darüber hinaus war dieses Ergebnis nicht sicher; Denn ihre Richtigkeit hängt von allgemeinen Prämissen ab, an denen der Autor bereits Zweifel geäußert hat. Daher ist „Ich denke, also bin ich“ eine einzelne Aussage, die gleichbedeutend ist mit „Ich bin ein denkendes Objekt“. Auf diese Weise konnte sich Descartes seiner Existenz durch „Ich denke, also bin

ich“ sicher sein. Mit anderen Worten: Die Person, die sagt: „Ich denke, also bin ich oder ich existiere“, schließt die Existenz nicht mit einer logischen Analogie aus dem Gedanken ab, sondern nimmt sie mit einem einfachen Akt intellektueller Intuition wahr, als ob es etwas wäre, das in sich selbst existiert und im Wesentlichen. Er ist bekannt. Dass alles, was denkt, ist oder existiert, ist dem Einzelnen bereits bekannt, aber es wird durch individuelle Erfahrung erworben, die nicht denken kann, wenn es nicht existiert. Descartes hat seine Gedanken vielleicht nicht mit völliger Klarheit oder völliger logischer Kraft ausgedrückt, aber seine allgemeine Position ist, dass ich in meinem speziellen Fall die notwendige Verbindung zwischen meinem Denken und meiner Existenz als eine intuitive Wissenschaft wahrnehme, das heißt, ich intuieren. Und ich drücken Sie diese Intuition im Fall von „Ich denke, also bin ich“ aus. Aus logischer Sicht erfordert dieser Fall die vorherige Annahme einer allgemeinen Prämisse, aber das bedeutet nicht, dass ich zuerst über eine allgemeine Prämisse nachdenke und dann eine spezifische Schlussfolgerung daraus ziehe. Im Gegenteil, mein explizites Wissen zur allgemeinen Einleitung folgt meiner Intuition aus dem objektiven und notwendigen Zusammenhang zwischen meinem Denken und meiner Existenz, oder vielleicht kann man sagen, dass dieses Wissen parallel zur Intuition ist, in dem Sinne, dass dieses Wissen in der Intuition liegt. Es ist oder ist in der Intuition impliziert, es wird entdeckt. Natürlich meinte Descartes mit dem Wort „Gedanken“ ein sehr breites Spektrum dessen, was man als unbestreitbare persönliche Erfahrungen bezeichnen kann. Obwohl Descartes beispielsweise an der Existenz materieller Objekte um ihn herum und daran, dass er einen Körper besitzt, zweifeln kann, glaubt er zumindest, dass er die Erfahrung macht, als ob solche Objekte existieren würden. Mit anderen Worten: Er nimmt wahr, dass er daran zweifeln kann, dass er einen Körper hat, aber dass er nicht daran zweifeln kann, dass er nicht existiert, wenn er denkt. Daher kam er zu dem Schluss, dass das von ihm bewiesene „Ich“ existiert und etwas ist, dessen Wesen das Denken ist. Auf diese Weise konnte er seine Existenz als „denkendes Wesen“ oder, wie er selbst mit zweifelhafter Bestätigung angibt, als Wesen, dessen inhärente Eigenschaft das Denken ist, nachweisen. An dieser Stelle bezieht sich Descartes selbstverständlich auf den Inhalt seiner Gedanken. Descartes fand heraus, dass es unter seinen Ideen die Idee eines perfekten Wesens oder Gottes gibt, und indem er dies bewies, erhielt er die Lizenz, zumindest einige der Überzeugungen, die er aufgrund von Zweifeln aus seinem Kopf gelassen hatte, erneut vorzuschlagen. Er hatte das Gefühl, dass er etwas Berechtigtes getan hatte, wenn er einige der grundlegendsten traditionellen

Überzeugungen akzeptierte, wie vorsichtig sie auch sein mochten. Nachdem Descartes die fleischliche Essenz und ihre Trennung und existentielle Unabhängigkeit vom Körper sowie die Existenz Gottes als verbleibende Ursache bewiesen hat, beweist er anschließend die Existenz des Körpers und des Körpers als eine Essenz, die eine Erweiterung seiner inhärenten Eigenschaften darstellt und „im Wesentlichen ein gemeinsames Merkmal zwischen Denken und der Erweiterung der Existenz. hat nicht.“ Tatsächlich ist aus Descartes' Sicht alles, was im Körper existiert, mit Ausnahme der Ausdehnung, die das Wesen des Körpers ausmacht, Teil der sekundären Eigenschaften, die das Ergebnis der Interferenz der Wahrnehmung sind. Aber die Wahrheit des Körpers gehört zu den primären Eigenschaften, die vernünftig sind, und wir haben kein Gespür dafür, aber der Intellekt versteht sie intuitiv. Mit anderen Worten, die Wissenschaft von der Seele zur Welt durch die rationale Analyse der Funktionen physikalischer Eigenschaften. Sinne beziehen sich nach Descartes auf die intellektuelle Wahrnehmung. Natürlich bedeutet dieser Punkt nicht, dass die Sinneswahrnehmung völlig ungültig ist, sondern es bedeutet, ihre klaren und eindeutigen inneren Vorstellungen zu bestätigen, unabhängig davon, was die Sinnesdaten ausdrücken. Deshalb akzeptiert er die Einheit von Seele und Körper, betrachtet aber einen tiefen Unterschied zwischen Denken und Ausdehnung als die Eigenschaften von Seele und Körper und gelangt zur Dualität der beiden und spricht von der Seele, als ob sie existieren könnte ohne Körper. Er behauptete, dass der Akt des Denkens im Gegensatz zu Vorstellung und Gefühl keinen Ort benötige und nicht von materiellen Dingen abhängig sei. Natürlich ist die Unterscheidung, die Descartes in Betracht zieht, die intellektuelle Unterscheidung, die nur im Geist besteht, aber die Realität der beiden liegt außerhalb dieser Attribute. Descartes unterscheidet zwar zwischen Seele und Körper, glaubt aber nicht, dass nur die Seele die Wahrheit der menschlichen Natur ausmacht und dass der Körper nur ein Werkzeug in der Hand der Seele ist. Seele und Körper haben eine wesentliche Einheit. „Die Seele ist zwar differenziert, aber in ihrer Tätigkeit mit dem Körper vereint

Eine Studie über Descartes' Argumente zum essentiellen Dualismus

Der substanzielle Dualismus zwischen Seele und Körper ist eine Sichtweise, die davon ausgeht, dass der Mensch aus zwei unabhängigen Wesen besteht: der Seele oder dem einzelnen Geist (nicht-physisches Wesen) und dem materiellen Körper. Aus dieser Sicht verfügt ein Mensch über Wissen, Gedanken und Erfahrung, nicht

über seinen Körper. Die Seele und der Körper sind während des Lebens dieser Welt so miteinander verbunden und verflochten, dass jeder von ihnen den anderen beeinflussen und von ihm beeinflusst werden kann. Diese Interaktion dauert bis zum Tod; Aber mit dem Tod wird jede Seele und jeder Körper ein eigenes Schicksal finden; Die Arbeit des Körpers führt zu Verfall und Zusammenbruch, aber die Seele lebt getrennt vom Körper weiter. Platon ist einer der Hauptvertreter dieses Ansatzes und er ist der erste Philosoph, der Argumente dafür vorbrachte. Er glaubte nicht nur an das Überleben der Seele nach dem Tod, sondern auch an ihre Existenz vor dem Erscheinen des Körpers. Nach Platon ist René Descartes der wichtigste Verteidiger und Vertreter des Dualismus zu Beginn der Neuzeit. Er hat dieser Theorie eine neue Kraft verliehen, eine klare und wissenschaftliche Erklärung dafür geliefert und auch Beweise dafür geliefert; So weit Die Ansicht wird kartesischer Dualismus genannt.

Unterscheidung von Seele und Körper und deren Eigenschaften

Im kartesischen Dualismus sind Seele und Körper wie auch im platonischen Dualismus zwei Wesen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Der Mensch ist eine von der Materie getrennte Seele, also eine immaterielle Essenz, der die Eigenschaften materieller Objekte und Phänomene, also die Ausdehnung in drei Richtungen, fehlen. Daher nimmt die Seele oder der Geist kein Raumvolumen ein und ist nicht in Teile wie Hälfte, Viertel usw. teilbar. Das inhärente Merkmal der Seele ist Bewusstsein und Denken. Denken ist eine Eigenschaft, die nicht vom Selbst getrennt werden kann, es ist die Existenz, Identität, Bestimmung und Identifikation des Selbst. Die andere Eigenschaft ist das Denken... es ist die einzige Eigenschaft, die nicht von mir getrennt werden kann... Ich existiere ... aber wie lange? So lange ich denke; Denn wenn mein Denken aufhört,... hört auch mein Sein bzw. meine Existenz auf... Streng genommen bin ich also nur ein Wesen, das denkt.

Wie aus dieser Aussage von Descartes deutlich hervorgeht, ist das Denken nicht nur eine zufällige Eigenschaft der Seele, die die Seele zufällig hat; Vielmehr handelt es sich um eine inhärente Eigenschaft der Seele, und die Existenz einer Seele hängt davon ab. Daher basiert das Denken auf dem Ego und ohne es ist das Ego kein Ego mehr. Daher behauptet Descartes, dass die Seele schon im Mutterleib immer denkt. Aber was ist Denken und was beinhaltet es? Descartes antwortete: „Was ich unter Denken verstehe, ist alles, was in uns Menschen geschieht, und zwar so, dass wir uns dessen bewusst sind, soweit es zum Bewusstsein gehört“ (Descartes, 1986, S. 167). Descartes nutzt bewusstes Denken in einem sehr weiten Sinne. Seiner

Meinung nach ist ein denkendes Wesen ein Wesen, das zweifelt, versteht, sich vorstellt und bestätigt, ablehnt und leugnet, Vorstellungskraft und Gefühle hat. Fühlen, auch wenn es im Traum geschieht, ist eine Art Denken. Deshalb denkt die Seele immer, auch wenn sie sich im Tiefschlaf befindet. Daher umfasst Denken nach Descartes nicht nur intellektuelle Aktivitäten wie Wissen und Denken, sondern auch verschiedene Arten von Gefühlen, emotionalen Zuständen und verschiedene Formen der Sinneswahrnehmung Wahrnehmung. Beinhaltet. Natürlich ist das durch die Sinne gewonnene Wissen ein verworrenes Wissen und es ist die Art von Wissen, das Tiere über Objekte haben. Daher muss das Erkennen äußerer Objekte und Phänomene durch den Geist erreicht werden, nicht durch Geist und Körper (ebd., 782). Außerdem betrachtet Descartes das Bewusstsein als Zeichen geistiger Angelegenheiten und die Idee von unbewussten oder unbewussten Geisteszuständen ist grundsätzlich eine unvollständige Idee. Im Gegensatz zur Seele ist der Körper ein Phänomen mit Dimensionen und Ausdehnung; Das heißt, es handelt sich um ein Phänomen, dessen Wesenheit wie bei anderen materiellen Dingen die Ausdehnung in drei Richtungen ist. Der Körper ist eine unbewusste und komplexe Maschine, die in Teile unterteilt werden kann. Materielle Wesen und Dinge verfügen trotz all ihrer Stärke, Eleganz und Komplexität nicht über die Fähigkeit, bewusst zu sein und zu denken. Die im Körper ablaufenden Prozesse und Veränderungen lassen sich mit wissenschaftlichen und mechanischen Konzepten und Prinzipien erklären. Mit einer solchen Einstellung zum Körper schlägt Descartes eine wissenschaftliche Erklärung des Ursprungs und der Ursache des Lebens in lebenden Organismen vor, aber im Gegensatz zu Platon, Aristoteles und anderen Philosophen, die den Ursprung des Lebens einer einzigen Entität namens Seele zuschreiben, glaubt er, dass Leben Organismen unterliegen ebenso physikalischen Gesetzen wie unbelebte Materie, und da die Essenz der physikalischen Wirkung das Schlagen ist, reichen dynamische Gesetze aus, um die Bewegungen der Materie zu bestimmen, und es bleibt kein Raum mehr für den Einfluss der Seele. Daher sind der menschliche Körper und andere Lebewesen, auch Tiere, wie vollautomatische Maschinen, die vollständig physikalischen Gesetzen unterliegen und denen es an Gefühlen und Bewusstsein mangelt. Descartes glaubt, dass nur Menschen eine Seele haben und dass Tiere Maschinen sind, die überraschenderweise besser zur Bewegung geeignet sind als von Menschen geschaffene Maschinen, weshalb es in der Theorie der Dualität im Wesen, Geist und Körper, wie gesagt wurde, zwei verschiedene Typen und Typen gibt, und mit anderen Worten, sie sind von zwei unterschiedlichen Essenzen. Nach

dieser Auffassung gibt es zwei verschiedene Arten von Essenzen auf der Welt: geistige Essenzen und physische Essenzen. Der Körper ist ein physikalisches Phänomen, das sich im Raum befindet. Es besteht aus Atomen; Es hat eine bestimmte Höhe und ein bestimmtes Gewicht und ist sichtbar oder fühlbar; Wenn der Geist eine nicht-physische Sache ist; Es befindet sich nicht im Weltraum; Es besteht nicht aus Atomen und verfügt nicht über die für den Körper genannten Eigenschaften.

Descartes' Argumente zum Dualismus

Der erste Grund: der Sprachgebrauch

Descartes glaubt, dass die Fähigkeit, Sprache zu verstehen und zu verwenden, dem Menschen vorbehalten ist und nicht auf der Grundlage mechanischer Gesetze oder empirischer Wissenschaften erklärt werden kann; Vielmehr ist die Erklärung nur im Bereich der metamechanischen Angelegenheiten und des immateriellen Geistes möglich. Wie bereits erwähnt, glaubt er, dass nur Menschen eine Seele haben und Tieren Wahrnehmung, Bewusstsein und Seele fehlen. Tiere sind eigentlich fortschrittliche und komplexe Maschinen, die sehr gut organisiert sind. Descartes begründet seine Behauptung über Tiere mit der Sprachfähigkeit des Menschen wie folgt:

Sie [Tiere] können niemals Worte oder andere Zeichen verwenden, die wir verwenden, um unsere Gedanken und Gefühle auszudrücken ... Daraus wird deutlich, dass ihre Handlungen nicht auf Wissen basieren, sondern das Ergebnis von Umständen und Ordnung sind. ihre Mitglieder; Weil die Vernunft ein allgemeines Werkzeug ist, das in jedem Fall verwendet wird; Aber tierische Organe benötigen für jede spezifische Aktion eine besondere Ordnung, Qualität und Regulierung

Durch die Ausweitung dieses Arguments befasst sich Descartes mit dem Unterschied zwischen Menschen und Tieren und glaubt, dass Menschen, obwohl sie dumm und dumm und sogar dumm sind, Wörter und Sätze kombinieren und ein Wort sagen können, durch das sie Gedanken haben und anderen ihre Vorlieben erklären können; Aber kein Tier, auch wenn es in seiner Schöpfung vollkommen und schön ist, kann dies tun, und das liegt nicht daran, dass seine Organe defekt sind; Grundsätzlich fehlt es dem Tier an Wahrnehmung und Denken. Sogar Tiere, die die menschliche Sprache nachahmen können, wie etwa Raben und sprechende Papageien, sind in Bezug auf Bewusstsein und Wahrnehmung den Menschen

ähnlich Gedanken sprechen nicht. Descartes erwähnt auch einen anderen Fall, um seine Argumentation zu bestätigen, und zwar das Beispiel von Menschen, die Defekte in ihren Sinnesorganen haben. Das heißt, angeborene Taubstumme, denen wie den Tieren, aber noch mehr als ihnen, die Organe zum Sprechen fehlen; Aber diese Menschen machen Zeichen auf der Grundlage ihrer Gewohnheiten und erklären ihren Inhalt auf diese Weise anderen, und dies ist ein Beweis für den grundlegenden Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass Tiere nicht sprechen und ihr Gewissen ausdrücken können, liegt nicht daran, dass ihre Wahrnehmung und Intelligenz geringer ist als die des Menschen; Der Grund liegt vielmehr darin, dass es grundsätzlich an Verständnis und Intelligenz mangelt; Weil man zum Sprechen nicht viel Weisheit braucht.

Descartes weist die Meinung einiger früherer Denker zurück, dass Tiere untereinander reden, Menschen ihre Sprache jedoch nicht verstehen, und ist der Ansicht, dass Tiere dasselbe verstehen sollten, da viele Teile von Tieren mit Teilen von Menschen identisch sind ihren Mitmenschen. auch den Menschen zu erklären (gleich). Der Inhalt von Descartes kann in den folgenden zwei Argumenten ausgedrückt werden:

Das erste Argument:

- a) Der Geist kann Sprache nutzen;
- b) Alles, was Sprache nutzen kann, ist ein nichtphysisches Phänomen.

Fazit: Der Geist ist ein nicht-physisches Phänomen.

Zweites Argument:

- a) Der Geist ist ein bewusstes Wesen;
- b) Jedes bewusste Wesen ist nicht-physisch;

Fazit: Der Geist ist eine nicht-physische Einheit.

Basierend auf dem essentiellen Dualismus ist die menschliche Sprachfähigkeit also gut erklärt; Denn diese Fähigkeit kommt nicht von seinem Körper, sondern von der menschlichen Seele, und die Seele ist ein nicht-physisches Wesen. Daher kann keine Maschine, auch wenn sie noch so kompliziert ist, einen Satz bilden, ausdrücken und

mit anderen Maschinen austauschen. Diese Fähigkeit ist einzigartig für den Menschen. Wir werden dieses Argument nach dem zweiten Argument untersuchen.

Der zweite Grund: Verhaltenskreativität

Das zweite Argument von Descartes ist seinem ersten Argument sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass es sich auf nichtsprachliche Verhaltensweisen konzentriert.

Descartes schreibt:

Zweitens ist es für Tiere zwar möglich, viele Dinge wie wir zu tun, aber besser als wir, aber sie sind definitiv nicht in der Lage, einige andere Dinge zu tun. Es stellt sich also heraus, dass ihr Handeln nicht auf Wissen basiert, sondern das Ergebnis der Verfassung und Anordnung ihrer Mitglieder ist... Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass so viele Vereinbarungen und Vorschriften in ein System eingebettet sind, in dem es handeln kann eine bestimmte Art und Weise in allen Ereignissen des Lebens. Es zeigt, dass der Mensch mit Hilfe der Vernunft handeln kann. In diesem Argument weist Descartes auf die geistige Kreativität und Flexibilität des Menschen im Umgang mit verschiedenen Situationen und Umständen hin und glaubt, dass der Mensch reagiert auf neue Situationen, die ihm einfallen, kann er entsprechend passende Antworten geben. Diese Breite, Vielfalt und Vielfalt an Verhaltensweisen sowie Handlungen und Reaktionen kommt bei Tieren selten vor; Weil die Reaktion auf alle Arten von Zuständen und Situationen zahlreiche Mechanismen erfordert und die Existenz eines solchen bei Tieren und Maschinen unmöglich ist; Denn die Zahl dieser Mechanismen ist sehr groß. Andererseits ist der Mensch, der über eine Realität jenseits des physischen Körpers verfügt, in der Lage, entsprechend dem Zustand und der Situation, mit der er konfrontiert ist, ein angemessenes Verhalten und eine angemessene Reaktion zu zeigen. Sie machen es besser als Menschen; Aber das ist kein Beweis dafür, dass sie Verstand und Verständnis haben; Denn wenn eine solche Aussage wahr ist, ist es erforderlich, dass ihr Geist und ihre Wahrnehmung vollständiger sind als die der Menschen. Wenn dem so wäre, müssten sie alles besser können als Menschen; Dies ist jedoch nicht der Fall, vielmehr liegt der Grund für diese Fälle darin, dass es ihnen an Verstand und Wahrnehmung mangelt und dass ihre Motivation, ihre Handlungen auszuführen, in ihrer Natur liegt; Wie eine Uhr, die nichts weiter als ein Satz Räder und Federn ist, aber die Zeit besser und genauer anzeigt als der Mensch.

Untersuchung zweier Argumente von Descartes

a) Descartes dokumentiert die Fähigkeit des Menschen, Sprache als eine nicht-physische Einheit zu verwenden, und hält es für unmöglich, eine solche Fähigkeit mit Naturgesetzen und materiellen Phänomenen zu erklären; Aber bekanntlich folgen Sprachen einer Reihe grammatikalischer Regeln, der sogenannten Grammatik, die die Art und Weise, wie Sätze gebildet werden, und deren Richtigkeit bestimmen. Nun sollte man sich fragen, ob es nicht möglich ist, ein physikalisches Phänomen so zu programmieren, dass es die Regeln der Sprache verarbeiten und deren Sprache und Grammatik nutzen kann; So wie es Computer tun. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Sprache außerhalb der Grammatik liegt; Denn im Sprachgebrauch haben Wörter und Sätze eine Bedeutung. Semantik ist eine Methode, die angibt, wie Wörtern und Sätzen eine Bedeutung zugewiesen wird. Obwohl auf diesem Gebiet noch keine vollständige Theorie vorgeschlagen wurde, ist die Behauptung von Descartes, dass ein physikalisches Phänomen die Sprache nicht sinnvoll nutzen kann, zweifelhaft und verdient eine Ablehnung. Daher sind sowohl die zweite Einleitung zu Descartes' erstem Argument, dass „alles, was Sprache gebrauchen kann, kein physikalisches Phänomen ist“, als auch das Gegenteil, d. h. „jedes physikalische Phänomen kann keine Sprache nutzen“, falsch.

b) Der zweite Punkt betrifft die Bestimmung der Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit. Wie Spinoza auch vorschlug, ist es nicht möglich, eine Grenze für physische und physische Kräfte festzulegen. Klarer ausgedrückt: Durch Erfahrung ist es nicht möglich, auf der Grundlage physikalischer und natürlicher Gesetze zu bestimmen, was der Körper als Körper mit Ausdehnung und Dimension leisten kann. Die implizite Bedeutung von Spinozas Rede ist, dass es in Zukunft möglicherweise möglich sein könnte, zu lernen und Er erklärte den Gebrauch der Sprache, ohne sich auf einen nichtphysischen Ursprung zu beziehen. Wie Noam Chamski feststellte, verfügt jeder Mensch über ein Sprachlernwerkzeug, das aus sehr präzisen und komplexen physikalischen Strukturen und Schaltkreisen im Gehirn besteht.

c) Descartes verweist den Sprachgebrauch auf den immateriellen Geist; Es spezifiziert jedoch nicht die Art und Weise der Interaktion zwischen sensorischen Werkzeugen und mentalen Zuständen. Mit anderen Worten: Die kartesische Theorie auf diesem Gebiet kann keine wissenschaftliche Erklärung für die mentalen Zustände liefern, die bei physischen Ereignissen auftreten. Andererseits stellen die Neurowissenschaften und die Physiologie klare Theorien zur Erklärung der

offensichtlichen Tatsachen auf, die trotz ihrer Existenz Cartesians Theorie des nicht-physischen Geistes in Frage stellen und deren Notwendigkeit nicht verspüren. Um es klarer auszudrücken: Während es Physiologen möglich ist, menschliches Verhalten zu interpretieren, ohne auf eine nicht-physische Essenz zurückzugreifen, wird die Theorie des essentiellen Dualismus keinen Platz haben; Denn zumindest kann man sagen, dass der nicht-physische Geist nicht die Ursache menschlichen Verhaltens und Handelns ist. Daher wird es keinen Bedarf für einen nicht-physischen Geist geben, um verschiedene Verhaltensweisen oder die von „Verhaltenskreativität“ erwähnte „Verhaltenskreativität“ zu erklären und zu interpretieren Descartes. Natürlich kann Descartes, der den Einsatz von Sprache und Kreativität in menschlichen Handlungen und Verhaltensweisen auf immaterielle Wahrnehmung und Bewusstsein bezieht, hier die Entdeckungen der Physiologen akzeptieren und glauben, dass der nichtphysische Geist nicht die Quelle menschlichen Verhaltens ist Handlungen. Aber der Ort ist Bewusstsein und Wahrnehmung.

Der dritte Grund: methodischer Zweifel

Dieses Argument ist das Ergebnis des Plans von Descartes, der auf Zweifeln an allem beruht. Descartes versucht, an allem zu zweifeln, um das zu erlangen, was sicher ist und eine Grundlage für Wissen sein kann. In seinen Überlegungen beschließt er zunächst, zweifelhafte Überzeugungen beiseite zu legen; Da es jedoch sehr schwierig ist, Glaubenssätze einzeln zu untersuchen, lernt er, dass er die Grundlagen seines Wissens untersuchen muss. Wenn diese Grundlagen unvollständig und falsch sind, bedeutet ihre Ablehnung, alle darauf basierenden Überzeugungen aufzugeben. Descartes beginnt mit dem Punkt, dass in manchen Fällen der Irrtum der Sinne dazu führt, dass Menschen getäuscht werden. Daher sollte der Sinneserfahrung nicht völlig vertraut werden; Doch viele Überzeugungen basieren auf Sinneswahrnehmungen und es ist nicht möglich, daran zu zweifeln; als würde man vor dem Feuer sitzen; Aber kommt einem Menschen im Traum nicht manchmal eine solche Idee? Wenn nun tatsächlich das gesamte Leben und die menschlichen Aktivitäten ein langer und systematischer Schlaf sind, ist es nicht mehr möglich, den eigenen Körper und seine Organe zu beweisen; weil es möglich ist, dass all dies vom menschlichen Geist geschaffen wird; Aber Descartes weiß, dass einige logische und mathematische Dinge sicher sind, egal ob im Schlaf oder im Wachzustand. Allerdings stellt sich die Frage, ob in ihrem Fall möglicherweise

ein Fehler vorliegt; Als ob ein mächtiger Teufel den Menschen dazu gebracht hätte, in solchen Wahrheiten Fehler zu machen? Kann Gott die Ursache menschlicher Vorstellungskraft sein? Natürlich kann diese Idee selbst subjektiv sein; Wenn also die mentalen Ideen des Menschen die Schöpfung des Menschen selbst und nicht eines göttlichen Wesens sind, ist das Ergebnis, dass dieser Mensch zuerst existieren muss; Aber es ist klar, dass er nicht derselbe sein kann wie sein Körper; denn früher zweifelte er an der Existenz der Außenwelt und ihrer Körper und Teile. Natürlich lässt ihn dieser Zweifel nicht akzeptieren, dass es ihn im Grunde nicht gibt. Daher muss gesagt werden, dass Descartes, um zu akzeptieren, dass er nicht existiert, zunächst akzeptieren muss, dass er existiert, und dies ist das erste Verständnis des Prinzips von cogito (ich denke, also bin ich). gibt die Illusion, dass das Obwohl die Welt und einschließlich des menschlichen Körpers äußere Realitäten sind, gibt es nur eine Sache, über die Descartes nicht getäuscht werden kann, und das ist Descartes' eigene Existenz; Denn Descartes muss zuerst existieren, um getäuscht zu werden. In diesem Fall, wenn diese Täuschung mich täuscht, existiere ich zweifellos, und egal wie sehr sie versucht, mich zu täuschen, sie kann mich niemals dazu bringen, etwas zu denken. Ich bin es, vernichtet zu werden . Deshalb... Abschließend sollte man zu diesem Schluss kommen und sicherstellen, dass dieser Fall „Ich bin“, „Ich existiere“ unbedingt jedes Mal, wenn ich ihn ausspreche oder mir vorstelle, ist Es ist genau.

Untersuchung des dritten Arguments

In seiner Argumentation betont Descartes den Punkt, dass es notwendigerweise existieren muss, weil er denkt, um zu denken; Aber wir müssen sehen, ob diese Schlussfolgerung aus dieser Einleitung gezogen werden kann?

A) Die Tatsache, dass Descartes existiert, ist nicht unbedingt wahr. Was wahr ist, ist, dass, weil Descartes denkt, es existieren muss, um denken zu können, und das bedeutet, dass, wenn ein Phänomen ein Attribut hat, es zuerst existieren muss, damit das Attribut beschrieben werden kann. Voraussetzung des Satzes „Descartes meint, dass die Existenz des Subjekts des Satzes ist; Daher würde die Aussage, dass Descartes denkt und deshalb existiert, tatsächlich den ersten Satz wiederholen. Nach der Interpretation der islamischen Philosophie ist der Fall „Descartes denkt, dass er den Inhalt der komplexen Struktur darstellt, in der die Existenz von etwas angenommen und sicher ist und über seine Existenz nichts gesagt wird; Vielmehr wird eines seiner Attribute erwähnt. Solche Sätze sind der Kanal der Unterregel.

Nach dieser Regel hängt der Beweis eines Prädikats für ein Subjekt vom Beweis des Subjekts selbst vor der Übertragung ab; Aber Descartes will nicht sagen, dass er denkt; Vielmehr versucht er tatsächlich, seine Existenz zu beweisen, die den einfachen Inhalt des Systems darstellt; Das heißt, Descartes existiert. Um diesen Fall zu beweisen, greift er auf einen anderen Fall zurück, in dem die Existenz des Subjekts angenommen und nicht bewiesen wird. Um es klarer auszudrücken: Die Fragen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug zielen nicht darauf ab, den Gegenstand des Falles zu beweisen, und daher wird kein Wort darüber gesagt, ob ein solcher Gegenstand außerhalb existiert oder nicht; Aber Descartes will seinen externen Beweis aus einem Fall ableiten, dessen Existenz vorausgesetzt wird.

Der Hauptsatz von Descartes lautet: „Descartes existiert.“ Dies ist ein einfaches Problem. Aber „Descartes glaubt, dass es sich um einen komplizierten Fall handelt.“ Ein einfacher Fall ergibt sich nicht aus einem komplexen Fall.

Ayer sagt dazu:

Wenn meine Person existiert, dann existiert meine Person... Das gilt für jeden Menschen... Die Aussagen „Descartes denkt, also existiert er“ beweisen nicht, dass er denkt; Es drückt vielmehr nur den logischen Punkt aus, dass ein Fall aus einem anderen Fall abgeleitet wird.

b) Um den wesentlichen Unterschied zwischen Geist und Körper zu beweisen, beschreibt Descartes das Selbst (den Geist) nach dem Nachweis seiner Existenz. Er glaubt, dass es möglich ist, die materielle Dimension des Menschen zu leugnen, d. h. den Körper und seine Eigenschaften wie das Vorhandensein; Aber Sie können nicht an Ihrer Existenz zweifeln; Zweifel sind vielmehr ein Zeichen dafür, dass es ein Selbst gibt und dass es sich dabei um eine Essenz handelt, die sich vom Körper unterscheidet und deren Wahrheit in Bewusstsein und Denken sowie darin besteht, frei von den Eigenschaften materieller Dinge zu sein, wie zum Beispiel, einen Ort zu haben.

Descartes argumentiert in diesem Fall wie folgt:

1. Ich kann an der Existenz meines Körpers zweifeln;
2. Ich kann an meiner Existenz nicht zweifeln;

Fazit: Ich bin nicht mein Körper, sonst muss ich anders sein als mein Körper.

Descartes möchte aus diesem Argument zwei Ergebnisse ziehen:

- a) Wenn sich Descartes von seinem Körper unterscheidet, dann müssen seine Natur und sein Wesen ein nichtphysisches Phänomen ohne physische Eigenschaften sein;
- b) Da Descartes sein Wissen und Denken nicht anzweifeln oder leugnen kann, ist sein einziges wirkliches Merkmal Wissen und Denken.

In diesem Argument möchte Descartes den Unterschied zwischen Geist und Körper beweisen, indem er an dem einen zweifelt und am anderen nicht zweifelt. Um sein Argument zu verdeutlichen, sollte es im Lichte des Leibnizschen Prinzips der Nichtunterscheidung untersucht werden; Denn Descartes' Argumentation basiert auf diesem Prinzip. Wenn die Phänomene A und B ein einziges Phänomen sind, das heißt, sie haben die gleichen Eigenschaften, haben sie nach dem Gesetz von Leibniz genau die gleichen Eigenschaften. Mit anderen Worten: Wenn diese Identität existiert, müssen alle Merkmale von A mit den Merkmalen von B übereinstimmen; Wenn es also auch nur ein Merkmal gibt, das A und B nicht gemeinsam ist, ist das Ergebnis, dass A und B kein einzelnes Phänomen, sondern zwei verschiedene und getrennte Phänomene sind. Daher gemäß Descartes' Argumentation und basierend auf dem dargelegten Prinzip, Zweifel am Körper sind möglich und an sich selbst (Geist), ist unmöglich. Daher gibt es eine Eigenschaft, die auf den Körper zutrifft, aber nicht auf den Geist. Das Ergebnis ist, dass Geist und Körper kein einzelnes Phänomen sind; Es sollte jedoch beachtet werden, dass das Gesetz von Leibniz kein absolutes Gesetz ist, sondern dass es Ausnahmen davon gibt; Zu den Argumenten, die subjektive mentale Verben ausdrücken. Zum Beispiel können Wissen, Zweifel, Glauben und Denken die Unterscheidung ihrer Besitztümer nicht beweisen; Denn solche mentalen Zustände haben die Eigenschaft der Intentionalität, also des Repräsentationsgehalts. Zusätzlich zu der Tatsache, dass dieser Inhalt ein Fall und ein Aspekt ist; In dem Sinne, dass eine Situation in verschiedenen Fällen dargestellt werden kann. Deutlicher ausgedrückt gilt das Leibnizsche Prinzip nicht für Merkmale, die auf psychologische Zustände wie die genannten Fälle hinweisen. Betrachten Sie dieses Beispiel:

Parviz glaubt, dass seine Tasche weiß ist.

Parviz glaubt, dass die Tasche vor ihm braun ist.

Parvez glaubt, dass die Tasche vor ihm nicht seine ist.

Dieses Argument ist nicht Teil des Leibnizschen Gesetzes; Weil es auf psychologischen Eigenschaften (Denken) basiert. Die Tatsache, dass Parvez denkt, dass seine Tasche weiß ist, bedeutet nicht, dass seine Tasche tatsächlich weiß ist. Als ob Parvez einen Peugeot 405 in einem Rennen gewonnen hätte, aber er glaubt, er hätte einen Benz gewonnen. Sein Denken wird die äußere Realität nicht verändern und er kann nicht argumentieren, dass ich dachte, ich hätte den Benz gewonnen, also sollte der Benz-Wagen mir gehören. Das Argument von Descartes ist diesem Argument genau ähnlich; Denn Descartes will die Unterscheidung zwischen Seele und Körper aus der Möglichkeit des Zweifels im Körper und der Unmöglichkeit des Zweifels in seinem Geist schließen; Während Zweifel einer der Geisteszustände der Barmherzigkeit ist.

c) Descartes, der davon ausgeht, dass er seine materiellen und physischen Eigenschaften leugnen kann, aber eine Eigenschaft, nämlich Bewusstsein und Denken, nicht leugnen kann, möchte zwei Schlussfolgerungen ziehen:

1. Descartes ist ein bewusstes und nachdenkliches Wesen;
2. Er ist das einzige bewusste und denkende Wesen.

Kann man daraus schließen, dass die gesamte Essenz und Wahrheit von X Bewusstsein und Denken ist, indem man einfach sagt, dass X ein bewusstes und denkendes Wesen ist? Bewusstsein und Denken sind ein Merkmal von X. Bedeutet die Bedeutung des Satzes „Ich bin ein denkendes Wesen“, dass das Denken alle meine Eigenschaften ausmacht? Mit anderen Worten: Die Existenz eines Merkmals führt nicht zur Ausschließlichkeit aller Merkmale in diesem Merkmal; Vielmehr sollte mit einem anderen Argument bewiesen werden, dass Denken und Bewusstsein kein Subjekt der Materie und daher kein materielles Phänomen sein können und daher eine metaphysische Realität sein müssen. Dass das Denken eine Eigenschaft einer nicht-physischen Entität ist, ist nicht bewiesen, wird aber in Descartes' Argumentation angenommen (Descartes, 1970, S. 128).

Der vierte Grund: klare und deutliche Sinneswahrnehmung

Descartes führt ein weiteres Argument für die Unterscheidung zwischen Geist und Körper an, das auf der Klarheit und Unterscheidung ihrer Wahrnehmung in Reflexionen beruht. Er glaubt, dass es, um sicher zu sein, dass zwei Phänomene getrennt und voneinander verschieden sind, ausreicht, eines von ihnen ohne das

andere klar zu verstehen; Daher habe ich einerseits ein klares und klares Konzept von mir selbst, da ich nur ein denkendes Ding bin, das keine Ausdehnung hat, und andererseits habe ich ein klares Konzept des Körpers, da er existiert ein Ding, das nur eine Ausdehnung hat und frei von Gedanken ist. Also ist dieses Ich, das heißt meine Seele, durch die ich bin, was ich bin, völlig und wahrhaftig von meinem Körper verschieden und kann ohne Körper existieren. :

1. Ich habe eine klare und deutliche Vorstellung von mir selbst (Geist) als einem Wesen mit Bewusstsein und ohne Erweiterung;
2. Ich habe eine klare und klare Vorstellung von meinem Körper als ausgedehntem und unbewusstem Wesen.
3. Daher kann ich mir mich klar und deutlich als bewusstes Wesen vorstellen und... und auch meinen Körper klar und deutlich als Wesen mit Ausdehnung und...;
4. Ich bin also wirklich anders als mein Körper und kann getrennt vom Körper existieren.
5. Fazit: Ich bin grundsätzlich ein bewusstes Wesen und losgelöst von Materie und materiellen Eigenschaften.

Prüfung des vierten Arguments

A) Ein Problem dieses Arguments ist das im dritten Argument erwähnte: Wenn ich mir des Denkens als grundlegendes Merkmal meiner Natur bewusst bin und mir nicht vorstelle, dass ich etwas anderes bin als das, was ich denke, folgt daraus nichts Meine Essenz und Natur besteht nur aus Denken und Bewusstsein, und andere Eigenschaften, die für meine Essenz und Natur existieren können, werden vollständig negiert, wenn nur das Wort herangezogen wird; Daher ergibt sich aus dem ersten Satz nicht die Ausschließlichkeit aller Merkmale im Merkmal des Denkens;

b) In dieser Argumentation möchte Descartes aus der Idee der Trennung von Seele und Körper den Schluss ziehen, dass es sich um zwei getrennte und unterschiedliche Wesen handelt. Deutlicher ausgedrückt: Da ich mir meine Seele und meinen Körper getrennt voneinander vorstellen kann, sind Seele und Körper voneinander getrennt und die Seele kann getrennt vom Körper existieren.

Wir erläutern diese Schlussfolgerung anhand von Beispielen aus der islamischen Philosophie. Dieses Ergebnis ist so, als würde man sagen, dass Existenz und Essenz unabhängig voneinander existieren, weil ich mir Existenz und Essenz getrennt in meinem Kopf vorstellen kann; Während es draußen ist, gibt es keine Realität mehr, die ein Beispiel für die Existenz oder das Wesen sein könnte (entsprechend der Originalität der Existenz oder der Originalität der Natur). Außerdem ist diese Schlussfolgerung so, als würde man sagen: Weil ich mir Materie und Form in meinem Geist getrennt vorstellen kann, können Materie und Form draußen getrennt existieren, und Materie und Form existieren draußen, getrennt voneinander. ; Aber es ist nicht möglich, die Existenz zweier Dinge zu beweisen, indem man sie im Geiste trennt. Der Geist hat die Fähigkeit, Konzepte voneinander zu trennen und zwei oder mehr Konzepte von einer einzigen Realität zu abstrahieren und sie sich getrennt vorzustellen; Aber diese Trennung bedeutet nicht, dass sie draußen getrennt voneinander existieren;

c) Das dritte Problem bei diesem Argument von Descartes besteht darin, dass Descartes eine klare und eindeutige Vorstellung von seiner Seele als einem bewussten und nicht ausgedehnten Wesen haben kann, das vom physischen Körper getrennt ist; Aber die Verwirklichung einer solchen Idee hängt von der gemeinsamen Existenz von Seele und Körper ab. Um es klarer auszudrücken: Die Vorstellung der Seele getrennt vom Körper ist mit der Anwesenheit des Körpers möglich, nicht ohne den Körper; Daher ist diese Trennung nicht nur geistig und nicht äußerlich (wie Descartes schlussfolgern will), sie ist auch im Stadium der geistigen Existenz von Körper, Nerven und geistig-körperlichen Prozessen abhängig. Selbst Descartes' erste Behauptung, er könne sich Seele und Körper klar und deutlich voneinander unterscheiden, hängt daher praktisch davon ab, dass Seele und Körper als eine Einheit und nicht voneinander getrennt existieren;

d) Ein weiteres grundlegendes Problem mit dem vierten Grund besteht darin, dass, selbst wenn wir Descartes' Argument akzeptieren, dass Seele und Körper getrennt voneinander vorgestellt werden können, und da sie als unabhängig voneinander vorgestellt werden können, sie dann voneinander getrennt werden können. existieren, kann man im Ergebnis sorgfältig verstehen, dass sich der Satz „die beiden können getrennt voneinander existieren“ auf die Möglichkeit der getrennten und unabhängigen Existenz von Seele und Körper bezieht, nicht auf die tatsächliche und unabhängige Existenz der beiden. Die inhärente Möglichkeit ist die Eigenschaft

aller materiellen Objekte und Wesen; Aber diese Möglichkeit erklärt nicht ihre Notwendigkeit. Die Notwendigkeit der Existenz von Dingen liegt dann vor, wenn die Ursache ihrer Erschaffung außerhalb existiert, und mit der Anwesenheit der Ursache ist es notwendig, dass etwas anderes existiert, und ohne sie würden sie aussterben; Daher führt die inhärente Möglichkeit von etwas nicht zur Notwendigkeit von etwas anderem.

Aber Descartes könnte als Antwort sagen, dass die Tatsache, dass die Seele und die Sinneszustände getrennt vom Körper und seinen materiellen Eigenschaften vorgestellt werden können, ein Beweis dafür ist, dass diese beiden getrennt voneinander und unabhängig voneinander existieren. Als Antwort darauf sollte darauf hingewiesen werden, dass die Idee der Trennung von Seele und Körper tatsächlich durch die Interaktion von Seele und Körper und als Ergebnis von Gehirn- und physischen Prozessen erreicht wurde, nicht unter den Bedingungen, unter denen die Seele wird vom eigentlichen Körper getrennt. Daher ist diese getrennte Idee auch von der Seele und dem Körper abhängig, und wenn man das eine vernachlässigt oder außer Kraft setzt, kann man sich eine Vorstellung vom anderen machen; Aber diesen beiden zufolge kann man keine getrennte Vorstellung von Seele und Körper haben; Denn auch wenn das Konzept des Denkens und Bewusstseins völlig unabhängig von den Aktivitäten des Gehirns ist, handelt es sich bei Denken und Bewusstsein um einen funktionalen Prozess, der ohne eine Art Hardware, also ein Gehirn oder etwas Ähnliches, nicht stattfinden kann. Obwohl die Möglichkeit einer Trennung zwischen Geist und Körper zunächst eine vernünftige Annahme ist, ist sie letztlich kein widersprüchliches Konzept.

Der fünfte Grund: die Unteilbarkeit der Seele

Das fünfte und letzte Argument von Descartes zur Unterscheidung zwischen Seele und Körper ist die Unteilbarkeit der Seele. Descartes erklärt die Teilbarkeit des Körpers wie folgt: Ein Körper ist von Natur aus glatt Es ist teilbar. Andererseits akzeptiert die Seele eine solche Eigenschaft niemals; Denn wenn ich mir meine Seele als ein nur denkendes und bewusstes Wesen vorstelle, kann ich Teile in mir und in meiner Seele nicht erkennen; Vielmehr erlebe ich, dass ich eine einzige und vollständige Realität bin, und obwohl die Seele und der Körper vollständig vereint sind, bin ich mir sicher, dass nichts von meiner Seele getrennt wurde, wenn ein Teil von meinem Körper getrennt wird. Auch Sinneskräfte wie Wille, Gefühl, Vorstellungskraft und dergleichen können nicht wirklich als Teile des Körpers

betrachtet werden; Denn es ist die Seele, die im Wollen, Fühlen und Imaginieren tätig ist. Daher ist die Seele wirklich eine einzige, vollständige und unteilbare Einheit; Materielle Objekte und Phänomene, einschließlich des Körpers, können jedoch im Geist zerlegt und leicht in mehrere Komponenten aufgeteilt werden. Daher kann erkannt werden, dass Objekte teilbar sind. Wenn ich also an anderer Stelle nicht viel gelernt habe, reicht dies aus, um mich zu lehren, dass der menschliche Geist oder die Seele völlig anders ist als sein Körper (Descartes, 1369, S. 97-98).

In dieser Argumentation möchte Descartes den wesentlichen und wesentlichen Unterschied zwischen Seele und Körper durch die Eigenschaft, Dimensionen und Teilbarkeit von Körpern zu haben, und das Fehlen dieser Eigenschaft in der Seele erreichen. Das heißt, der Körper ist von Natur aus physisch und hat Abmessungen und kann daher in Teile geteilt werden; Aber die Seele und die Sinneszustände haben keine Teile und können nicht in zwei oder mehr Teile geteilt werden; Daher ist die Seele von der Materie getrennt. Dieses Argument von Descartes hat eine lange Geschichte in der Geschichte der Philosophie. Plotin erwähnte diesen Grund unter den Argumenten, die er für den Dualismus von Seele und Körper anführte (Plotin, 1366, Bd. 1, S. 621). Er ist außerdem der Ansicht, dass die Eigenschaften der Seele wie Denken und Wahrnehmung die Existenz einer anderen Essenz als der physischen Essenz voraussetzen (ebd., S. 624). Den gleichen Grund führte auch Ibn Sina an (Ibn Sina, 1364, S. 294) und auch Sadr al-Mutalahin erläuterte ihn ausführlicher (Sadr al-Mutalahin, 1981, Bd. 8, S. 26).

Prüfung des fünften Arguments

A) Wie Abul Barakat sagte, ist die Frage der Teilbarkeit und des Fehlens davon nicht klar; Daher wird es nicht fruchtbar sein, über ein vages Thema zu streiten, das verschiedene Spaltungen aufweist (Baghdadi, 1373, Bd. 2, S. 364).

b) Um die Teilbarkeit des Körpers zu beweisen, verweist Descartes auf deren Natur, die dreidimensional ist und leicht in Teile zerlegt werden kann; Bezüglich der Nichtteilung von Seele und psychischen Kräften weist er jedoch auf Folgendes hin:

1. Wenn ich mir mein Selbst vorstelle, kann ich mir keine Teile für mich selbst und meine Seele vorstellen;

2. Die Trennung eines Teils vom Körper bedeutet nicht die Trennung eines Teils von der Seele;
3. Spirituelle Kräfte sind definitiv keine Teile des Körpers;
4. Die Seele ist ein vollständiges und unteilbares Wesen.

Jeder der vier genannten Fälle bedarf eines Beweises, aber Descartes gab keinen Grund dafür an. Darüber hinaus beweist die Tatsache, dass es nicht möglich ist, sich Teile für die Seele und die Kräfte der Seele vorzustellen, nicht, dass die Seele eine nicht-physische Substanz ist; Dieser Mangel an Vorstellungskraft von Komponenten steht jedoch im Mittelpunkt der Diskussion, und Vorstellungskraft von Komponenten bedeutet materielle Komponenten; Aber was ist mit den immateriellen Teilen, wie ist es mit den materiellen Teilen, kann es nicht für die Seele angenommen werden, sie mit dem Körper und dadurch mit Teilen zu vereinen? Obwohl es in seinem Wesen frei von Elementen ist? Wie Sadr al-Mutalahin Falutin sagte: „Die Seele hat Teile, und das ist, wenn sie im Körper ist, und wenn der Körper in Teile geteilt ist, hat die Seele auch Teile.“

c) Descartes glaubt, dass Geisteszustände wie Wille, Gefühl und Vorstellungskraft keine erkennbare Komponente haben; Daher sind sie unteilbar. Es sollte jedoch beachtet werden, dass sich diese Unteilbarkeit der Seele und der emotionalen Zustände von der Unteilbarkeit der Körper unterscheidet. Laut Wittgenstein sollte es einen Unterschied zwischen physischer und logischer Ablehnung geben (vgl. Meslin, 2018, S. 102). Körperliche Verweigerung ist so, als ob drei Menschen auf einer Bank sitzen, die nicht Platz für drei Personen bietet, und logische Verweigerung ist wie die Beziehung zwischen der Zahl 50 und 40, bei der die Zahl 50 nicht in 40 passt. In der logischen Ablehnung ist die Beziehung von Begriffen zueinander gemeint, die eines der vier logischen Verhältnisse von Differenz, Gleichheit, Allgemeinem und Besonderem, Absolutem oder Allgemeinem und Besonderem des Aspekts sein kann. Es sollte auch über die Unteilbarkeit des gesagt werden Selbst, dass dies ein konzeptionelles Merkmal ist, das im Grunde nicht auf das Selbst zutrifft. Um es klarer auszudrücken: Teilbar zu sein oder nicht, ist im Fall der Seele bedeutungslos. Nach der aristotelischen Logik ist der Gegensatz zwischen dem Teilbaren und dem Unteilbaren der Gegensatz von Nichts und Königtum, und zwar dann, wenn etwas die Fähigkeit und Würde besitzt, diesen beiden Attributen zugeschrieben zu werden, etwa materielle Objekte und Phänomene; Aber im Fall

der Seele, die laut Descartes eine nicht-physische Substanz ohne Ausdehnung und Dimensionen ist, trifft keine ihrer Teilungen oder deren Fehlen zu. Das Fehlen von Spaltungen gilt dort, wo es würdevolle Spaltungen gibt. Daher wird es grundsätzlich falsch und bedeutungslos sein, die Unteilbarkeit auf das Selbst anzuwenden, basierend auf Descartes' Standpunkt.

Allgemeine Probleme zum kartesischen Dualismus

Zusätzlich zu den Problemen, die zu den einzelnen Argumenten von Descartes dargelegt wurden, gibt es auch allgemeine Probleme zu seiner dualistischen Theorie, die wir hier erwähnen:

A) Das grundlegende Problem des kartesischen Dualismus von Seele und Körper besteht darin, dass Descartes einerseits an die Dualität von Seele und Körper glaubt und andererseits glaubt, dass sinnliche Zustände zur von der Materie getrennten Seele gehören. Deutlicher ausgedrückt erhebt Descartes zwei Behauptungen:

1. Geist und Körper sind zwei völlig unterschiedliche Substanzen;
2. Geist und Körper stehen in einer kausalen Wechselwirkung miteinander.

Diese beiden Behauptungen sind widersprüchlich. Wenn die erste Aussage wahr ist, das heißt, Geist und Körper sind völlig unterschiedlich, wie können sie sich dann gegenseitig beeinflussen? Elisabeth, die Prinzessin von Böhmen, eine Zeitgenossin von Descartes, erinnerte ihn zum ersten Mal an diesen Einwand. Nun muss Descartes erklären, wie die Seele physische Ereignisse erschaffen kann oder umgekehrt, wie physische Ereignisse die Seele beeinflussen und in ihr aufgezeichnet und aufrechterhalten werden? Mit anderen Worten, wie werden die Wirkung und der Einfluss sowie die Beziehung zwischen Seele und Körper auf der Dualität der beiden im Wesentlichen basieren? Um dieses Problem zu lösen, bezieht sich Descartes auf die Zirbeldrüse, die sich in der Mitte des Gehirns befindet. Durch eine Reihe physikalischer Ursachen und Wirkungen übt der Atem einen leichten Druck auf die Zirbeldrüse aus, was zu körperlicher Bewegung führt.

Die grundlegende Frage in diesem Fall stammt von Descartes: Wie kann die Seele, die keine physische Ausdehnung hat, die Kieferdrüse, die materiell ist und eine Ausdehnung hat, beeinflussen und von ihr beeinflusst werden? Descartes' Erklärung über die Zirbeldrüse und ihre Stimulation durch die Seele ist nur eine Annahme und es gibt keine Möglichkeit, sie zu beweisen; Im Gegensatz zur kausalen

Wechselwirkung zwischen physikalischen Wesenheiten wie Licht und Materie, deren Art und Weise die Physik klar erklärt;

b) Ein weiteres Problem des kartesischen Dualismus ist die Vereinigung der Seele mit dem Körper. Descartes sagt:

Meinen Platz im Körper einzunehmen ist nicht nur so, als würde ich den Platz eines Seemanns auf einem Schiff einnehmen; Vielmehr bin ich darüber hinaus stark mit dem Körper verbunden und wir sind mit ihm vermischt und vermischt, so dass wir zusammen eine vollständige Einheit bilden. Er nannte es die Wesensvereinigung und betrachtet sie als das Wesen des Menschen: Der Mensch ist geschaffen von Seele und Körper, und dies geschieht nicht nur aufgrund der Anwesenheit oder Nähe des einen zum anderen, sondern auch aufgrund der wirklichen wesentlichen Verbindung zwischen beiden; Denn ein Mensch ohne diese Verbindung ist grundsätzlich kein Mensch. Diese Aussage von Descartes ist eindeutig eine Negation des Dualismus von Seele und Körper, den er mit vielen Beweisen bewiesen hat. Darüber hinaus wurde die Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Essenzen, von denen eine eine physische Essenz und die andere eine nicht-physische Essenz ist, nicht klar erklärt.

c) Ein weiteres Problem besteht darin, dass nach Ansicht von Descartes nur der Mensch eine Seele hat; Das heißt, ein nicht-physisches Wesen, das Bewusstsein und Gedanken besitzt; Aber Tiere, Maschinen oder Geräte sind bewusstlos. Diese Meinung entspricht nicht den biologischen Tatsachen; Weil Kreaturen Lebewesen haben ähnliche Eigenschaften, unterscheiden sich jedoch in Art und Menge. Mit anderen Worten: Der Besitz von Eigenschaften ist eine Frage des Misstrauens, und eine Seele zu haben bedeutet, ein emotional-seelisches Leben zu besitzen, das universell ist und daher die kleinsten Tiere bis hin zum Menschen einschließt.

d) Ein weiterer Punkt besteht darin, die Position des Körpers und insbesondere des Gehirns trotz der Vereinigung der Seele mit dem Körper bei sinnlichen Ereignissen zu ignorieren; Denn das Funktionieren der Seele hängt von der Gesundheit des Gehirns und des Körpers ab. Wenn das Gehirn aus irgendeinem Grund geschädigt ist, werden einige emotionale Aktivitäten vollständig gestoppt oder nur schwer ausgeführt. Daher kann die Seele ohne den Körper nicht funktionieren und der Körper kann in bestimmten Situationen die Handlungen der Seele verhindern. Mit anderen Worten: Der Körper ist wirksam bei der Entwicklung der Seele und der

emotionalen Zustände. Natürlich hat Descartes auf diese Probleme eine Antwort gegeben: Wenn Körper und Gehirn geschädigt werden, wird es keine Störung in der Seele geben, aber Körper und Gehirn verlieren die Fähigkeit, die Befehle der Seele auszuführen. Descartes betont:

Solange die Beziehung zwischen Seele und Körper besteht, nutzt die Seele den Körper als Werkzeug für ihre Arbeit; Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Körper die Seele mehr oder weniger weiterentwickelt ... denn die Seele kann unabhängig vom Körper arbeiten.

e.) Schließlich liefert die Theorie der kartesischen Dualität keine überzeugende Erklärung für verschiedene psychologische Zustände, einschließlich mentaler Zustände, die von Objekten, Agenten von Objekten und Beobachtern von Objekten beeinflusst werden. Darüber hinaus sind die Natur des Bewusstseinsphänomens, der Unterschied zwischen bewussten mentalen Zuständen und unbewussten Zuständen sowie die Kausalität einiger Zustände im Vergleich zu anderen mentalen Fällen nicht erklärt (vgl. Ravenscraft, 2007, S. 30–23).

Weitere Probleme wurden in Bezug auf die kartesische Dualität aufgeworfen; einschließlich der Unerforschbarkeit (Khatami, 1387, S. 20), des Klassifizierungsfehlers (Ryle, 1994, S. 20) und des Mannequin-Irrtums und der Bevölkerungszählung (Maslin, 1388, S. 104-104), die er jedoch nicht erwähnt, um dies zu belegen Vermeiden Sie es, die Wörter zu verlängern. Lass es uns tun Natürlich haben einige Verteidiger des kartesischen Dualismus Antworten auf die genannten Probleme gegeben.

Der traditionelle Substanzbegriff in der Philosophie von Descartes

Im mittelalterlichen Denken wurde die Seele als Form des Körpers bezeichnet; Daher hatten alle Objekte und Dinge ein Selbst. Beim Menschen verfügte die sprechende Seele über die Fähigkeit zu denken, die in anderen Körpern nicht vorhanden war. In seiner Philosophie schlug Descartes drei Essenzen als die einzige in der Metaphysik diskutierte Essenz vor und nutzte alle drei, um eine rationale Methode in neuen Wissenschaften zu erklären. Das Wesen des Selbst, als das erste Wesen, das im philosophischen System von Descartes entdeckt wurde, wurde während dieses Zweifels durch eine Methode der rationalen Intuition gewonnen. Das Hauptmerkmal dieser Essenz „Denken“ wurde eingeführt und „Ich denke, also bin ich“ erschien als Hauptsatz in der Philosophie von Descartes. Dieses Denken

entstand völlig unabhängig vom Körper bzw. den Körpern. Letztendlich betrachtete Descartes das Wesen der Seele als wirklich miteinander verbunden, unterschied es jedoch tatsächlich vom Wesen des Körpers (Körper). Kant kritisiert Descartes' Sichtweise der Argumentationspsychologie in drei Positionen. In der ersten Position führte er „Selbst“ in der „Transzendentalanalyse“ als notwendige Bedingung der Erkenntnis ein. Eine Bedingung, ohne die die Möglichkeit empirischer Erkenntnis unmöglich wäre. Dieses Selbst ist die Bedingung des Wissens, aber es kann nicht erkannt werden. Denn um es zu wissen, muss die Bedingung dieses Wissens erneut erfüllt werden. An zweiter Stelle, im Abschnitt „Transzendente Dialektik“, wird das Ego als eine Idee dargestellt, die aus dem Fluss des natürlichen Wunsches der Vernunft gewonnen wird, die Bedingung der Bedingungen (bedingungslos) in einer metaphorischen Analogie zu finden. Hier stellt Descartes neben einer gesonderten Untersuchung vier Irrtümer fest und hält die Unfruchtbarkeit der Bemühungen der Metaphysiker, das Selbst zu beweisen und zu untersuchen, für fruchtlos. Und schließlich aus der Idee des Selbst, der Idee Gottes und der Idee der Welt, die für die vorherigen die drei Essenzen der Metaphysik waren. Aber Kant betrachtete sie nur als drei Ideen, die er in einer regulierenden Funktion nutzt, um empirische Urteile und phänomenale Angelegenheiten zu vereinen, und er sieht in dieser Art der Verwendung die richtige Verwendung von Ideen. Er schlug dieses Thema in dem Buch Kritik der reinen Vernunft und Bestimmungen unter dem Titel der Möglichkeit vor, die Metaphysik als Wissenschaft zu etablieren. Um den Standpunkt Kants in diesem Buch richtig zu verstehen, werden wir zunächst die Meinung von Descartes ausführlich erläutern und sie dann von Kant kritisieren.

Selbst in der Philosophie von Descartes

In seinen Werken hat Descartes eine besondere Reihenfolge angewendet, um zu einer bestimmten Erkenntnis zu gelangen: „Seele“ steht am Anfang seines Denksystems als erste Essenz der Entdeckung und am Ende dieses Systems als Geschichte der Beziehung zwischen den beiden Seele und Körper werden untersucht. Er geht in diesem System vom „Zweifel“ aus. Erstens der Zweifel an vernünftigen Dingen mit der Begründung, dass er meine Sinne viele Male getäuscht hat.] Die zweite Stufe ist der Zweifel an vernünftigen Dingen – zum Beispiel der Mathematik – mit der Begründung, dass Mathematiker manchmal Fehler in ihren Berechnungen machen. Er hat daran gearbeitet, ständig zu täuschen mich in Angelegenheiten, die ich klar und sicher weiß

Auf diese Weise zweifelt Descartes sein gesamtes Wissen an, mit der Absicht, eine Gewissheit zu erreichen, die nicht mehr angezweifelt werden kann und über die sich jeder einig sein kann. Das erste, was Descartes zur Gewissheit brachte, war die Existenz eines „Ich“, das zweifelte Ich mag über alles getäuscht werden oder zweifle, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass ich zweifle und getäuscht werde. Ich muss existieren, um zu zweifeln und getäuscht zu werden. Descartes erkannte die Existenz des denkenden „Ich“ und hielt es für eine unbestreitbare Wahrheit. Denn selbst in seiner Leugnung wird seine Existenz vorausgesetzt. In seinen Überlegungen hält er die Hypothese des bösen Dämons für fruchtlos, um seine Existenz zu leugnen: Er sagt: „Wenn dieser Betrüger mich betrügt, existiere ich zweifellos, und egal wie sehr er versucht, mich zu täuschen, er kann niemals tun, was ich vernichte.“ während ich denke, dass ich etwas bin.

„Denken“ erfordert also Existenz. Was Descartes unter Denken versteht, ist natürlich alles, was in uns geschieht, und wir nehmen seine Existenz direkt in uns selbst wahr. Aus diesem Grund ist nicht nur Verstehen, Wollen, Vorstellen, sondern auch Fühlen etwas anderes als Denken. Laut Descartes nach dem Denken Wenn man über alle Angelegenheiten nachdenkt und sie gründlich untersucht, sollte man schließlich zu dem Schluss kommen und feststellen, dass diese Aussage „Ich bin“, „Ich existiere“ jedes Mal, wenn ich sie sage oder mir vorstelle, notwendigerweise wahr ist

Denn eine solche Handlung erfordert Denken, und Denken erfordert einen Denker. Er betrachtet „Ich denke, also bin ich“ als das Prinzip, gegen das alle Tricks der Skeptiker unfruchtbar sein werden, und er betrachtet es als sein erstes Prinzip. Mary erklärt diesen Sachverhalt im Buch „Prinzipien der Philosophie“ wie folgt: Obwohl In Auf diese Weise lehnen wir alles ab, woran man zweifeln kann, und halten es sogar für ungültig, und wir denken leicht, dass es keinen Gott, weder Himmel noch Erde, noch nicht einmal einen Körper für unsere eigene Existenz gibt, aber dieser Punkt kann niemals sein bezweifelt, und das bedeutet, dass wir an der Wahrheit all dieser Dinge zweifeln. Da man trotz aller seltsamen Zweifel nicht umhin kann, die Tatsache anzuerkennen, dass der zweifelnde Gedanke wirklich existiert, bleibt keine andere Wahl, als zu dem Schluss zu kommen: „Ich denke, also bin ich“ (cogito ergo sum), dies ist der erste und solideste Gedanke, der durch systematischen wissenschaftlichen Zweifel erreicht werden kann (3/Prinzip 7). Ich existiere nur solange ich denke. Natürlich denke ich immer. Sogar ein Kind denkt vom Moment

seiner Geburt an. Ich bin nicht einmal in der Lage, mir meine Abwesenheit vorzustellen, denn die Vorstellung meiner Abwesenheit ist meine Existenz.

Selbstbeweis von Descartes

Im ersten Schritt erforscht Descartes „Selbst“ als eine Eigenschaft (Objekt), die identifiziert werden muss. Er möchte wissen, was das Ego ist. Und aus welcher Art es besteht. Nachdem er genügend Aufmerksamkeit geschenkt hat, erkennt er, dass der Atem der Gedanke ist. Dafür untersucht er zunächst die Gedanken seines Egos und sagt, wenn ich Handlungen wie Essen und Gehen dem Ego zuschreibe, setze es voraus, dass ich einen Körper habe. Wenn ich keinen Körper habe, kann ich mit Sicherheit weder laufen noch essen. Das sind also nicht die Eigenschaften der Seele. Dann untersucht er die Eigenschaft des Gefühls und stellt fest, dass Gefühl ohne Körper unmöglich ist. Das dritte Attribut ist das Attribut des Denkens. Descartes' Behandlung dieses Attributs ist nicht dieselbe wie die der vorherigen Attribute. Er sagt: Hier sehe ich, dass das Denken eine Eigenschaft ist, die mir gehört. Dies ist die einzige Eigenschaft, die ich nicht ausdrücken kann. „Ich bin“, also „ich existiere“, das ist sicher. Aber bis wann? Genauso lange wie ich denke. Denn wann immer ich aufhöre zu denken, hört vielleicht gleichzeitig auch meine Existenz auf.

Descartes unterscheidet drei Typen. Erstens, echte Unterscheidung; Wie die Unterscheidung zwischen den drei Essenzen der Seele, Gott und der Welt. Zweitens, intellektuelle Unterscheidung; wie die Unterscheidung zwischen Selbst und Denken und die dritte Staatsunterscheidung; Als würde man eine bestimmte Denkweise mit der Essenz der Seele unterscheiden, bei der man nicht einen bestimmten Gedanken haben kann, sondern stattdessen einen anderen Gedanken haben kann. Die Unterscheidung zwischen Seele und Gedanke ist eine intellektuelle Unterscheidung. Das bedeutet, dass diese beiden nur im Geistesfaktor getrennt werden können. Der Gedanke des „Denkens“ ist die Grundlage der Seele, und die Konsistenz der Seele hängt von ihm ab, und die Seele kann ohne ihn nicht existieren. Wie Descartes sagte: Immer wenn mein Denken aufhört, hört vielleicht gleichzeitig auch meine Existenz auf. Descartes' Methode, das Wesen der Seele zu finden, ist offenbar phänomenologisch. In den Prinzipien der Philosophie sagt er: „Um ein solches Wissen zu erlangen (die Essenz der Seele zu kennen), ist es notwendig, dass wir die Eigenschaften dieser Essenz verstehen, und es gibt keine Eigenschaft der Essenz, die für diesen Zweck nicht ausreicht.“ " Denn eines unserer herkömmlichen

Konzepte ist, dass keine Eigenschaft, keine Eigenschaft oder Qualität aus dem Nichts entsteht.

Eigenschaften der Seele nach Descartes

Dann sagt er, um das Wesen der Seele zu identifizieren:

Obwohl jedes Attribut ausreicht, um uns ein Verständnis des Wesens zu vermitteln, gibt es im Wesen immer ein Attribut, das die Natur und das Wesen des Wesens ausmacht, und alle anderen Attribute sind diesem untergeordnet. ist ein Denker

Die Seele ist die Essenz, und die Essenz ist etwas, das der Essenz gleich ist und dessen Eigenschaften, Qualitäten und Zustände von ihr abhängen. Diese Essenz benötigt in ihrer Konsistenz nichts anderes Jeder Körper und die Essenz des Schöpfers sind unterschiedlich. Die Essenz der Kreatur leitet ihre Existenz von der Essenz des Schöpfers ab, aber ungeachtet der Existenz, die sie von der Essenz des Schöpfers ableiten, brauchen sie nichts anderes in ihrer Konsistenz. Daher kann auf sie das Wort „Essenz“ angewendet werden. Daher ist die Seele eindeutig die Substanz des Denkers, deren Konsistenz ihre eigene ist und deren Eigenschaften, Qualitäten und emotionalen Zustände ihr ebenbürtig sind.

Da wir jetzt genau wissen, was das Wesen der Seele ist? Wir sollten auch wissen, was diese Essenz nicht ist? Die klare Vorstellung, die wir über die Essenz der Seele hatten, war die Essenz, deren Hauptmerkmal das Denken ist. Aber wir wollen diese Essenz auf besondere Weise identifizieren, um sie besser zu verstehen. Diese Identifizierungsmethode ist überwiegend negativ. Die Seele ist die Essenz des Denkers, die für ihr Denken nicht auf den Körper und seine Eigenschaften angewiesen ist. „Die Untersuchung dessen, was wir sind, die denken, dass für unser skeptisches Denken nichts wahr ist oder überhaupt existiert, führt eindeutig zu dem Schluss, dass unser Wesen keiner Ausdehnung, Form, keinem Ortsein oder Ding bedarf. Der andere ist nicht einer davon.“ Die Eigenschaften des Körpers oder Körpers und der einzige Grund für unsere Existenz liegen in unseren Gedanken. Das Ergebnis ist, dass unsere allgemeine Vorstellung von unserer Seele oder unserem Denken der Vorstellung, die wir von unserem Körper haben, vorausgeht, und das Ergebnis ist überzeugender, weil wir an der Existenz eines Körpers (oder Objekts) auf der Welt zweifeln, aber unser Zweifel. Wir haben keinen Zweifel.“ Es geht also nicht nur die Kenntnis der Seele der Kenntnis des Körpers voraus, sondern die Seele braucht in ihrem Handeln (Denken) weder den Körper noch die körperlichen Kräfte.

„Deshalb wusste ich, dass seine Natur oder sein Charakter (Seele) nur darin besteht, zu denken, und sein Wesen keinen festen Platz für irgendetwas Materielles benötigt, daher das „Ich“, das heißt die Seele (Nafs), durch die ich bin Er ist völlig anders als mein Körper, aber man erkennt ihn leichter daran, und wenn er nicht derselbe Körper wäre, wäre er völlig derselbe wie er ist. Auch wenn der Körper nicht existiert, ist unser Gedankenwissen dennoch gültig. Die Objekte, an die ich denke, existieren vielleicht nicht, aber meine Gedanken über sie existieren immer und ich bin mir dieses Gedankens immer bewusst. Die Grundlage dieses Gedankens ist tatsächlich die klare Unterscheidung zwischen Seele und Körper. Die Seele braucht in ihrem Denken den Körper und seine Kräfte nicht, auch nicht andere Körper. Er ist aufrecht und sein Charakter ist denkend. Der Unterschied zwischen Seele und Körper ist real. Descartes bringt dieses Problem in der zweiten Reflexion zum Ausdruck, was bereits viele Kritikpunkte an ihm hervorrief. Da er das Wesen des Körpers noch nicht bewiesen hat, versucht er, ihn vom Ego zu unterscheiden. Descartes selbst antwortete: „Ich habe hier nur zum Ausdruck gebracht, dass die Seele in ihrem Denken nichts anderes als sich selbst braucht, und die Frage nach dem Wesen des Körpers und der Beziehung zwischen Körper und Seele – auf die gleiche Weise wie die.“ Der wahre Eifer der beiden wird späteren Überlegungen überlassen. Ich habe es verschoben Wenn wir also sagen, dass das Konzept der Seele nichts mit dem Körper zu tun hat, ist das genauso, als würden wir sagen, dass die Seele wirklich vom Körper verschieden ist ... Wenn beispielsweise ein Philosoph über Metaphysik spricht, muss er das nicht tun wissen, ob er einen Körper hat oder nicht. Denn wenn er einen Körper hat, hat er nichts damit zu tun, und wenn er über Physik spricht, sollte man besser vergessen, dass er eine Seele hat. Die Ansicht von Descartes steht im Widerspruch zur Ansicht der Schule und der Aristoteliker. Sie betrachteten die Seele als das Gesicht des Körpers, das direkt mit dem Körper interagiert. Aber Descartes, indem er die Unabhängigkeit des Wesens des Selbst annahm, dieses Wesen in seinem Hauptakt; Das bedeutet, dass das Denken den Körper nicht braucht und ihn als physisches Juwel betrachtet. Es ist, als wäre Descartes so allein mit sich selbst, dass er den Körper nicht in sein abstraktes Denken einbezieht. Dieses Ich gehört zur Selbsterkenntnis des Forschers und wurde rein identifiziert. Auf diese Weise werden die Haupteigenschaften und inhärenten Merkmale dieser unkörperlichen Substanz identifiziert, die keinen Körper und keinen Körper benötigt. Diese Unterscheidung wird noch verstärkt, als Descartes

die Natur der physischen Substanz als eine vom Denken völlig verschiedene Erweiterung einführt.

Basierend auf der Trennung und Unabhängigkeit der Seele vom Körper (Körper) stellt Descartes die Seele als eine einfache Substanz vor, die keine Teile hat und in ihrer Einfachheit denkt. Die Zusammensetzung und Zersetzbarkeit des Körpers ist charakteristisch. Das Bewusstsein dieser Einheit und Einfachheit kommt vollständig durch „Ich denke“ zustande. Die Seele ist nicht teilbar und ein und dasselbe Gewebe, und genau aus diesem Grund gehört die Einheit nicht zu den materiellen Dingen[17]. „Ich denke“, die Form der Seele, hat ohne jegliche Notwendigkeit oder Einmischung des Körpers stattgefunden, und daher hat die Seele eine inhärente Trennung vom Körper. Andererseits ist Unzerstörbarkeit eine Eigenschaft des Körpers. Daher ist die Seele, die eine von Natur aus von der Materie getrennte Substanz ist, einfach und unteilbar. Andererseits lebt die Seele aufgrund dieses inhärenten Zölibats der Seele nach dem Tod des Körpers weiter, weil Zerstörung; Es bedeutet Zersetzbarkeit. Da die Seele unteilbar ist, kann sie von der Natur nicht zerstört werden. Diese Seele muss nach dem Tod des Körpers denken und trägt eine Art Erinnerung an die Vereinigung mit ihrem Körper in sich.

Descartes sieht in der Klarheit und Unterscheidung, die er in „Ich denke“ erreicht hat, die Eigenschaften der Seele zu verstehen. Der Mensch nimmt es mit innerem Licht (innerer Intuition) wahr. Er sagt in der Rede in Rosh: Also habe ich darüber nachgedacht, was im Allgemeinen notwendig ist, damit jeder Fall korrekt und sicher ist? Denn da ich einen bestimmten Fall gefunden habe, muss ich wissen, was sicher ist? Daher kam ich zu dem Schluss, dass es in diesem Fall „Ich habe einen Gedanken, also existiere ich“ nichts gibt, was mir Vertrauen in seine Wahrheit gibt, es sei denn, ich sehe klar, dass es keinen Gedanken gibt, solange es keine Existenz gibt. Deshalb Ich glaube, dass eine allgemeine Regel lauten kann: „Ich stimme zu, dass alles, was ich klar und offensichtlich finde, wahr ist.“ „Ich denke“ ist in der Tradition von Descartes die Regel und das Kriterium zur Unterscheidung von Wahrheit und Irrtum. Er betont die Frage, dass ich „Ich denke, also bin ich“ nicht durch analoge Schlussfolgerungen und das Anordnen von Analogien, sondern durch intellektuelle Intuition gewonnen habe. Descartes' allgemeine Position ist, dass dieses Thema einerseits ausreichend klar und deutlich ist und andererseits in direktem Zusammenhang mit unserem Bewusstsein steht; Das heißt, wir nehmen den Fluss unseres Bewusstseins direkt wahr, daher ist unser Verständnis dieses

Falles ein intuitives Verständnis. Klarheit und Differenzierung als Kriterien des Tiqan; Intuition und analoge Folgerung werden in der Philosophie von Descartes als Möglichkeiten dargestellt, dieses Kriterium zu erreichen. Descartes betrachtet das Explizite als etwas, das „präzise, gegenwärtig und klar für den Geist“ ist, und er betrachtet Unterscheidung als etwas, das „so präzise und von anderen Objekten getrennt“ ist sind verschieden, die nur das zum Ausdruck bringen, was dem aufmerksamen Betrachter klar erscheint.“ Dann betrachtet er Klarheit und Unterscheidung als ein Merkmal und ein allgemeines Kriterium und sagt:

Wenn wir uns damit begnügen, nur die Dinge zu behaupten, die wir klar und deutlich wissen, sind wir vor Fehlern sicher.

Es ist die Seele, die Klarheit und Unterscheidung bestimmt, und es ist dieselbe Seele, die Klarheit und Unterscheidung versteht, und daher basieren alle Wissenschaften und alles Wissen auf der menschlichen Seele. Die Seele, die denkt und den Maßstab bestimmt. Descartes untersucht auch die Eigenschaften der Seele. Zunächst untersucht er die Konzepte und unterteilt die Konzepte des Geistes in drei Kategorien. Angeborene Wahrnehmungen, falsche Wahrnehmungen und vorübergehende Wahrnehmungen. Gott hat bei der Schöpfung die natürlichen Ideen in unseren Geist gelegt. Falsche Vorstellungen sind das Produkt der Vorstellungskraft, und vorübergehende Vorstellungen entstehen durch den Einfluss des Körpers oder von Gegenständen auf die Seele, der durch die Sinne wahrgenommen wird.

Die reine Seele hat nur angeborene Ideen. Er betrachtet vorübergehende und falsche Ideen als das Produkt des Eingreifens von etwas anderem als dem Ego selbst. Unser gesamtes wissenschaftliches Wissen wird aus angeborenen Ideen oder durch angeborene Ideen gewonnen. Diese angeborenen Ideen sind potenziell seit unserer Kindheit in uns, und experimentelle Ereignisse machen diese Potenziale real. Natürlich betrachtet Descartes in seinem Buch Notes Against a Plan alle Ideen des Geistes als angeboren. Mit dieser Interpretation, dass „die Bewegungen von Objekten die Sinne stimulieren und der Geist aufgrund dieser Bewegungen seine eigenen Vorstellungen von Farbe usw. erschafft.“ Aus diesem Grund sind diese Wahrnehmungen angeboren.“ Er nennt diese Theorie die Artesami-Theorie oder zeitliche Ursachen. Mit dieser Haltung verlässt er die Theorie der Wahrnehmungsdarstellung, bei der winzige Partikel von materiellen Objekten getrennt werden und unsere Sinnesorgane stimulieren. Darüber hinaus machte

Descartes mehrere Thesen wie „Es ist für mich unmöglich, nicht zu existieren, während ich denke“, „Es ist für mich unmöglich, nicht zu existieren, während ich denke“, „Es ist unmöglich, dass etwas, das existiert, nicht nicht ist.“ „zur gleichen Zeit existierend“ und so weiter als ewige Wahrheiten, die im Geist existieren. Und es betrachtet das, was zur Intuition gehört, als natürliche Ideen und ewige Wahrheiten.

Die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Philosophie von Descartes

Die menschliche Seele ist eine völlig andere Substanz als die Substanz des Körpers. Descartes präsentiert sein Argument zur Unterscheidung zwischen Seele und Körper wie folgt:

„Gott ist in der Lage, alles, was wir klar wahrnehmen, so zustande zu bringen, wie es unserer Wahrnehmung davon entspricht. Wir nehmen den Geist wahr, also die Gedankensubstanz, die eindeutig unabhängig vom Körper ist, also unabhängig von der kontinuierlichen Substanz, und umgekehrt können wir den Körper klar unabhängig vom Ego wahrnehmen. Daher kann die Seele zumindest durch die Kraft Gottes ohne Körper existieren, und der Körper kann auch unabhängig von der vorhandenen Seele existieren. Wenn aber ein Stoff unabhängig von einem anderen Stoff existieren kann, dann sind diese beiden Stoffe tatsächlich voneinander verschieden. Seele und Körper sind Juwelen, die unabhängig voneinander existieren können. Daher gibt es einen echten Unterschied zwischen Seele und Körper.

Dennoch betrachtet Descartes das Wesen der Seele als mit dem Wesen des Körpers verbunden. Das Ergebnis der Beziehung zwischen Körper und Seele ist das Erreichen mehrerer Reaktionen, die unter dem Titel der experimentellen Psychologie aus einem anderen Blickwinkel untersucht werden können. Die Beziehung zwischen Seele und Körper ist nicht dieselbe wie die Beziehung zwischen dem Seemann und dem Schiff. Es bedeutet, dass die Seele mit dem ganzen Körper vereint ist. Die Seele wird vom Körper beeinflusst und diesem Einfluss folgend, a Es liegt Spannung im Atem vor. Andererseits kontrolliert die Seele durch die Tierseele den Körper und trifft Entscheidungen. Obwohl Descartes sagt, dass die Seele mit dem gesamten Körper verbunden ist und sich im gesamten Körper befindet, betrachtet er eine Zirbeldrüse im Gehirn und dass Er betrachtet es als den Ort der Seele, von dem aus die Seele ihre Handlungen gegenüber anderen Teilen des Körpers ausführt. Der Atem befindet sich in dieser kleinen Drüse in der Mitte

des Gehirns, und von dort aus werden mit Hilfe der Tiergeister – die selbst sehr feinstoffliche Körper sind – die Nerven und sogar das Blut im ganzen Körper verteilt, und das Blut, was mit den Eindrücken mit den Tiergeistern zusammenhängt. Es ist ein Partner, es kann sie über die roten Adern an alle Organe des Körpers weitergeben. Der menschliche Körper arbeitet als Körper als Maschine. Daher verfügt es über schmale Fäden (Adern), die über den ganzen Körper verteilt sind. Der Atem gelangt über die Venen in den gesamten Körper. Gemäß dieser engen Beziehung werden alle Gedanken in der Seele in zwei Kategorien eingeteilt; A. Gedanken implizieren die Aktivität der Seele. Dabei handelt es sich um dieselben Gedanken, die Wünsche anzeigen, vollständig von der Seele abgeleitet sind und auf der Seele beruhen.

B. Gedanken der Passivität der Seele, die durch die Verbindung zwischen Seele und Körper entstehen, werden Wahrnehmungen genannt.

Die Wünsche der Seele sind entweder vollständig in der Seele selbst verwurzelt, wie wenn wir Gott lieben wollen, oder sie sind in unserem Körper verwurzelt, wie wenn wir gehen wollen. Wahrnehmungen werden ebenfalls in zwei Kategorien unterteilt; Ein Teil davon ist auf das Ego zurückzuführen, wie Wahrnehmungen, Wünsche und Vorstellungen, und ein anderer Teil ist auf den Körper zurückzuführen. Das Charakteristische aller Wahrnehmungen ist, dass sie über Nerven in die Seele gelangen. Einige davon hängen jedoch mit Objekten zusammen, die mit unseren Sinnen in Berührung gekommen sind, andere schreiben wir dem Ego zu.“ Da das Ego auch in passiven Handlungen aktiv ist, schließen wir daraus, dass das Ego in all seinen Gedanken aktiv ist. Die Handlungen der Seele, die das Produkt der Beziehung zwischen Seele und Körper sind, sind Wahrnehmungen, Gefühle oder Emotionen der Seele, als besondere Dinge, die wir der Seele zuschreiben und die von einigen geschaffen, aufrechterhalten und gestärkt werden Bewegungen der Seele. Descartes stand vor einem sehr großen Problem hinsichtlich der Beziehung zwischen Seele und Körper. Den Kritikern seiner Philosophie zufolge mangelt es seinen Theorien an Glaubwürdigkeit und Wert für die Lösung des Problems der Beziehung zwischen Seele und Körper. Denn er ging grundsätzlich davon aus, dass das Wesen der Seele unabhängig und verschieden vom Wesen des Körpers sei, und nun scheint die Verbindung zwischen beiden sehr schwierig zu sein.

Generell ist zu der argumentativen Psychologie von Descartes zu sagen, dass Descartes die Seele als denkendes Wesen dargestellt und sie dann definiert und ihre

Eigenschaften, ihren inhärenten Unterschied zum Körper, ihre Eigenschaften, ihre Beziehung zum Körper usw. erwähnt und erklärt hat sie im Detail. Für ihn ist das Wesen der Seele alles Denken. Da er das Denken bei nichtmenschlichen Wesen nicht erkennt, hält er im Gegensatz zu Madrasianern und Aristoteles alle Tiere und Pflanzen und im Allgemeinen alle Lebewesen für seelenlos. Nur der Mensch hat Atem. Nicht-Menschen sind alle Maschinen, die automatisch arbeiten. Um den Menschen vor dem Determinismus seiner Zeit zu bewahren, betrachtete er das Wesen der Seele und hielt sie für frei. „Wenn das Denken aus Bewusstsein und Selbstbewusstsein besteht, damit es sich in der ersten Person ausdrücken kann, muss es mehr als ein natürlicher Prozess (Mechanismus) sein. Es sei denn, wir betrachten alle natürlichen Prozesse als Selbstbewusstsein, was natürlich zweifelhaft ist.“ In der Frage des Vorrangs des Denkens vor allem bestimmte Descartes das Wesen materieller Dinge auf der Grundlage unseres Urteils, indem er das Prinzip „Ich denke“ tat Denn in keiner Weise kann nichts so sicher sein wie das Denken, und jede bestimmte Entscheidung und Absicht, ob positiv oder negativ, wird notwendigerweise auf das Denken bezogen. Es geht um die reine Seele und die Argumente, um sie und ihre Beziehung zu ihr zu beweisen Körper.

Kant und die kartesische Version des Selbst

Descartes betrachtete die Seele als eine Essenz, die sowohl einfach als auch ewig ist und von äußeren Objekten beeinflusst wird. Kant als Erbe zweier philosophischer Haupttendenzen seiner Zeit; Das heißt, Rationalismus und Empirismus kritisierten auf andere Weise als beide die Vernunft und schrieben die Fähigkeiten und Grenzen der menschlichen Vernunft während einer elfjährigen Forschung – und noch länger – in dem Buch „Kritik der reinen Vernunft“ nieder. In drei Teilen des erwähnten Buches untersuchte er die Forschung über „Seele“ als denkendes Subjekt eher theoretisch als praktisch – was mit der Ethik zusammenhängt. Ich denke, als Bedingung jeder Erfahrung und jedes empirischen Wissens in der transzendentalen Deduktion von Kategorien ist die Idee des Selbst als eines Subjekts, das niemals prädiziert wird; Im Abschnitt über die Irrtümer (Paralogismen) der reinen Vernunft und die systematische Verwendung der Idee des Selbst als Mittel zur Projektion der Metaphysik als Wissenschaft finden sich in den letzten Kapiteln des genannten Buches drei verwandte Studien, die Kant Hat ausführlich und kompetent besprochen. Hat sich geäußert.

Das Selbst und seine Rolle im empirischen Wissen

Nach Kant besteht der menschliche Geist aus drei Teilen: Empfindung, Verstand und Vernunft. Erfahrungswissen ist das Ergebnis von Aktivität und der Vereinigung von Sinn und Verstand. Der Sinn nimmt Phänomene in zwei Formaten von Raum und Zeit wahr und vereinheitlicht das Verständnis vieler Sinneseindrücke. Dieser Akt der Vereinigung erfolgt in zwei Positionen. Im ersten Schritt „erkennt“ der Geist die gegenwärtigen Eindrücke, zum Beispiel den Eindruck der Farbe Gelb, mit Eindrücken derselben Sache, die zuvor empfangen wurden, aber derzeit fehlen und nun durch die Vorstellungskraft rekonstruiert werden, und vereint sie und erzeugt sensorischen Nektar. Angeblich erzeugt es gelbe Farbe.

Im zweiten Schritt verbindet er diese Intuition mit anderen Intuitionen, die nach demselben Mechanismus vereint wurden, und erschafft durch die Vereinigung ein Objekt. Beispielsweise kombiniert die sensorische Intuition die Farbe Gelb mit sensorischen Intuitionen wie Rundheit, Festigkeit, Süße und schafft den Begriff „Orange“. Dieser Akt wird Konzeptualisierung genannt. Dann führt der Geist seine Identifizierung (Denkung) an diesen Adligen durch und fällt Urteile über sie. Natürlich gibt es bei dieser Anordnung nicht viele Zeitintervalle. Die Konstruktion von Objekten, die die Vereinigung der Mengen der Sinnesintuition darstellt, erfolgt durch die Anwendung von Kategorien auf die Mengen, und jedes Objekt, das geschaffen wird, wird mit einem anderen Konzept gemäß derselben Kategorie vereint, die in der Kategorie von gebildet wurde „Beziehung“ basiert darauf, und trifft die Entscheidung. Zum Beispiel wurde „Orange ist süß“ je nach Substanzkategorie mit mehreren Pluralformen wie Süße, Rundheit, Gelbheit, Schwere usw. kombiniert, und um nun über dieses Konzept zu urteilen, gemäß derselben Kategorie, der Substanzkategorie, die besagten Pluralformen Wir führen das Konzept von Orange fort.

im ersten Schritt; Das heißt, die Phase der Kombination von Sinneseindrücken, in der der Geist diese Eindrücke während des Wahrnehmungs-, Rekonstruktions- und Erkennungsprozesses vereint, und im zweiten Schritt, wenn mehrere Sinneseindrücke vereint werden und das Konzept (Objekt) erschaffen, in beiden Fällen „Ich“, der einzelne Denker, wird die Voraussetzung für die Ausführung dieser beiden Aktivitäten sein;

Das heißt, wenn das denkende „Ich“ keine Einheit hat, wird diese Einheit in beiden Fällen ausgeschlossen; Denn der Begriff „Einheit“ bedeutet in dieser Position

einfach „Einheit mit dem, was vorher war“. A wird sein. Die Einheit des „Ich“ ist Voraussetzung für die Bildung von Begriffen und deren empirische Einheit.

Ich denke, laut Descartes ist es die Grundlage jedes Denkens, und ohne es wären keine Wissenschaft und kein Wissen möglich. Jeder Gedanke, jede Entscheidung und jedes Urteil muss notwendigerweise jemandes Gedanke sein, jemand, der gedacht und gedacht hat. Dieses „Ich“ ist ein transzendentes „Ich“, das die Grundlage und Bedingung jeglichen Wissens ist. Dieses „Ich“ muss Einheit haben, um den Akt der Kombination und Vereinigung mehrerer Vielfacher zu rechtfertigen. Die Einheit des transzendentalen „Ich“ ist eine notwendige Bedingung für jeden Gedanken, jedes Urteil, jedes Versprechen und jede Vorstellung.

Kants Selbstbewusstsein; Es bedeutet, sich aller Aktivitäten bewusst zu sein, bei denen eine Person viele Wahrnehmungen im Kopf präsentiert und diese vereint. Daher ist das transzendente „Ich“ auch eine Bedingung des Selbstbewusstseins. Kant beschreibt dieses „Ich“ wie folgt: „Ich denke“ muss jede Metapher begleiten können, die ich habe, weil mir sonst möglicherweise etwas dargestellt wird, von dem ich nie eine Vorstellung haben kann, und das bedeutet die Unmöglichkeit dieser Darstellung, oder zumindest die Bedeutung seines Nichts und seiner Absurdität für mich. Wir nennen Intuition, die jedem Gedanken vorausgeht. Daher steht die Vielfalt der Intuitionen in dem Identifikationssubjekt, in dem diese Vielfalt liegt, in einer notwendigen Beziehung zu „Ich denke“. Aber diese Darstellung ist eine spontane Aktivität und kann nicht auf Sensibilität zurückgeführt werden. Ich nenne es „reine Sinneswahrnehmung“, um es von der „erfahrungsmäßigen Sinneswahrnehmung“ zu unterscheiden, und ich nenne es auch „echte Sinneswahrnehmung“, weil es das Selbstbewusstsein ist, das, obwohl die Quelle der Darstellung „Ich denke“ ist (eine Repräsentation, die mit jeder anderen Repräsentation assoziierbar sein muss und eine Repräsentation, die im gesamten Bewusstsein immer ein einziges Ding ist) selbst kann keiner anderen Repräsentation zugeordnet werden. Einheit Ich nenne diese sinnliche Wahrnehmung „transzendente Einheit des Selbstbewusstseins“, um die Möglichkeit des daraus entstehenden prädiktiven Wissens aufzuzeigen.

Dieses transzendente „Ich“ selbst kann nicht identifiziert werden, weil es die Bedingung der Identifikation ist. Kant stellte dieser Position den „Selbstverkünder“ von Leibniz gegenüber. Der Selbstverkünder von Leibniz ist sich seiner selbst bewusst, und seine Wahrnehmung ist ihm selbst gegenwärtig und immer

gegenwärtig. Dieser Herold weiß, wer und was er ist. Allerdings versteht Kant unter reiner Apperzeption ein Selbstbewusstsein, bei dem das Ich nichts über sich selbst weiß, außer dass es anwesend sein muss. Er weiß nur, dass die Bedingung Anerkennung ist. Kant nennt dieses Selbstbewusstsein transzendentes Selbstbewusstsein. Er weiß nur, dass seine Existenz notwendig ist und sein sollte. Über sich selbst nachzudenken bedeutet zu denken, dass „Ich“ der Zustand jeglicher Art von Bewusstsein ist. Dieses „Ich“ ist ein transzendentes „Ich“ und ist im Denkprozess immer präsent, und die Annahme seiner Abwesenheit wäre gleichbedeutend mit der Entfernung jeglicher Art von Wissen. Daher unterscheidet es sich vom empirischen „Ich“, bei dem Zustände und Emotionen untersucht werden und das manchmal so ist und manchmal nicht. Reines Selbstbewusstsein ist die gleiche Beziehung und Verbindung zwischen dem Wissensträger und der Pluralität der Intuitionen und muss daher allen Wahrnehmungen innewohnen. Daher ist jedes Selbstbewusstsein mit der Vielzahl von Intuitionen und Inhalten des Geistes verbunden, und wir werden nicht unabhängig und ohne jegliche Sinneserfahrung etwas haben, das als selbstgegenwärtige Wahrnehmung bezeichnet wird. Kant lehnt sogar die empirische Erkenntnis des Selbst ab, weder rationale Erkenntnis noch empirische Erkenntnis werden in der kritischen Philosophie akzeptiert. Die einzig mögliche Selbsterkenntnis ist transzendente Selbsterkenntnis. Das Bewusstsein des Selbst und das Bewusstsein dessen, was mit dem Selbst in Bezug auf Wissen zusammenhängt, sind im Selbst so vereint, dass das Bewusstsein des Selbst keine Erfahrung ist, die zeitlich vorausgeht. Das transzendente „Ich“ selbst wird nicht auf reine Weise erkannt, weil es ein Zustand des Bewusstseins ist, und wenn es zur Erkenntnis gehören soll, erfordert es, dass die Kategorien, deren Anwendung von der reinen Sinneswahrnehmung abhängt, von der reinen Sinneswahrnehmung getragen werden Wahrnehmung selbst. was praktisch und rational unmöglich sein wird. Nach diesem Sprichwort, das später in der Diskussion des transzendentalen Streits und der Trugschlüsse der reinen Vernunft verwendet wird, ist „Ich denke“ nur ein Zustand des Bewusstseins, aber „Ich“ gehört nicht zum reinen Wissen, „Das transzendente Ich“ muss immer mit allen seinen Wahrnehmungen verbunden sein.

A) Eine Einführung in den kartesischen Subjektivismus

Descartes betrachtet den Satz „Ich denke, also bin ich“ als den ersten und sichersten philosophischen Satz in seinen verschiedenen Werken (sowohl seinen lateinischen als auch seinen französischen Werken); Daher kann dieser Satz als Titel der Philosophie von Descartes und später als neue Philosophie angesehen werden. Im Denken von Descartes und insbesondere im oben genannten Fall steht der Mensch an erster Stelle und ist das einzige wirkliche Subjekt und wird zur Grundlage, zum Kriterium und zum Maßstab für andere Wesen in Bezug auf Wahrheit und Existenz. Descartes nennt das Cogito-Theorem das erste philosophische Prinzip und das Safe-and-Secure-Theorem im Buch „Speech in Method“. Er schreibt: „...aber gleichzeitig bin ich darauf gestoßen, dass ich auf der Illusion von allem aufgebaut habe, ich selbst, der so denkt, muss etwas sein, und mir ist aufgefallen, dass dies der Fall ist.“ „Ich denke, also bin ich“ ist eine so feste Wahrheit, dass all die seltsamen Annahmen der Skeptiker sie nicht erschüttern können. Deshalb habe ich geglaubt, dass ich es ohne nachzudenken als erstes Prinzip der Philosophie, nach der ich suche, festlegen kann.

Der Cogito-Satz führte im Denken von Descartes zu einer Periode, die als Moderne und Neue Periode bezeichnet wird. Das Wesen der Moderne besteht darin, dass sich die menschliche Natur verändert und in ein Subjekt verwandelt hat und dementsprechend andere Wesen zum Objekt dieses Subjekts ernannt wurden. Phänomene wie Wissenschaft, Technologie, Kunst, neue Geschichte usw. werden alle als Komplikationen und Auswirkungen dieser Zeit betrachtet. Der metaphysische Anspruch der Moderne, der ein kartesischer Glaube an das moderne Subjekt ist, also der Glaube an die Menschzentriertheit und Menschenzentriertheit, besteht darin, dass der Mensch in der Lage ist, die Existenz aller Wesen zu kennen und ihnen einen Sinn zu geben. Rufen Sie an, lesen und dolmetschen Sie nach Ihren Wünschen. In der Neuzeit, mit Metaphysik und Modernität, ist der Mensch zu einem Geschöpf geworden, das das Potenzial von allem anderen erkannt hat und in einen separaten Taft eingewebt wurde.

b) Hauptkritikpunkte am kartesischen Subjektivismus

In mehreren Artikeln hat der Autor den Subjektivismus und das grundlegende Selbst beschrieben und interpretiert, die sich aus der Philosophie von Descartes ergeben; Um Wiederholungen zu vermeiden, beschränken wir uns hier auf diese Menge und gehen im Weiteren auf die Kritik ein, die am kartesischen Subjektivismus geäußert wurde. Obwohl solche Denker und Philosophen Malebranche, Spinoza und Leibniz,

die als kartesische Philosophen bekannt sind, weil sie der kreativen Methode von Descartes folgten, kritisierten die Philosophie von Descartes und schafften es, neue Schulen und insbesondere ihre Ansichten zur Dualität zwischen Seele und Körper und zum Subjekt der Substanz vorzustellen. es steht in großem Widerspruch zur Meinung von Descartes; Aber in Bezug auf das grundlegende Selbst des Menschen und den kartesischen Subjektivismus wurde die wichtigste Kritik von experimentellen Philosophen, Kant, Hegel, existentialistischen Philosophen, Phänomenologen und postmodernen Philosophen geäußert.

1. Kritik an experimentellen Philosophen

Gleichzeitig mit Descartes führte Hobbes Sinn und Erfahrung als Grundlage der Vernunft ein und betrachtete Seele und Seele als körperlich. Locke lehnte natürliche Vorstellungen ab und betrachtete menschliche Informationen als Ergebnis von Erfahrungen und daraus gewonnenen Erkenntnissen. Er stellte den menschlichen Geist als ein leeres Blatt dar, auf dem nichts geschrieben steht und dem nach und nach Informationen als Ergebnis von Erfahrungen hinzugefügt werden. Er lehnte die Behauptung von Descartes ab, dass die Kenntnis der Seele sicherer sei als die Kenntnis des Körpers, und glaubte, dass unsere Vorstellungen über die Seele und den Körper ähnlich und mehrdeutig seien; Daher bleiben die Essenzen von Geist und Körper völlig unbekannt. Ein interessanter Punkt ist, dass Malbranesh zwar als kartesischer Philosoph bekannt ist; Aber Locke äußerte eine ähnliche Kritik am kartesischen Cogito und glaubte, dass es besser und einfacher sei, den Körper zu kennen als das Selbst. Ihm zufolge gibt es für uns keine vorherige Vorstellung und kein Wissen über die Eigenschaften des Geistes.

Hume befasste sich mit der ersten philosophischen Frage nach der Natur und den Grenzen der menschlichen Identifikation und stimmte mit Descartes in diesem Punkt überein, dass philosophisches Verständnis mit der Erkenntnistheorie beginnt; Aber er akzeptierte den Satz von Cogito nicht als den ersten bestimmten Satz und glaubte, dass Descartes bei der Erklärung dieses Satzes nicht sehr erfolgreich war und er daraus sehr unerwartete Ergebnisse ableitete. Laut Hume ist eine Idee lediglich eine Kopie eines Eindrucks und besitzt keine Originalität. Das menschliche Ego ist seiner Meinung nach eine Ansammlung von Wahrnehmungen, die schnell aufeinander folgen. Die Seele selbst ist nichts anderes als eine Reihe aufeinander folgender Maschinengewehre. Das Einzige, was Hume bewiesen hat, sind Komplikationen und Ereignisse, die einen Eindruck und eine Vorstellung im Geist

hervorrufen; Daher zweifelte er sowohl an der spirituellen Essenz als auch an der physischen Essenz (in Anlehnung an Barclay).

. Kritik an Kant

Kant hält die Psychologie von Descartes für das beste Beispiel, das auf der Originalität der Vernunft basiert, und stellt fest, dass sie auf der Cogito-Theorie basiert, die andere Rationalisten versucht haben, die Existenz der Seele und ihr Überleben zu beweisen; Trotz alledem hat Kant scharfe Kritik an dieser Frage geübt. Er behauptet, dass Descartes durch seinen Glauben an rationale Intuition geglaubt habe, dass er zumindest irgendwann in der Lage sei, die erkenntnistheoretische Diskussion mit der kognitiven existenziellen Diskussion in Einklang zu bringen und das Sichere zu erreichen, nämlich das Cogito-Theorem. Aber aus Kants Sicht kann „Ich denke“ nur als eine Stufe der erkenntnistheoretischen Diskussion angesehen werden, auch auf der mentalen Ebene, die in keiner Weise einen existentiellen Aspekt finden und der Ontologie entsprechen kann. Nach Kant hat das „Ich“ im „Ich denke“ keinen eigenständigen Inhalt, und es ist kein Wesen und keine Wesenswahrheit, sondern nur eine Form ohne Inhalt, die einen abstrakten und formalen Aspekt hat.

Das Thema der Anerkennung in „Ich denke“ hat keinen eigenen Inhalt und kann nur in Bezug auf Dinge gedacht werden, die zur Identifikation gehören, auch unter der Voraussetzung, dass an Zölibat und Überleben nicht gedacht werden kann.

Daher ist laut Kant die Meinung von Descartes über die Unabhängigkeit und das Wesen des „Ich“ im Fall des Cogito und die Annahme, dass es ein einziges und immaterielles sei, falsch und falsch; Denn Wesen ist seiner Meinung nach ein Begriff aus verständlichen Kategorien, der nur auf Phänomene übertragbar ist. Daher kann es nicht auf Gedanken angewendet werden, die nicht manifest sind.

3. Kritik an Hegel

Hegel lobt Descartes, weil er vom Denken ohne Voraussetzungen ausgegangen ist, andererseits hält er das Ich von Descartes für ein rein empirisches Ich und glaubt, dass er den Inhalt und Inhalt des Bewusstseins nicht aus dem Denken und der Vernunft selbst extrahieren konnte. Seiner Meinung nach ist in der Philosophie von Descartes die Verbindung zwischen uns und Lebewesen, zwischen lebenswichtigen und geistigen Funktionen sowie zwischen Leben und Bewusstsein beschädigt;

Daher versucht er selbst, diesen Kontinuitätsbegriff zu rekonstruieren. Er hält auch Kants Kategorien für unvollständig und unvollständig und versucht, die in der Kantschen Schule geschaffene Trennung zwischen Noumenon und Phänomen aufzuheben. Kategorien sind in Hegels Denken sowohl Denk- und Gedankenformen als auch Existenz- und Objektformen; Daher wurde die Versöhnung zwischen Wissen und Existenz, die in Kants Philosophie vorgeschlagen wurde und Kant eine Trennung zwischen ihnen vorgenommen hatte, in Hegels Denken wiederbelebt und die Regel „Was vernünftig ist, ist real und was real ist, ist vernünftig“ vorgeschlagen. Nach Hegel besteht die Aufgabe der Philosophie darin, die Struktur rationaler Dynamik und kosmischer Bewegung in der Natur und im Bereich der menschlichen Seele systematisch aufzuzeigen.

4. Kritik an Husserl

Husserl betrachtet Descartes als den Pionier der neuen Phänomenologie und glaubt, dass er mit dem erkennenden Handelnden und dem bewussten Selbst beginnt und die materielle Welt, den Körper und die Phänomene in Klammern setzt; Husserl behauptet jedoch, Descartes habe die Bedeutung seiner Methode nicht erkannt, und anstatt sich selbst als reines Bewusstsein zu betrachten und das transzendente innere Feld zu erklären, betrachtete er sich selbst als die Essenz des Denkens und erweiterte mit Hilfe von die Philosophie der echten Originalität das Prinzip der Kausalität. Ist. Laut Husserl nannte Descartes nicht die bloße Kombination von Gedanken cogito; Vielmehr bezog sich das kartesische Selbstbewusstsein notwendigerweise auf etwas anderes als sich selbst und auf eine feste Eigenschaft. Ein Selbstbewusstsein, das sich von Objekten unterscheidet, weist zwangsläufig eine andere Referenz als sich selbst zurück und kehrt zu einer Doppelsache zurück. In „Descartes Reflexionen“ sagt er, dass Suspendierung eine übliche, stabile und verwurzelte Methode ist, durch die ich mich als reines Ich wiederfinde und erkenne, dass mein Leben mein reines Bewusstsein selbst ist. Aber die Existenz anderer Menschen gibt mir die Erlaubnis, in eine Welt einzutreten, die nicht mehr die Welt meiner privaten Erfahrung ist, sondern die Welt der Beziehungen zwischen den Identifikationsträgern und jedem ist ein Partner in dieser Welt. Auf diese Weise führt uns die existentielle Erfahrung anderer Selbst zu den Grundlagen einer quasi-transzendentalen Theorie über das objektive Allgemeine. Die Objekte, denen „Ich“ Bedeutung verleiht, ohne sie allein durch seine eigene Erfahrung liefern zu können.

5. Kritik an Genon

Guenon glaubt, dass die Religion der Originalität der Vernunft im besonderen Sinne des Wortes mit Descartes begann und mit der Idee der mechanischen Physik und der Kontrolle der Menge sowie den Gedanken jeglicher spiritueller und übermenschlicher Autorität verbunden war. Er betrachtet die rationale Philosophie der neuen Ära als aus dem kartesischen Cogito hervorgegangen und glaubt, dass diese Schule die Negation jedes höheren Ursprungs der Vernunft darstellt und zu keinem anderen Ergebnis geführt hat als dem Eintauchen in die Materialität und einer Reise zum Pol der Minderwertigkeit und des Wissens der Existenz.

Laut Gunon werden alle Unruhen und Unruhen der neuen und zeitgenössischen Ära durch Quantifizierung und Tendenz zur Originalität der Wissenschaft und der Originalität von Technologie und Industrie verursacht, die in seiner Philosophie zu finden sind. Er stellt dann fest, dass eine solche Welt als Zeichen des Endes der Zeit bezeichnet werden kann, d. h. als Zeichen der guten Nachricht oder als Gold des Endes einer Welt oder eines Tages. Diese Welt, die sich auf dem Weg des Niedergangs und der Degeneration befindet, hat die Menschheit schließlich gezwungen, alles mechanisch zu betrachten; Daher wird der Horizont des menschlichen Geistes allmählich auf den physischen Bereich beschränkt und die Realität wird als etwas angesehen, das nur materiell ist und quantitativ betrachtet werden kann.

. Kritik an Heidegger

Heidegger äußerte die wichtigste und ernsthafteste Kritik am kartesischen Fundamentalismus und Subjektivismus. Auch andere Existenzphilosophen haben Descartes' „Ich denke, also bin ich“ kritisiert und für abstrakt gehalten. Sie glauben, dass „Ich“ nicht in erster Linie der denkende Akteur ist, sondern dass es zuallererst existiert; Und „Existenz“ ist etwas weiter als „Denken“ und geht diesem voraus. Ihrer Meinung nach basiert die Existenzphilosophie nicht auf der Wirksamkeit des Geistes und des grundlegenden Selbst. Existenz bedeutet, sich dem zu stellen, was anders ist als man selbst. Anstatt das Subjekt der Identifikation auf die eine Seite und die Welt auf die andere zu stellen und dann zu versuchen, sie näher zusammenzubringen, geht der Existenzphilosoph vom nicht-abstrakten In-der-Welt-Sein bzw. In-der-Welt-Sein aus und von diesem aus. Rowe neigt dazu, Descartes' Argumentation auf die Form von „Ich bin, also denke ich“ zurückzuführen. Heidegger schenkt nicht nur der Kritik anderer Existenzphilosophen an Descartes' Selbstbegründung und Subjektivismus mehr

oder weniger Aufmerksamkeit, sondern glaubt auch, dass das Thema entstanden ist aus der Philosophie von Descartes in der Neuzeit und tatsächlich ist es ein vollständiger Ausdruck der Grundlagen der Metaphysik. Als charakteristisch für die westliche Metaphysik sieht er die Neuzeit und das Zeitalter des unabhängigen Subjekts, deren Ergebnis die extreme Ausbeutung der Umwelt, die Verheimlichung des Erhabenen und der Abstieg in den Nihilismus ist. Seiner Meinung nach basiert die Metaphysik der Neuzeit auf der Theorie von Descartes, die historisch ebenfalls aus der platonischen und insbesondere der aristotelischen Metaphysik stammt. Als Ergebnis dieser Metaphysik sieht er die Maschinenteknik, den Eintritt der Kunst in den Bereich der Ästhetik, die Wahrnehmung menschlichen Handelns als Kultur und schließlich die Abwesenheit von Göttern. Die Vorherrschaft dieses Denkens in der Moderne ist das geschlossene Geistige Denken. Seiner Ansicht nach sind Irrfahrt, Heimatlosigkeit, Gefangenschaft und schließlich das scheinbare Nichts die Gaben und Früchte des kalkulierenden Denkens, das durch große Anstrengung, Präzision und Finesse sowie Warten und Ausharren von Zeit davon befreit werden muss und zum spirituellen Denken gelangt .

Er schreibt: „Denken, das auf die Existenz ausgerichtet und an die Methode der Errungenschaft und Darstellung gebunden ist, muss einem anderen Denken weichen, das auf die Existenz und neue Umgangsweisen mit der Existenz blickt, ... um sich auf diese Weise zu bewegen, Was der Frage nach der Wahrheit der Existenz dient, ist vor allem notwendig, zunächst innezuhalten und über das Wesen und die Natur des Menschen nachzudenken, denn „einen Sinn für die Existenz“ zu haben, ist eine der ersten und inhärenten Eigenschaften des Menschen . Aber es ist sinnlos, über die Entwicklung der Existenz des Menschen zu sprechen und ein Gefühl für die Existenz zu haben, während der Mensch noch ein Gefangener der „Selbstgründung“ ist und seine Natur als „sprechendes Tier“ betrachtet.

Ihm zufolge ist das neue Zeitalter ein Zeitalter der Dunkelheit und des Elends. Es ist die Abwesenheit Gottes, die das Fundament unseres Zeitalters und unserer Welt geformt hat. Das Denken in dieser Zeit ist auf Abwege geraten, und deshalb kann es nur durch das Durchschreiten des Zeitalters der Metaphysik möglich sein, wieder ein neuer Besitzer der Wahrheit zu werden und Existenz im Sinne von Präsenz zu verstehen. Die Transformation und Überwindung der Metaphysik bedeutet die Suche nach einem Weg, eine Beziehung zwischen dem Menschen und der Wahrheit

der Existenz herzustellen, was durch die Beseitigung des Hindernisses der Metaphysik erreicht werden kann.

7. Kritik an postmodernen Philosophen

Postmodernisten wie Foucault, Lacan, Barthes, Lyotard, Derrida, Baudrillard und Kristeva sind mehr oder weniger ungläubig an Modernität, Pluralismus, Zweifel an jeder traditionellen Orthodoxie, Negation der Sicht auf die Welt als zusammenhängendes Ganzes und schließlich Negierung des Wartens Für jede endgültige und endgültige Lösung sind sie sich einig. Ihnen zufolge sind die Bilder der Wahrheit oder der Realität selbst immer mehrdeutig und gehen in der Meinung jedes Betrachters auseinander. Für viele von ihnen ist das kartesische Konzept „Ich denke, also bin ich“ keine Zeitverschwendung wert. Stattdessen gibt es für sie ein wertvolleres Ziel, nämlich Individualismus. Ihrer Meinung nach kann Bewusstsein nicht zu einem separaten und eigenständigen Selbst gehören, sondern ist vielmehr eine Facette der Existenz in unserer Welt. Die postmoderne Gesellschaft achtet statt auf den Totalismus und die Universalität der Moderne auf kleine lokale und regionale Aktionen, indem sie sich lokale Traditionen zunutze macht. Diese Kultur sollte als eine Art Misstrauen gegenüber der Flucht vor Narrativen gesehen werden. Ihrer Meinung nach ist das rationale Subjekt des Zeitalters der Aufklärung nichts weiter als ein Traum und eine Illusion. Nach Ansicht der Postmodernisten ist der kartesische Cogito nach mehreren Jahrhunderten der Aktivität und des Spielens einer Rolle endgültig in den Ruhestand getreten und hat Vertreibung, Diskriminierung und Obdachlosigkeit mit sich gebracht damit. In ihrer Meinung kann man den entscheidenden Einfluss von Nietzsches Denken und Heideggers Denken erkennen.

Ergebnis:

Der kartesische Dualismus betrachtet die Seele und den Körper als zwei unabhängige Einheiten mit unterschiedlichen Merkmalen: Das Merkmal der Seele oder des Geistes ist nur das Denken, und das Merkmal des Körpers ist, wie bei anderen materiellen Objekten, die Ausdehnung in drei Richtungen. Natürlich besteht trotz des inhärenten Unterschieds zwischen diesen beiden Essenzen ein kausaler Zusammenhang zwischen ihnen. Descartes versucht diesen Standpunkt in seinen Erklärungen des physischen und seelischen Wesens zu beweisen; Das

Hauptproblem seiner Argumentation besteht jedoch darin, dass er das Selbst beweisen möchte, indem er die Eigenschaften und Attribute der Seele und des Körpers vergleicht und die Eigenschaften des Körpers beweist. Die Existenz des Selbst wird in seinen Argumenten jedoch nicht bewiesen; Vielmehr wird dessen Existenz vorausgesetzt. Darüber hinaus ist der Glaube an die Einheit von Seele und Körper und die kausale Wechselwirkung zwischen ihnen und der Glaube an ihre wesentliche Dualität kein widersprüchlicher Standpunkt im kartesischen Dualismus, ebenso wie im platonischen Dualismus Seele und Körper zwei Wesen mit unterschiedlichen Eigenschaften sind. Der Mensch ist eine von der Materie getrennte Seele, also eine immaterielle Essenz, der die Eigenschaften materieller Objekte und Phänomene, also die Ausdehnung in drei Richtungen, fehlen. Daher nimmt die Seele oder der Geist kein Raumvolumen ein und ist nicht in Teile wie Hälfte, Viertel usw. teilbar. Das inhärente Merkmal der Seele ist Bewusstsein und Denken. Denken ist eine Eigenschaft, die nicht vom Selbst getrennt werden kann, es ist die Existenz, Identität, Bestimmung und Identifikation des Selbst. Eine andere Eigenschaft ist das Denken ... es ist die einzige Eigenschaft, die nicht von mir getrennt werden kann.

..ich existiere...aber wie lange? So lange ich denke; Denn wenn mein Denken aufhört,... hört auch mein Sein bzw. meine Existenz auf... Streng genommen bin ich also nur ein Wesen, das denkt.

Wie aus dieser Aussage von Descartes deutlich hervorgeht, ist das Denken nicht nur eine zufällige Eigenschaft der Seele, die die Seele zufällig hat; Vielmehr handelt es sich um eine inhärente Eigenschaft der Seele, und die Existenz einer Seele hängt davon ab. Daher basiert das Denken auf dem Ego und ohne es ist das Ego kein Ego mehr. Daher behauptet Descartes, dass die Seele schon im Mutterleib immer denkt. Aber was ist Denken und was beinhaltet es? Descartes antwortete: „Was ich unter Denken verstehe, ist alles, was in uns Menschen geschieht, und zwar so, dass wir uns dessen bewusst sind, soweit es zum Bewusstsein gehört“ (Descartes, 1986, S. 167). Descartes nutzt bewusstes Denken in einem sehr weiten Sinne. Seiner Meinung nach ist ein denkendes Wesen ein Wesen, das zweifelt, versteht, sich vorstellt und bestätigt, ablehnt und leugnet, Vorstellungskraft und Gefühle hat. Fühlen, auch wenn es im Traum geschieht, ist eine Art Denken. Deshalb denkt die Seele immer, auch wenn sie sich im Tiefschlaf befindet. Daher umfasst Denken nach Descartes nicht nur intellektuelle Aktivitäten wie Wissen und Denken, sondern auch

verschiedene Arten von Gefühlen, emotionalen Zuständen und verschiedene Formen der Sinneswahrnehmung. Natürlich ist das durch die Sinne gewonnene Wissen ein verworrenes Wissen und es ist die Art von Wissen, das Tiere über Objekte haben. Daher muss das Erkennen äußerer Objekte und Phänomene durch den Geist erreicht werden, nicht durch Geist und Körper (ebd., 782). Außerdem betrachtet Descartes das Bewusstsein als Zeichen geistiger Angelegenheiten und die Idee von unbewussten oder unbewussten Geisteszuständen ist grundsätzlich eine unvollständige Idee. Im Gegensatz zur Seele ist der Körper ein Phänomen mit Dimensionen und Ausdehnung; Das heißt, es handelt sich um ein Phänomen, dessen Wesenheit wie bei anderen materiellen Dingen die Ausdehnung in drei Richtungen ist. Der Körper ist eine unbewusste und komplexe Maschine, die in Teile unterteilt werden kann. Materielle Wesen und Dinge verfügen trotz all ihrer Stärke, Eleganz und Komplexität nicht über die Fähigkeit, bewusst zu sein und zu denken. Die im Körper ablaufenden Prozesse und Veränderungen lassen sich mit wissenschaftlichen und mechanischen Konzepten und Prinzipien erklären. Mit einer solchen Einstellung zum Körper schlägt Descartes eine wissenschaftliche Erklärung des Ursprungs und der Ursache des Lebens in lebenden Organismen vor, aber im Gegensatz zu Platon, Aristoteles und anderen Philosophen, die den Ursprung des Lebens einer einzigen Entität namens Seele zuschreiben, glaubt er, dass Leben Organismen unterliegen ebenso physikalischen Gesetzen wie unbelebte Materie, und da die Essenz der physikalischen Wirkung das Schlagen ist, reichen dynamische Gesetze aus, um die Bewegungen der Materie zu bestimmen, und es bleibt kein Raum mehr für den Einfluss der Seele. Daher sind der menschliche Körper und andere Lebewesen, auch Tiere, wie vollautomatische Maschinen, die vollständig physikalischen Gesetzen unterliegen und denen es an Gefühlen und Bewusstsein mangelt. Descartes glaubt, dass nur Menschen eine Seele haben und dass Tiere Maschinen sind, die überraschenderweise besser zur Bewegung geeignet sind als von Menschen geschaffene Maschinen, weshalb es in der Theorie der Dualität im Wesen, Geist und Körper, wie gesagt wurde, zwei verschiedene Typen gibt, und mit anderen Worten, sie sind von zwei unterschiedlichen Essenzen. Nach dieser Auffassung gibt es zwei verschiedene Arten von Essenzen auf der Welt: geistige Essenzen und physische Essenzen. Der Körper ist ein physikalisches Phänomen, das sich im Raum befindet. Es besteht aus Atomen; Es hat eine bestimmte Höhe und ein bestimmtes Gewicht und ist sichtbar oder fühlbar; Wenn der Geist eine nicht-physische Sache ist; Es befindet sich nicht im Weltraum; Es

besteht nicht aus Atomen und verfügt nicht über die für den Körper genannten Eigenschaften.

Verweise:

[1] Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 22.

[2] Reden in der richtigen Art und Weise, die Vernunft zu nutzen; Übersetzt von Mohammad Ali Foroughi; (Gedruckt in Sir Hikmat in Europe; Zovar Publications, 6. Auflage, 1375); S. 206; Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 23; Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 112, 117, 118.

[3] Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 110.

[4] Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 25.

[5] Etienne Gislou; Kritik am westlichen philosophischen Denken; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (Samt Publications, Erstausgabe, 1380); S. 142.

[6] Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 25.

[7] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – 1. Auflage, 1376; S. 207. Rede in der richtigen Art und Weise, den Intellekt zu nutzen; übersetzt von Mohammad Ali Foroughi; (Abgedruckt im Kurs der Weisheit in Europa; Zovar Publications, 6. Auflage, 1375); Prinzip 10

[8] Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 118, 119; Etienne Gislou; Kritik am westlichen philosophischen Denken; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (Samt Publications, Erstausgabe, 1380); S. 127.

- [9] Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 28, 27.
- [10] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – 1. Auflage, 1376; Prinzipien 60 bis 65. Hammer; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush und Scientific and Cultural Publications, 2 Viertel, 1380); S. 151.
- [11] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – Erstausgabe, 1376; Usul 52.
- [12] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – 1. Auflage, 1376; Original 51
- [13] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch „Philosophie“ (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – Erstausgabe, 1376; Original 51. Manouchehr Dere Bedi; Philosophie des Descartes; (Al-Hadi International Publications, Erstausgabe, 1376); S. 21. Frederick Copleston; History of Philosophy Band 4, Dr. Gholamreza Awani (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 1380), S. 151-158.
- [14] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – Erstausgabe, 1376; Original 8.
- [15] Fadlullah Khalegian; (Die Frage der Seele in den Meinungen von Ibn Sina und Descartes); Sadra's Rundschreiben – Nr. 63; Prinzip 11. Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 28, 29. Sprechen unter richtiger Nutzung des Intellekts; Übersetzt von Mohammad Ali Foroughi; (Gedruckt in Sir Hikmat in Europe; Zovar Publications, 6. Auflage, 1375); S. 207, 208.
- [16] Etienne Gilson; Kritik am westlichen philosophischen Denken; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (Samt Publications, Erstausgabe, 1380); S. 131.

- [17] Karim Mojtahedi, Descartes und seine Philosophie; (Amirkabir Publications, Erstausgabe, 2012); S. 211. Manouchehr von Dareh Bidi; Descartes' Philosophie; (Al-Hadi International Publications, Erstausgabe, 1376); S. 14, 44.
- [18] Karim Mojtahedi, Descartes und seine Philosophie; (Amirkabir Publications, Erstausgabe, 2012); S. 212.
- [19] Reden in der richtigen Art und Weise, die Vernunft zu nutzen; Übersetzt von Mohammad Ali Foroughi; (Gedruckt in Sir Hikmat in Europe; Zovar Publications, 6. Auflage, 1375); S. 208.
- [20]. Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 119;
- [21]. die Regeln zur Führung des Geistes; Übersetzt von Dr. Manouchehr Saneyi Dere Bedi; (veröffentlicht im Philosophiebuch von Descartes, 2016); Regeln 4, 3, 2.
- [22] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – Erstausgabe, 1376; Original 45.
- [23] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – 1. Auflage, 1376; Original 43.
- [24]. Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 107–110;
- [25] . Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 116;
- [26] René Descartes; (Grundsätze der Philosophie); Übersetzt von Manouchehr Sanei Dareh Bedi; (Abgedruckt im Buch der Philosophie (Descartes) – Al-Mahdi International Publications – 1. Auflage, 1376; Original 49.

- [27] Einwände und Antworten; Übersetzt von Dr. Ali. M. Afzali; Veröffentlicht in Sharia Khard, Veröffentlichungen des Forschungszentrums für islamische Kultur und Denken – Erstaussgabe – 1376); Satz 4, S. 400.
- [28] Überlegungen zur ersten Philosophie; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (University Publishing Center, zweite Auflage, 1369); S. 126; Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 155.
- [29] Frederick Copleston; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 183.
- [30] Passivität der Seele; Übersetzt von Dr. Manouchehr Saneyi Dere Bedi; (veröffentlicht im Philosophiebuch von Descartes, 2016); Klausel 27.
- [31] Passivität der Seele; Übersetzt von Dr. Manouchehr Saneyi Dere Bedi; (veröffentlicht im Philosophiebuch von Descartes, 2016); Absätze 17 bis 22.
- [32] Etienne Gilon; Kritik am westlichen philosophischen Denken; Übersetzt von Dr. Ahmad Ahmadi; (Samt Publications, Erstaussgabe, 1380); S. 151. Manouchehr von Dareh Bidi; Descartes‘ Philosophie; (Al-Hadi International Publications, Erstaussgabe, 1376); S. 43. Frederick K
Apfelstein; Geschichte der Philosophie; Band 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, zweite Auflage, 2010); S. 157.
- [33]. Harris, Errol, Grundlagen der Philosophie, Vereinigte Staaten, Geisteswissenschaften New Jersey. 1994; S. 152.
- [34] Karim Mojtahedi, Descartes und seine Philosophie; (Amirkabir Publications, Erstaussgabe, 2012); S. 46.
- [35] Justus Hartnack; Die Erkenntnistheorie in Kants Philosophie; Übersetzt von Dr. Gholam Ali Haddad Adel; (Daily Thought Publications, Erstaussgabe, 1376).
- [36] Justus Hartnack; Die Erkenntnistheorie in Kants Philosophie; Übersetzt von Dr. Gholam Ali Haddad Adel; (Daily Thought Publications, Erstaussgabe, 1376); S. 117-78, S. 194, 195, 202.

[37]. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, trans. Von Norman Kemp Smith, Pressdin MacMillan. 1787; B 132.

[38] Hammer; Geschichte der Philosophie; c 4; Dr. Gholamreza Awani; (Soroush and Scientific and Cultural Publications, 2. Quartal 2010); S. 268.

[39] Philosophie oder Wahrheitsforschung; Übersetzt von Seyed Jalaluddin Mojtaboi; (Hikmat Publications, Erstausgabe); S. 290, 291

GODMENT

MAHAN KAVEH